

Magic Squares of Order 8 Representing Days and Dates of the Year 2025

Inder J. Taneja¹

The work is also available as pdf file at author's sites:

<https://numbers-magic.com/?p=15152>

This work is without use of any kind of programming language

Abstract

*This work brings **dates and days of the year**, 2025 in terms of magic squares of order 8 for the months of **May to December, 2025**. There are three different types of magic squares of order 8. The first magic square is **cornered** magic squares, where the magic squares of orders 4 and 6 are on the left corner. In this case there are two different forms of **magic rectangles** of orders 2×4 and 2×6 . These are **semi-magic rectangles** as these are of equal width sums. In both the situations the lengths are different. The second magic square is **single digits bordered** magic square. The inner magic squares are of orders 4 and 6 respectively. The third magic square is **double digits bordered** magic square. In this case, the inner magic square is of order 4 and there are four equal sums magic rectangles of order 2×4 . The first and second magic squares represent dates of 2025 in two different forms, while the third magic square contains both these forms of representations. The magic sum in all these three cases represent day of the year. Representations of day and dates of the year in terms of magic squares of orders 3 to 7 refer author's work [31]*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).

E-mail: ijtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.wordpress.com>; <http://numbers-magic.com>;

Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1	Introduction	3
1.1	Magic Squares of Order 8	4
1.1.1	Reduced Entries: Magic Squares of Order 8	5
2	Magic Squares Representing Days and Dates of the Year	8
2.1	May - 2025	9
2.2	June - 2025	24
2.3	July - 2025	39
2.4	August - 2025	55
2.5	September - 2025	70
2.6	October - 2025	85
2.7	November - 2025	101
2.8	December - 2025	116
3	Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	131

1 Introduction

In the previous work the author [31] worked representing day and dates of the year 2025 for the magic squares of orders 3 to 7. This kind of work, let's call as **reduced or less entries** magic squares. A short idea of this kind of representations for orders 3 to 5 can be seen in F. Gaspalou web-site [4], where the representations are in terms of magic sums. This work brings the results in terms general magic sum S . In all the cases, the magic sum represents day of the year and in dates are represented by some of entries. Magic squares of order 3 lead us to **fractional value** entries except when the sum is multiple of 3. In case of order 4, there two types of magic squares are considered. One is **pandiagonal** magic square, and another is normal magic square. In case of **pandiagonal** magic square of order 4 some of the entries are with **decimal or fractional value** for odd order magic sums. For even order magic sums, the entries are always integer values. In case of order 5 a **pandiagonal** magic square is considered. The **dates** are represented by two different ways. In case of magic squares of orders 6 and 7 two different kind of magic squares are considered. One is **cornered** magic square and the second one is **single digit bordered** magic squares. In case of magic squares of order 6, the cornered or inner magic square is of order 4 while in case of order 7, the cornered or inner magic square is of order 5. In case of order 6, the **bordered** magic square is **semi-magic** at one diagonal. It becomes magic when the **magic sum** is multiple of 3. In case of order 7, the **bordered** magic square is **semi-magic** at one diagonal. It becomes magic when the **magic sum** is multiple of 7. Obviously, in all the case, the entries are non sequential positive or negative value. For more details refer author's work [31].

This work brings **dates** and **days** of the year 2025 in terms of magic squares of order 8 for the months of **May to December, 2025**. It is based on **reduced entries** magic squares of order 8. In this work we have considered following three types of magic squares:

- (i) The first magic square is **cornered** magic squares, where the magic squares of orders 4 and 6 are on the left corner. In this case there two different forms of **magic rectangles** of orders 2×4 and 2×6 . These are **semi-magic rectangles** as widths are equal but not the lengths.
- (ii) The second magic square is **single digits bordered** magic square. The inner magic squares are of orders

4 and 6 respectively. Moreover, in this case, one of the diagonal give us **semi-magic** squares. In order to have magic square we have to use the condition $T - S = 2M$, where S is the sum of magic square of order 4, M is the magic square of order 6 and T is the sum of the magic square of order 8.

- (ii) The third magic square is **double digits bordered** magic square. In this case, the inner magic square is of order 4 and there are four equal sums magic rectangles of order 2×4 . The first and second magic squares represents dates of 2025 in two different forms, while the third magic square contains both these forms of representations. The magic sum in all these three case represent day of the year.

1.1 Magic Squares of Order 8

Example 1.1. *Let's consider following pandiagonal magic square of order 8*

	pan	260	260	260	260	260	260	260	260
260	7	60	1	62	15	52	9	54	260
260	2	61	8	59	10	53	16	51	260
260	64	3	58	5	56	11	50	13	260
260	57	6	63	4	49	14	55	12	260
260	23	44	17	46	31	36	25	38	260
260	18	45	24	43	26	37	32	35	260
260	48	19	42	21	40	27	34	29	260
	41	22	47	20	33	30	39	28	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	260

Example 1.2. *Let's consider following three magic square of order 8.*

mgc								260
31	36	25	38	43	22	13	52	260
26	37	32	35	23	42	1	64	260
40	27	34	29	41	24	54	11	260
33	30	39	28	49	16	9	56	260
18	17	44	50	20	46	7	58	260
47	48	21	15	19	45	53	12	260
10	8	62	51	6	61	60	2	260
55	57	3	14	59	4	63	5	260
260	260	260	260	260	260	260	260	260

mgc								260
8	2	62	64	51	13	53	7	260
5	46	44	17	50	18	20	60	260
6	16	31	36	25	38	49	59	260
11	22	26	37	32	35	43	54	260
61	24	40	27	34	29	41	4	260
56	42	33	30	39	28	23	9	260
55	45	21	48	15	47	19	10	260
58	63	3	1	14	52	12	57	260
260	260	260	260	260	260	260	260	260

mgc								260
3	1	63	61	60	58	8	6	260
62	64	2	4	5	7	57	59	260
17	48	31	36	25	38	21	44	260
20	45	26	37	32	35	24	41	260
47	18	40	27	34	29	43	22	260
46	19	33	30	39	28	42	23	260
53	55	9	11	16	14	50	52	260
12	10	56	54	49	51	15	13	260
260	260	260	260	260	260	260	260	260

The first magic square **cornered** magic square. The second magic square is **single digit bordered** magic squares. The third magic square is **double digits bordered** magic square. The internal magic squares are of orders 4 and 6. In case of third example, there is only one internal magic square of order 4. More details on different kinds of magic squares of order 8 refer author’s work [12, 17, 25, 28]. Based on these three magic squares we shall construct reduced entries magic squares.

1.1.1 Reduced Entries: Magic Squares of Order 8

Below are three magic squares of reduced entries constructed based on the Example 1.2.

Example 1.3. *Let’s consider following cornered magic squares of order 8 with reduced entries:*

A1	A4+S-A6-A1	A6-A3-A4	A3	M-A8-S	A8	T-M-A17	A17
A6	A4	A5	S-A4-A5-A6	M-A9-S	A9	T-M-A18	A18
A2+A3-A6	A1+A2-A5	S-A1-A2-A4	A4+A5+A6-A2-A3	M-A10-S	A10	T-M-A19	A19
S-A1-A2-A3	A5-A2-2*A4+A6	A1+A2+A3+2*A4-A5-A6	A2	M-A11-S	A11	T-M-A20	A20
M-A13-S	2*A11-3*A4-A13-A8+A9+S	3*A4-3*M+2*A13+A14+2*A8+A10+A11+2*A15+2*S-2*A11	M-A14-S	M-A15-S	M-A8-A9-A10-A11-A15	T-M-A21	A21
A13	M-2*A11+3*A4+A13+A8-A9-2*S	4*M+A11-3*A4-2*A13-A14-2*A8-A10-2*A15-3*S	A14	A8+A9+A10+A11+A15+5*S-4*M	A15	T-M-A22	A22
2*T+3*M+A17-2*A14-A24-2*A13-2*A8-5*S-3*A4-A18-2*A15	T-M-A24	A28+2*A27+2*A14-7*T+2*M+A26+A25+2*A24+2*A13+2*A8+5*S+3*A4+A19+A20+A22+2*A18+2*A15+A21	T-M-A25	T-M-A26	T-M-A28	T-M-A27	T-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A27
A24+2*A13+2*A8+5*S+3*A4+A18+2*A15-T-A17+2*A14-4*M	A24	8*T-A28-2*A27-2*A14-3*M-A26-A25-2*A24-2*A13-2*A8-5*S-3*A4-A19-A20-A22-2*A18-2*A15-A21	A25	A26	A28	A27+A17+7*M+A19+A20+A22+A18+A21-6*T	A27

In this example, S, M and T represents **magic sums** of orders 4, 6 and 8 respectively.

Example 1.4. Let's consider following *cornered* magic squares of order 8 with reduced entries:

T-M-A27	$2*T+3*M+A17-2*A14-A24-2*A13-2*A8-5*S-3*A4-A18-2*A15$	T-M-A24	$A28+2*A27+2*A14-7*T+2*M+A26+A25+2*A24+2*A13+2*A8+5*S+3*A4+A19+A20+A22+2*A18+2*A15+A21$	T-M-A25	T-M-A26	T-M-A28	T-A19-A20-A22-A18-A21-A27-A17
T-M-A18	M-S-A15	M-A13-S	$2*A11-3*A4-A13-A8+A9+S$	$3*A4-3*M+2*A13+A14+2*A8+A9-A10+2*A15+2*S$	M-A14-S	M-A8-A9-A10-A11-A15	A18
T-M-A19	M-S-A9	A1	A4+S-A6-A1	A6-A3-A4	A3	A9	A19
T-M-A20	M-S-A10	A6	A4	A5	S-A4-A5-A6	A10	A20
T-M-A21	M-S-A11	A2+A3-A6	A1+A2-A5	S-A1-A2-A4	A4+A5+A6-A2-A3	A11	A21
T-M-A22	M-S-A8	S-A1-A2-A3	A5-A2-2*A4+A6	A1+A2+A3+2*A4-A5-A6	A2	A8	A22
T-M-A17	$A8+A9+A10+A11+A15+5*S-4*M$	A13	$M-2*A11+3*A4+A13+A8-A9-2*S$	$4*M+A11-3*A4-2*A13-A14-2*A8-A10-2*A15-3*S$	A14	A15	A17
$A27+A17+7*M+A19+A20+A22+A18+A21-6*T$	$A24+2*A13+2*A8+5*S+3*A4+A18+2*A15-T-A17+2*A14-4*M$	A24	$8*T-A28-2*A27-2*A14-3*M-A26-A25-2*A24-2*A13-2*A8-5*S-3*A4-A19-A20-A22-2*A18-2*A15-A21$	A25	A26	A28	A27

In this example, the results are generally **semi-magic** in one diagonal. They become magic squares provided we have the condition that $T - S = 2M$, where S, M and T are **magic sums** of orders 4, 6 and 8 respectively. In this situation, the S and M are chosen in such a way that we get the respective condition. The examples given in the next section follow these choices to bring sums as magic squares.

Example 1.5. Let's consider following *cornered* magic squares of order 8 with reduced entries:

A18	A19	$2*K-A15-A16-A17$	A15	A16	A17	$T+A18-A19-4*K+A23$	$2*K-A23-2*A18$
$2*A13+A24+A14+2*A18-2*K-A19$	$2*K-2*A18-A13$	$A15+A16+A17-K$	K-A15	K-A16	K-A17	$2*K-A23-A13-A24-A18+A19$	$T-4*K+A18+A23-A14$
$2*K-A7-A8-A9$	$A7+A8+A9-K$	A1	$A4+T-2*K-A6-A1$	$A6-A3-A4$	A3	$A10+A11+A12-K$	$2*K-A10-A11-A12$
A7	K-A7	A6	A4	A5	$T-2*K-A4-A5-A6$	K-A10	A10
A8	K-A8	$A2+A3-A6$	$A1+A2-A5$	$T-2*K-A1-A2-A4$	$A4+A5+A6-A2-A3$	K-A11	A11
A9	K-A9	$T-2*K-A1-A2-A3$	$A5-A2-2*A4+A6$	$A1+A2+A3+2*A4-A5-A6$	A2	K-A12	A12
$T-2*A13-A14+A19-3*A18-A23-A24$	$A23+3*A18+A24-A19+A13-2*K$	$A20+A21+A22-K$	K-A20	K-A21	K-A22	A13	A14
A23	$T-A23-A18-2*K-A24$	$2*K-A20-A21-A22$	A20	A21	A22	A24	A18

In this example, T is the magic square of order 8 and K is the width of magic rectangles of order 2×4 . In this case the magic sum of order 4 is $T - 2 \times K$. The four **magic rectangles** of order 2×4 are of equal magic sum $K \times 2K$.

2 Magic Squares Representing Days and Dates of the Year

This work brings **dates** and **days of the year**, 2025 in terms of magic squares of order 8. This work is for the months **April to December, 2025**. There are three different types of magic squares of order 8. The first magic square is **cornered** magic squares, where the magic squares of orders 4 are 6 are on the left corner. In this case there two different forms of **magic rectangles** of orders 2×4 and 2×6 . These are **semi-magic rectangles** as these are of equal width sums. In both the situations the lengths are different. The second magic square is single digits **bordered** magic square. The inner magic squares are of orders 4 and 6 respectively. The third magic square is double digits **bordered** magic square. In this case, the inner magic square is of order 4 and there are four equal sums magic rectangles of order 2×4 . The first and second magic squares represents dates of 2025 in two different forms, while the third magic square contains both these forms of representations. The magic sum in all these three case represent day of the year.

2.1 May - 2025

■ 121st Day of the Year - 01.05.2025

1	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							121
01	68	-13	05	14	15	8	23	121	
12	20	25	4	13	16	7	24	121	
4	-13	29	41	12	17	6	25	121	
44	-14	20	11	11	18	5	26	121	
9	18	46	8	7	2	4	27	121	
20	11	-17	21	33	22	3	28	121	
-40	1	231	0	-1	-3	-2	-65	121	
71	30	-200	31	32	34	90	33	121	
121	121	121	121	121	121	121	121	121	

1	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							121
-2	-16	1	207	0	-1	-3	-65	121	
7	7	9	42	22	8	2	24	121	
6	13	0105	-46	-2023	2025	16	25	121	
5	12	14	12	13	22	17	26	121	
4	11	2022	103	-67	-1997	18	27	121	
3	14	-2080	-8	2138	11	15	28	121	
8	33	20	-13	7	21	22	23	121	
90	47	30	-176	31	32	34	33	121	
121	121	121	121	121	121	121	121	121	

1	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							121
28	29	42	25	26	27	-87	31	121	
11	41	18	35	34	33	31	-82	121	
66	-6	01	4	-9	05	3	57	121	
17	43	16	20	25	-60	40	20	121	
18	42	1	-12	-32	44	39	21	121	
19	41	-17	-11	17	12	38	22	121	
-71	25	2102	-45	-1965	28	23	24	121	
33	-94	-2042	0105	2025	32	34	28	121	
121	121	121	121	121	121	121	121	121	

■ 122nd Day of the Year - 02.05.2025

2	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							122
02	48	-13	05	33	15	9	23	122	
12	20	25	-15	32	16	8	24	122	
4	-12	9	41	31	17	7	25	122	
24	-14	21	11	30	18	6	26	122	
28	-1	8	27	26	2	5	27	122	
20	49	40	21	-62	22	4	28	122	
57	2	129	1	0	-2	-1	-64	122	
-25	30	-97	31	32	34	84	33	122	
122	122	122	122	122	122	122	122	122	

2	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							122
-1	-19	2	205	1	0	-2	-64	122	
8	6	8	43	24	7	2	24	122	
7	12	0205	-145	-2023	2025	16	25	122	
6	11	14	12	13	23	17	26	122	
5	10	2022	203	-166	-1997	18	27	122	
4	13	-2179	-8	2238	11	15	28	122	
9	38	20	-15	4	21	22	23	122	
84	51	30	-173	31	32	34	33	122	
122	122	122	122	122	122	122	122	122	

2	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							122
28	29	42	25	26	27	-86	31	122	
11	41	18	35	34	33	31	-81	122	
66	-6	02	4	-9	05	3	57	122	
17	43	16	20	25	-59	40	20	122	
18	42	1	-11	-32	44	39	21	122	
19	41	-17	-11	18	12	38	22	122	
-70	25	2202	-145	-1965	28	23	24	122	
33	-93	-2142	0205	2025	32	34	28	122	
122	122	122	122	122	122	122	122	122	

■ 123rd Day of the Year - 03.05.2025

3	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								123
03	48	-13	05	32	15	10	23	123		
12	20	25	-14	31	16	9	24	123		
4	-11	9	41	30	17	8	25	123		
24	-14	22	11	29	18	7	26	123		
27	0	10	26	25	2	6	27	123		
20	47	37	21	-57	22	5	28	123		
54	3	127	2	1	-1	0	-63	123		
-21	30	-94	31	32	34	78	33	123		
123	123	123	123	123	123	123	123	123		

3	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								123
0	-22	3	203	2	1	-1	-63	123		
9	5	7	44	26	6	2	24	123		
8	11	0305	-244	-2023	2025	16	25	123		
7	10	14	12	13	24	17	26	123		
6	9	2022	303	-265	-1997	18	27	123		
5	12	-2278	-8	2338	11	15	28	123		
10	43	20	-17	1	21	22	23	123		
78	55	30	-170	31	32	34	33	123		
123	123	123	123	123	123	123	123	123		

3	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								123
28	29	42	25	26	27	-85	31	123		
11	41	18	35	34	33	31	-80	123		
66	-6	03	4	-9	05	3	57	123		
17	43	16	20	25	-58	40	20	123		
18	42	1	-10	-32	44	39	21	123		
19	41	-17	-11	19	12	38	22	123		
-69	25	2302	-245	-1965	28	23	24	123		
33	-92	-2242	0305	2025	32	34	28	123		
123	123	123	123	123	123	123	123	123		

■ 124th Day of the Year - 04.05.2025

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								124
04	68	-13	05	11	15	11	23	124		
12	20	25	7	10	16	10	24	124		
4	-10	29	41	9	17	9	25	124		
44	-14	23	11	8	18	8	26	124		
6	21	52	5	4	2	7	27	124		
20	5	-26	21	48	22	6	28	124		
-49	4	225	3	2	0	1	-62	124		
83	30	-191	31	32	34	72	33	124		
124	124	124	124	124	124	124	124	124		

4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								124
1	-25	4	201	3	2	0	-62	124		
10	4	6	45	28	5	2	24	124		
9	10	0405	-343	-2023	2025	16	25	124		
8	9	14	12	13	25	17	26	124		
7	8	2022	403	-364	-1997	18	27	124		
6	11	-2377	-8	2438	11	15	28	124		
11	48	20	-19	-2	21	22	23	124		
72	59	30	-167	31	32	34	33	124		
124	124	124	124	124	124	124	124	124		

4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								124
28	29	42	25	26	27	-84	31	124		
11	41	18	35	34	33	31	-79	124		
66	-6	04	4	-9	05	3	57	124		
17	43	16	20	25	-57	40	20	124		
18	42	1	-9	-32	44	39	21	124		
19	41	-17	-11	20	12	38	22	124		
-68	25	2402	-345	-1965	28	23	24	124		
33	-91	-2342	0405	2025	32	34	28	124		
124	124	124	124	124	124	124	124	124		

■ 125th Day of the Year - 05.05.2025

5	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								125
05	68	-13	05	10	15	12	23	125		
12	20	25	8	9	16	11	24	125		
4	-9	29	41	8	17	10	25	125		
44	-14	24	11	7	18	9	26	125		
5	22	54	4	3	2	8	27	125		
20	3	-29	21	53	22	7	28	125		
-52	5	223	4	3	1	2	-61	125		
87	30	-188	31	32	34	66	33	125		
125	125	125	125	125	125	125	125	125		

5	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								125
2	-28	5	199	4	3	1	-61	125		
11	3	5	46	30	4	2	24	125		
10	9	0505	-442	-2023	2025	16	25	125		
9	8	14	12	13	26	17	26	125		
8	7	2022	503	-463	-1997	18	27	125		
7	10	-2476	-8	2538	11	15	28	125		
12	53	20	-21	-5	21	22	23	125		
66	63	30	-164	31	32	34	33	125		
125	125	125	125	125	125	125	125	125		

5	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								125
28	29	42	25	26	27	-83	31	125		
11	41	18	35	34	33	31	-78	125		
66	-6	05	4	-9	05	3	57	125		
17	43	16	20	25	-56	40	20	125		
18	42	1	-8	-32	44	39	21	125		
19	41	-17	-11	21	12	38	22	125		
-67	25	2502	-445	-1965	28	23	24	125		
33	-90	-2442	0505	2025	32	34	28	125		
125	125	125	125	125	125	125	125	125		

■ 126th Day of the Year - 06.05.2025

6	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								126
06	68	-13	05	9	15	13	23	126		
12	20	25	9	8	16	12	24	126		
4	-8	29	41	7	17	11	25	126		
44	-14	25	11	6	18	10	26	126		
4	23	56	3	2	2	9	27	126		
20	1	-32	21	58	22	8	28	126		
-55	6	221	5	4	2	3	-60	126		
91	30	-185	31	32	34	60	33	126		
126	126	126	126	126	126	126	126	126		

6	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								126
3	-31	6	197	5	4	2	-60	126		
12	2	4	47	32	3	2	24	126		
11	8	0605	-541	-2023	2025	16	25	126		
10	7	14	12	13	27	17	26	126		
9	6	2022	603	-562	-1997	18	27	126		
8	9	-2575	-8	2638	11	15	28	126		
13	58	20	-23	-8	21	22	23	126		
60	67	30	-161	31	32	34	33	126		
126	126	126	126	126	126	126	126	126		

6	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								126
28	29	42	25	26	27	-82	31	126		
11	41	18	35	34	33	31	-77	126		
66	-6	06	4	-9	05	3	57	126		
17	43	16	20	25	-55	40	20	126		
18	42	1	-7	-32	44	39	21	126		
19	41	-17	-11	22	12	38	22	126		
-66	25	2602	-545	-1965	28	23	24	126		
33	-89	-2542	0605	2025	32	34	28	126		
126	126	126	126	126	126	126	126	126		

■ 127th Day of the Year - 07.05.2025

7	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							127
07	68	-13	05	8	15	14	23	127	
12	20	25	10	7	16	13	24	127	
4	-7	29	41	6	17	12	25	127	
44	-14	26	11	5	18	11	26	127	
3	24	58	2	1	2	10	27	127	
20	-1	-35	21	63	22	9	28	127	
-58	7	219	6	5	3	4	-59	127	
95	30	-182	31	32	34	54	33	127	
127	127	127	127	127	127	127	127	127	

7	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							127
4	-34	7	195	6	5	3	-59	127	
13	1	3	48	34	2	2	24	127	
12	7	0705	-640	-2023	2025	16	25	127	
11	6	14	12	13	28	17	26	127	
10	5	2022	703	-661	-1997	18	27	127	
9	8	-2674	-8	2738	11	15	28	127	
14	63	20	-25	-11	21	22	23	127	
54	71	30	-158	31	32	34	33	127	
127	127	127	127	127	127	127	127	127	

7	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							127
28	29	42	25	26	27	-81	31	127	
11	41	18	35	34	33	31	-76	127	
66	-6	07	4	-9	05	3	57	127	
17	43	16	20	25	-54	40	20	127	
18	42	1	-6	-32	44	39	21	127	
19	41	-17	-11	23	12	38	22	127	
-65	25	2702	-645	-1965	28	23	24	127	
33	-88	-2642	0705	2025	32	34	28	127	
127	127	127	127	127	127	127	127	127	

■ 128th Day of the Year - 08.05.2025

8	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							128
08	68	-13	05	7	15	15	23	128	
12	20	25	11	6	16	14	24	128	
4	-6	29	41	5	17	13	25	128	
44	-14	27	11	4	18	12	26	128	
2	25	60	1	0	2	11	27	128	
20	-3	-38	21	68	22	10	28	128	
-61	8	217	7	6	4	5	-58	128	
99	30	-179	31	32	34	48	33	128	
128	128	128	128	128	128	128	128	128	

8	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							128
5	-37	8	193	7	6	4	-58	128	
14	0	2	49	36	1	2	24	128	
13	6	0805	-739	-2023	2025	16	25	128	
12	5	14	12	13	29	17	26	128	
11	4	2022	803	-760	-1997	18	27	128	
10	7	-2773	-8	2838	11	15	28	128	
15	68	20	-27	-14	21	22	23	128	
48	75	30	-155	31	32	34	33	128	
128	128	128	128	128	128	128	128	128	

8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							128
28	29	42	25	26	27	-80	31	128	
11	41	18	35	34	33	31	-75	128	
66	-6	08	4	-9	05	3	57	128	
17	43	16	20	25	-53	40	20	128	
18	42	1	-5	-32	44	39	21	128	
19	41	-17	-11	24	12	38	22	128	
-64	25	2802	-745	-1965	28	23	24	128	
33	-87	-2742	0805	2025	32	34	28	128	
128	128	128	128	128	128	128	128	128	

■ 129th Day of the Year - 09.05.2025

9	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								129	9	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								129	8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								129
	09	68	-13	05	6	15	16	23	129		6	-40	9	191	8	7	5	-57	129		28	29	42	25	26	27	-79	31	129			
	12	20	25	12	5	16	15	24	129		15	-1	1	50	38	0	2	24	129		11	41	18	35	34	33	31	-74	129			
	4	-5	29	41	4	17	14	25	129		14	5	0905	-838	-2023	2025	16	25	129		66	-6	09	4	-9	05	3	57	129			
	44	-14	28	11	3	18	13	26	129		13	4	14	12	13	30	17	26	129		17	43	16	20	25	-52	40	20	129			
	1	26	62	0	-1	2	12	27	129		12	3	2022	903	-859	-1997	18	27	129		18	42	1	-4	-32	44	39	21	129			
	20	-5	-41	21	73	22	11	28	129		11	6	-2872	-8	2938	11	15	28	129		19	41	-17	-11	25	12	38	22	129			
	-64	9	215	8	7	5	6	-57	129		16	73	20	-29	-17	21	22	23	129		-63	25	2902	-845	-1965	28	23	24	129			
	103	30	-176	31	32	34	42	33	129		42	79	30	-152	31	32	34	33	129		33	-86	-2842	0905	2025	32	34	28	129			
	129	129	129	129	129	129	129	129	129		129	129	129	129	129	129	129	129	129		129	129	129	129	129	129	129	129	129	129		

■ 130th Day of the Year - 10.05.2025

10	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								130	10	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								130	10	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								130
	10	68	-13	05	5	15	17	23	130		7	-43	10	189	9	8	6	-56	130		28	29	42	25	26	27	-78	31	130			
	12	20	25	13	4	16	16	24	130		16	-2	0	51	40	-1	2	24	130		11	41	18	35	34	33	31	-73	130			
	4	-4	29	41	3	17	15	25	130		15	4	1005	-937	-2023	2025	16	25	130		66	-6	10	4	-9	05	3	57	130			
	44	-14	29	11	2	18	14	26	130		14	3	14	12	13	31	17	26	130		17	43	16	20	25	-51	40	20	130			
	0	27	64	-1	-2	2	13	27	130		13	2	2022	1003	-958	-1997	18	27	130		18	42	1	-3	-32	44	39	21	130			
	20	-7	-44	21	78	22	12	28	130		12	5	-2971	-8	3038	11	15	28	130		19	41	-17	-11	26	12	38	22	130			
	-67	10	213	9	8	6	7	-56	130		17	78	20	-31	-20	21	22	23	130		-62	25	3002	-945	-1965	28	23	24	130			
	107	30	-173	31	32	34	36	33	130		36	83	30	-149	31	32	34	33	130		33	-85	-2942	1005	2025	32	34	28	130			
	130	130	130	130	130	130	130	130	130		130	130	130	130	130	130	130	130	130		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		

■ **131st Day of the Year - 11.05.2025**

11	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								131
11	68	-13	05	4	15	18	23	131		
12	20	25	14	3	16	17	24	131		
4	-3	29	41	2	17	16	25	131		
44	-14	30	11	1	18	15	26	131		
-1	28	66	-2	-3	2	14	27	131		
20	-9	-47	21	83	22	13	28	131		
-70	11	211	10	9	7	8	-55	131		
111	30	-170	31	32	34	30	33	131		
131	131	131	131	131	131	131	131	131		

11	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								131
8	-46	11	187	10	9	7	-55	131		
17	-3	-1	52	42	-2	2	24	131		
16	3	1105	-1036	-2023	2025	16	25	131		
15	2	14	12	13	32	17	26	131		
14	1	2022	1103	-1057	-1997	18	27	131		
13	4	-3070	-8	3138	11	15	28	131		
18	83	20	-33	-23	21	22	23	131		
30	87	30	-146	31	32	34	33	131		
131	131	131	131	131	131	131	131	131		

10	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								131
28	29	42	25	26	27	-77	31	131		
11	41	18	35	34	33	31	-72	131		
66	-6	11	4	-9	05	3	57	131		
17	43	16	20	25	-50	40	20	131		
18	42	1	-2	-32	44	39	21	131		
19	41	-17	-11	27	12	38	22	131		
-61	25	3102	-1045	-1965	28	23	24	131		
33	-84	-3042	1105	2025	32	34	28	131		
131	131	131	131	131	131	131	131	131		

■ **132nd Day of the Year - 12.05.2025**

12	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								132
12	68	-13	05	3	15	19	23	132		
12	20	25	15	2	16	18	24	132		
4	-2	29	41	1	17	17	25	132		
44	-14	31	11	0	18	16	26	132		
-2	29	68	-3	-4	2	15	27	132		
20	-11	-50	21	88	22	14	28	132		
-73	12	209	11	10	8	9	-54	132		
115	30	-167	31	32	34	24	33	132		
132	132	132	132	132	132	132	132	132		

12	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								132
9	-49	12	185	11	10	8	-54	132		
18	-4	-2	53	44	-3	2	24	132		
17	2	1205	-1135	-2023	2025	16	25	132		
16	1	14	12	13	33	17	26	132		
15	0	2022	1203	-1156	-1997	18	27	132		
14	3	-3169	-8	3238	11	15	28	132		
19	88	20	-35	-26	21	22	23	132		
24	91	30	-143	31	32	34	33	132		
132	132	132	132	132	132	132	132	132		

12	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								132
28	29	42	25	26	27	-76	31	132		
11	41	18	35	34	33	31	-71	132		
66	-6	12	4	-9	05	3	57	132		
17	43	16	20	25	-49	40	20	132		
18	42	1	-1	-32	44	39	21	132		
19	41	-17	-11	28	12	38	22	132		
-60	25	3202	-1145	-1965	28	23	24	132		
33	-83	-3142	1205	2025	32	34	28	132		
132	132	132	132	132	132	132	132	132		

■ **133rd Day of the Year - 13.05.2025**

13	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							133
13	68	-13	05	2	15	20	23	133	
12	20	25	16	1	16	19	24	133	
4	-1	29	41	0	17	18	25	133	
44	-14	32	11	-1	18	17	26	133	
-3	30	70	-4	-5	2	16	27	133	
20	-13	-53	21	93	22	15	28	133	
-76	13	207	12	11	9	10	-53	133	
119	30	-164	31	32	34	18	33	133	
133	133	133	133	133	133	133	133	133	

13	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							133
10	-52	13	183	12	11	9	-53	133	
19	-5	-3	54	46	-4	2	24	133	
18	1	1305	-1234	-2023	2025	16	25	133	
17	0	14	12	13	34	17	26	133	
16	-1	2022	1303	-1255	-1997	18	27	133	
15	2	-3268	-8	3338	11	15	28	133	
20	93	20	-37	-29	21	22	23	133	
18	95	30	-140	31	32	34	33	133	
133	133	133	133	133	133	133	133	133	

13	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							133
28	29	42	25	26	27	-75	31	133	
11	41	18	35	34	33	31	-70	133	
66	-6	13	4	-9	05	3	57	133	
17	43	16	20	25	-48	40	20	133	
18	42	1	0	-32	44	39	21	133	
19	41	-17	-11	29	12	38	22	133	
-59	25	3302	-1245	-1965	28	23	24	133	
33	-82	-3242	1305	2025	32	34	28	133	
133	133	133	133	133	133	133	133	133	

■ **134th Day of the Year - 14.05.2025**

14	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							134
14	68	-13	05	1	15	21	23	134	
12	20	25	17	0	16	20	24	134	
4	0	29	41	-1	17	19	25	134	
44	-14	33	11	-2	18	18	26	134	
-4	31	72	-5	-6	2	17	27	134	
20	-15	-56	21	98	22	16	28	134	
-79	14	205	13	12	10	11	-52	134	
123	30	-161	31	32	34	12	33	134	
134	134	134	134	134	134	134	134	134	

14	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							134
11	-55	14	181	13	12	10	-52	134	
20	-6	-4	55	48	-5	2	24	134	
19	0	1405	-1333	-2023	2025	16	25	134	
18	-1	14	12	13	35	17	26	134	
17	-2	2022	1403	-1354	-1997	18	27	134	
16	1	-3367	-8	3438	11	15	28	134	
21	98	20	-39	-32	21	22	23	134	
12	99	30	-137	31	32	34	33	134	
134	134	134	134	134	134	134	134	134	

14	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							134
28	29	42	25	26	27	-74	31	134	
11	41	18	35	34	33	31	-69	134	
66	-6	14	4	-9	05	3	57	134	
17	43	16	20	25	-47	40	20	134	
18	42	1	1	-32	44	39	21	134	
19	41	-17	-11	30	12	38	22	134	
-58	25	3402	-1345	-1965	28	23	24	134	
33	-81	-3342	1405	2025	32	34	28	134	
134	134	134	134	134	134	134	134	134	

■ **135th Day of the Year - 15.05.2025**

15	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							135
15	68	-13	05	0	15	22	23	135	
12	20	25	18	-1	16	21	24	135	
4	1	29	41	-2	17	20	25	135	
44	-14	34	11	-3	18	19	26	135	
-5	32	74	-6	-7	2	18	27	135	
20	-17	-59	21	103	22	17	28	135	
-82	15	203	14	13	11	12	-51	135	
127	30	-158	31	32	34	6	33	135	
135	135	135	135	135	135	135	135	135	

15	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							135
12	-58	15	179	14	13	11	-51	135	
21	-7	-5	56	50	-6	2	24	135	
20	-1	1505	-1432	-2023	2025	16	25	135	
19	-2	14	12	13	36	17	26	135	
18	-3	2022	1503	-1453	-1997	18	27	135	
17	0	-3466	-8	3538	11	15	28	135	
22	103	20	-41	-35	21	22	23	135	
6	103	30	-134	31	32	34	33	135	
135	135	135	135	135	135	135	135	135	

15	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							135
28	29	42	25	26	27	-73	31	135	
11	41	18	35	34	33	31	-68	135	
66	-6	15	4	-9	05	3	57	135	
17	43	16	20	25	-46	40	20	135	
18	42	1	2	-32	44	39	21	135	
19	41	-17	-11	31	12	38	22	135	
-57	25	3502	-1445	-1965	28	23	24	135	
33	-80	-3442	1505	2025	32	34	28	135	
135	135	135	135	135	135	135	135	135	

■ **136th Day of the Year - 16.05.2025**

16	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							136
16	68	-13	05	-1	15	23	23	136	
12	20	25	19	-2	16	22	24	136	
4	2	29	41	-3	17	21	25	136	
44	-14	35	11	-4	18	20	26	136	
-6	33	76	-7	-8	2	19	27	136	
20	-19	-62	21	108	22	18	28	136	
-85	16	201	15	14	12	13	-50	136	
131	30	-155	31	32	34	0	33	136	
136	136	136	136	136	136	136	136	136	

16	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							136
13	-61	16	177	15	14	12	-50	136	
22	-8	-6	57	52	-7	2	24	136	
21	-2	1605	-1531	-2023	2025	16	25	136	
20	-3	14	12	13	37	17	26	136	
19	-4	2022	1603	-1552	-1997	18	27	136	
18	-1	-3565	-8	3638	11	15	28	136	
23	108	20	-43	-38	21	22	23	136	
0	107	30	-131	31	32	34	33	136	
136	136	136	136	136	136	136	136	136	

16	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							136
28	29	42	25	26	27	-72	31	136	
11	41	18	35	34	33	31	-67	136	
66	-6	16	4	-9	05	3	57	136	
17	43	16	20	25	-45	40	20	136	
18	42	1	3	-32	44	39	21	136	
19	41	-17	-11	32	12	38	22	136	
-56	25	3602	-1545	-1965	28	23	24	136	
33	-79	-3542	1605	2025	32	34	28	136	
136	136	136	136	136	136	136	136	136	

■ 137th Day of the Year - 17.05.2025

17	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								137
17	68	-13	05	-2	15	24	23	137		
12	20	25	20	-3	16	23	24	137		
4	3	29	41	-4	17	22	25	137		
44	-14	36	11	-5	18	21	26	137		
-7	34	78	-8	-9	2	20	27	137		
20	-21	-65	21	113	22	19	28	137		
-88	17	199	16	15	13	14	-49	137		
135	30	-152	31	32	34	-6	33	137		
137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	

17	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								137
14	-64	17	175	16	15	13	-49	137		
23	-9	-7	58	54	-8	2	24	137		
22	-3	1705	-1630	-2023	2025	16	25	137		
21	-4	14	12	13	38	17	26	137		
20	-5	2022	1703	-1651	-1997	18	27	137		
19	-2	-3664	-8	3738	11	15	28	137		
24	113	20	-45	-41	21	22	23	137		
-6	111	30	-128	31	32	34	33	137		
137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	

17	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								137
28	29	42	25	26	27	-71	31	137		
11	41	18	35	34	33	31	-66	137		
66	-6	17	4	-9	05	3	57	137		
17	43	16	20	25	-44	40	20	137		
18	42	1	4	-32	44	39	21	137		
19	41	-17	-11	33	12	38	22	137		
-55	25	3702	-1645	-1965	28	23	24	137		
33	-78	-3642	1705	2025	32	34	28	137		
137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	

■ 138th Day of the Year - 18.05.2025

18	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								138
18	68	-13	05	-3	15	25	23	138		
12	20	25	21	-4	16	24	24	138		
4	4	29	41	-5	17	23	25	138		
44	-14	37	11	-6	18	22	26	138		
-8	35	80	-9	-10	2	21	27	138		
20	-23	-68	21	118	22	20	28	138		
-91	18	197	17	16	14	15	-48	138		
139	30	-149	31	32	34	-12	33	138		
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	

18	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								138
15	-67	18	173	17	16	14	-48	138		
24	-10	-8	59	56	-9	2	24	138		
23	-4	1805	-1729	-2023	2025	16	25	138		
22	-5	14	12	13	39	17	26	138		
21	-6	2022	1803	-1750	-1997	18	27	138		
20	-3	-3763	-8	3838	11	15	28	138		
25	118	20	-47	-44	21	22	23	138		
-12	115	30	-125	31	32	34	33	138		
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	

18	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								138
28	29	42	25	26	27	-70	31	138		
11	41	18	35	34	33	31	-65	138		
66	-6	18	4	-9	05	3	57	138		
17	43	16	20	25	-43	40	20	138		
18	42	1	5	-32	44	39	21	138		
19	41	-17	-11	34	12	38	22	138		
-54	25	3802	-1745	-1965	28	23	24	138		
33	-77	-3742	1805	2025	32	34	28	138		
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	

■ 139th Day of the Year - 19.05.2025

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							139
19	68	-13	05	-4	15	26	23	139	
12	20	25	22	-5	16	25	24	139	
4	5	29	41	-6	17	24	25	139	
44	-14	38	11	-7	18	23	26	139	
-9	36	82	-10	-11	2	22	27	139	
20	-25	-71	21	123	22	21	28	139	
-94	19	195	18	17	15	16	-47	139	
143	30	-146	31	32	34	-18	33	139	
139	139	139	139	139	139	139	139	139	

19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							139
16	-70	19	171	18	17	15	-47	139	
25	-11	-9	60	58	-10	2	24	139	
24	-5	1905	-1828	-2023	2025	16	25	139	
23	-6	14	12	13	40	17	26	139	
22	-7	2022	1903	-1849	-1997	18	27	139	
21	-4	-3862	-8	3938	11	15	28	139	
26	123	20	-49	-47	21	22	23	139	
-18	119	30	-122	31	32	34	33	139	
139	139	139	139	139	139	139	139	139	

19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							139
28	29	42	25	26	27	-69	31	139	
11	41	18	35	34	33	31	-64	139	
66	-6	19	4	-9	05	3	57	139	
17	43	16	20	25	-42	40	20	139	
18	42	1	6	-32	44	39	21	139	
19	41	-17	-11	35	12	38	22	139	
-53	25	3902	-1845	-1965	28	23	24	139	
33	-76	-3842	1905	2025	32	34	28	139	
139	139	139	139	139	139	139	139	139	

■ 140th Day of the Year - 20.05.2025

20	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							140
20	68	-13	05	-5	15	27	23	140	
12	20	25	23	-6	16	26	24	140	
4	6	29	41	-7	17	25	25	140	
44	-14	39	11	-8	18	24	26	140	
-10	37	84	-11	-12	2	23	27	140	
20	-27	-74	21	128	22	22	28	140	
-97	20	193	19	18	16	17	-46	140	
147	30	-143	31	32	34	-24	33	140	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	

20	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							140
17	-73	20	169	19	18	16	-46	140	
26	-12	-10	61	60	-11	2	24	140	
25	-6	2005	-1927	-2023	2025	16	25	140	
24	-7	14	12	13	41	17	26	140	
23	-8	2022	2003	-1948	-1997	18	27	140	
22	-5	-3961	-8	4038	11	15	28	140	
27	128	20	-51	-50	21	22	23	140	
-24	123	30	-119	31	32	34	33	140	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	

20	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							140
28	29	42	25	26	27	-68	31	140	
11	41	18	35	34	33	31	-63	140	
66	-6	20	4	-9	05	3	57	140	
17	43	16	20	25	-41	40	20	140	
18	42	1	7	-32	44	39	21	140	
19	41	-17	-11	36	12	38	22	140	
-52	25	4002	-1945	-1965	28	23	24	140	
33	-75	-3942	2005	2025	32	34	28	140	
140	140	140	140	140	140	140	140	140	

■ **141st Day of the Year - 21.05.2025**

21	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								141
21	48	-13	05	44	15	-2	23	141		
12	20	25	4	43	16	-3	24	141		
4	7	9	41	42	17	-4	25	141		
24	-14	40	11	41	18	-5	26	141		
39	18	-44	38	37	32	-6	27	141		
20	41	103	21	-87	22	-7	28	141		
90	-9	151	-10	-11	-13	-12	-45	141		
-69	30	-130	31	32	34	180	33	141		
141	141	141	141	141	141	141	141	141		

21	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								141
-12	114	-9	127	-10	-11	-13	-45	141		
-3	37	39	42	-68	38	32	24	141		
-4	43	2105	-2046	-2023	2025	16	25	141		
-5	42	14	12	13	22	17	26	141		
-6	41	2022	2103	-2067	-1997	18	27	141		
-7	44	-4080	-8	4138	11	15	28	141		
-2	-87	20	17	127	21	22	23	141		
180	-93	30	-106	31	32	34	33	141		
141	141	141	141	141	141	141	141	141		

21	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								141
28	29	42	25	26	27	-67	31	141		
11	41	18	35	34	33	31	-62	141		
66	-6	21	4	-9	05	3	57	141		
17	43	16	20	25	-40	40	20	141		
18	42	1	8	-32	44	39	21	141		
19	41	-17	-11	37	12	38	22	141		
-51	25	4102	-2045	-1965	28	23	24	141		
33	-74	-4042	2105	2025	32	34	28	141		
141	141	141	141	141	141	141	141	141		

■ **142nd Day of the Year - 22.05.2025**

22	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								142
22	48	-13	05	43	15	-1	23	142		
12	20	25	5	42	16	-2	24	142		
4	8	9	41	41	17	-3	25	142		
24	-14	41	11	40	18	-4	26	142		
38	19	-42	37	36	32	-5	27	142		
20	39	100	21	-82	22	-6	28	142		
87	-8	149	-9	-10	-12	-11	-44	142		
-65	30	-127	31	32	34	174	33	142		
142	142	142	142	142	142	142	142	142		

22	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								142
-11	111	-8	125	-9	-10	-12	-44	142		
-2	36	38	43	-66	37	32	24	142		
-3	42	2205	-2145	-2023	2025	16	25	142		
-4	41	14	12	13	23	17	26	142		
-5	40	2022	2203	-2166	-1997	18	27	142		
-6	43	-4179	-8	4238	11	15	28	142		
-1	-82	20	15	124	21	22	23	142		
174	-89	30	-103	31	32	34	33	142		
142	142	142	142	142	142	142	142	142		

22	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								142
28	29	42	25	26	27	-66	31	142		
11	41	18	35	34	33	31	-61	142		
66	-6	22	4	-9	05	3	57	142		
17	43	16	20	25	-39	40	20	142		
18	42	1	9	-32	44	39	21	142		
19	41	-17	-11	38	12	38	22	142		
-50	25	4202	-2145	-1965	28	23	24	142		
33	-73	-4142	2205	2025	32	34	28	142		
142	142	142	142	142	142	142	142	142		

■ 143rd Day of the Year - 24.05.2025

23	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							143
23	48	-13	05	42	15	0	23	143	
12	20	25	6	41	16	-1	24	143	
4	9	9	41	40	17	-2	25	143	
24	-14	42	11	39	18	-3	26	143	
37	20	-40	36	35	32	-4	27	143	
20	37	97	21	-77	22	-5	28	143	
84	-7	147	-8	-9	-11	-10	-43	143	
-61	30	-124	31	32	34	168	33	143	
143	143	143	143	143	143	143	143	143	

23	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							143
-10	108	-7	123	-8	-9	-11	-43	143	
-1	35	37	44	-64	36	32	24	143	
-2	41	2305	-2244	-2023	2025	16	25	143	
-3	40	14	12	13	24	17	26	143	
-4	39	2022	2303	-2265	-1997	18	27	143	
-5	42	-4278	-8	4338	11	15	28	143	
0	-77	20	13	121	21	22	23	143	
168	-85	30	-100	31	32	34	33	143	
143	143	143	143	143	143	143	143	143	

23	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							143
28	29	42	25	26	27	-65	31	143	
11	41	18	35	34	33	31	-60	143	
66	-6	23	4	-9	05	3	57	143	
17	43	16	20	25	-38	40	20	143	
18	42	1	10	-32	44	39	21	143	
19	41	-17	-11	39	12	38	22	143	
-49	25	4302	-2245	-1965	28	23	24	143	
33	-72	-4242	2305	2025	32	34	28	143	
143	143	143	143	143	143	143	143	143	

■ 144th Day of the Year - 24.05.2025

24	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							144
24	48	-13	05	41	15	1	23	144	
12	20	25	7	40	16	0	24	144	
4	10	9	41	39	17	-1	25	144	
24	-14	43	11	38	18	-2	26	144	
36	21	-38	35	34	32	-3	27	144	
20	35	94	21	-72	22	-4	28	144	
81	-6	145	-7	-8	-10	-9	-42	144	
-57	30	-121	31	32	34	162	33	144	
144	144	144	144	144	144	144	144	144	

24	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							144
-9	105	-6	121	-7	-8	-10	-42	144	
0	34	36	45	-62	35	32	24	144	
-1	40	2405	-2343	-2023	2025	16	25	144	
-2	39	14	12	13	25	17	26	144	
-3	38	2022	2403	-2364	-1997	18	27	144	
-4	41	-4377	-8	4438	11	15	28	144	
1	-72	20	11	118	21	22	23	144	
162	-81	30	-97	31	32	34	33	144	
144	144	144	144	144	144	144	144	144	

24	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							144
28	29	42	25	26	27	-64	31	144	
11	41	18	35	34	33	31	-59	144	
66	-6	24	4	-9	05	3	57	144	
17	43	16	20	25	-37	40	20	144	
18	42	1	11	-32	44	39	21	144	
19	41	-17	-11	40	12	38	22	144	
-48	25	4402	-2345	-1965	28	23	24	144	
33	-71	-4342	2405	2025	32	34	28	144	
144	144	144	144	144	144	144	144	144	

■ 145th Day of the Year - 25.05.2025

25	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							145
25	48	-13	05	40	15	2	23	145	
12	20	25	8	39	16	1	24	145	
4	11	9	41	38	17	0	25	145	
24	-14	44	11	37	18	-1	26	145	
35	22	-36	34	33	32	-2	27	145	
20	33	91	21	-67	22	-3	28	145	
78	-5	143	-6	-7	-9	-8	-41	145	
-53	30	-118	31	32	34	156	33	145	
145	145	145	145	145	145	145	145	145	

25	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							145
-8	102	-5	119	-6	-7	-9	-41	145	
1	33	35	46	-60	34	32	24	145	
0	39	2505	-2442	-2023	2025	16	25	145	
-1	38	14	12	13	26	17	26	145	
-2	37	2022	2503	-2463	-1997	18	27	145	
-3	40	-4476	-8	4538	11	15	28	145	
2	-67	20	9	115	21	22	23	145	
156	-77	30	-94	31	32	34	33	145	
145	145	145	145	145	145	145	145	145	

25	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							145
28	29	42	25	26	27	-63	31	145	
11	41	18	35	34	33	31	-58	145	
66	-6	25	4	-9	05	3	57	145	
17	43	16	20	25	-36	40	20	145	
18	42	1	12	-32	44	39	21	145	
19	41	-17	-11	41	12	38	22	145	
-47	25	4502	-2445	-1965	28	23	24	145	
33	-70	-4442	2505	2025	32	34	28	145	
145	145	145	145	145	145	145	145	145	

■ 146th Day of the Year - 26.05.2025

26	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							146
26	48	-13	05	39	15	3	23	146	
12	20	25	9	38	16	2	24	146	
4	12	9	41	37	17	1	25	146	
24	-14	45	11	36	18	0	26	146	
34	23	-34	33	32	32	-1	27	146	
20	31	88	21	-62	22	-2	28	146	
75	-4	141	-5	-6	-8	-7	-40	146	
-49	30	-115	31	32	34	150	33	146	
146	146	146	146	146	146	146	146	146	

26	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							146
-7	99	-4	117	-5	-6	-8	-40	146	
2	32	34	47	-58	33	32	24	146	
1	38	2605	-2541	-2023	2025	16	25	146	
0	37	14	12	13	27	17	26	146	
-1	36	2022	2603	-2562	-1997	18	27	146	
-2	39	-4575	-8	4638	11	15	28	146	
3	-62	20	7	112	21	22	23	146	
150	-73	30	-91	31	32	34	33	146	
146	146	146	146	146	146	146	146	146	

26	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							146
28	29	42	25	26	27	-62	31	146	
11	41	18	35	34	33	31	-57	146	
66	-6	26	4	-9	05	3	57	146	
17	43	16	20	25	-35	40	20	146	
18	42	1	13	-32	44	39	21	146	
19	41	-17	-11	42	12	38	22	146	
-46	25	4602	-2545	-1965	28	23	24	146	
33	-69	-4542	2605	2025	32	34	28	146	
146	146	146	146	146	146	146	146	146	

■ 147th Day of the Year - 27.05.2025

27	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							147
27	48	-13	05	38	15	4	23	147	
12	20	25	10	37	16	3	24	147	
4	13	9	41	36	17	2	25	147	
24	-14	46	11	35	18	1	26	147	
33	24	-32	32	31	32	0	27	147	
20	29	85	21	-57	22	-1	28	147	
72	-3	139	-4	-5	-7	-6	-39	147	
-45	30	-112	31	32	34	144	33	147	
147	147	147	147	147	147	147	147	147	

27	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							147
-6	96	-3	115	-4	-5	-7	-39	147	
3	31	33	48	-56	32	32	24	147	
2	37	2705	-2640	-2023	2025	16	25	147	
1	36	14	12	13	28	17	26	147	
0	35	2022	2703	-2661	-1997	18	27	147	
-1	38	-4674	-8	4738	11	15	28	147	
4	-57	20	5	109	21	22	23	147	
144	-69	30	-88	31	32	34	33	147	
147	147	147	147	147	147	147	147	147	

27	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							147
28	29	42	25	26	27	-61	31	147	
11	41	18	35	34	33	31	-56	147	
66	-6	27	4	-9	05	3	57	147	
17	43	16	20	25	-34	40	20	147	
18	42	1	14	-32	44	39	21	147	
19	41	-17	-11	43	12	38	22	147	
-45	25	4702	-2645	-1965	28	23	24	147	
33	-68	-4642	2705	2025	32	34	28	147	
147	147	147	147	147	147	147	147	147	

■ 148th Day of the Year - 28.05.2025

28	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							148
28	48	-13	05	37	15	5	23	148	
12	20	25	11	36	16	4	24	148	
4	14	9	41	35	17	3	25	148	
24	-14	47	11	34	18	2	26	148	
32	25	-30	31	30	32	1	27	148	
20	27	82	21	-52	22	0	28	148	
69	-2	137	-3	-4	-6	-5	-38	148	
-41	30	-109	31	32	34	138	33	148	
148	148	148	148	148	148	148	148	148	

28	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							148
-5	93	-2	113	-3	-4	-6	-38	148	
4	30	32	49	-54	31	32	24	148	
3	36	2805	-2739	-2023	2025	16	25	148	
2	35	14	12	13	29	17	26	148	
1	34	2022	2803	-2760	-1997	18	27	148	
0	37	-4773	-8	4838	11	15	28	148	
5	-52	20	3	106	21	22	23	148	
138	-65	30	-85	31	32	34	33	148	
148	148	148	148	148	148	148	148	148	

28	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							148
28	29	42	25	26	27	-60	31	148	
11	41	18	35	34	33	31	-55	148	
66	-6	28	4	-9	5	3	57	148	
17	43	16	20	25	-33	40	20	148	
18	42	1	15	-32	44	39	21	148	
19	41	-17	-11	44	12	38	22	148	
-44	25	4802	-2745	-1965	28	23	24	148	
33	-67	-4742	2805	2025	32	34	28	148	
148	148	148	148	148	148	148	148	148	

■ 149th Day of the Year - 29.05.2025

29	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							149
29	48	-13	05	36	15	6	23	149	
12	20	25	12	35	16	5	24	149	
4	15	9	41	34	17	4	25	149	
24	-14	48	11	33	18	3	26	149	
31	26	-28	30	29	32	2	27	149	
20	25	79	21	-47	22	1	28	149	
66	-1	135	-2	-3	-5	-4	-37	149	
-37	30	-106	31	32	34	132	33	149	
149	149	149	149	149	149	149	149	149	

29	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							149
-4	90	-1	111	-2	-3	-5	-37	149	
5	29	31	50	-52	30	32	24	149	
4	35	2905	-2838	-2023	2025	16	25	149	
3	34	14	12	13	30	17	26	149	
2	33	2022	2903	-2859	-1997	18	27	149	
1	36	-4872	-8	4938	11	15	28	149	
6	-47	20	1	103	21	22	23	149	
132	-61	30	-82	31	32	34	33	149	
149	149	149	149	149	149	149	149	149	

29	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							149
28	29	42	25	26	27	-59	31	149	
11	41	18	35	34	33	31	-54	149	
66	-6	29	4	-9	5	3	57	149	
17	43	16	20	25	-32	40	20	149	
18	42	1	16	-32	44	39	21	149	
19	41	-17	-11	45	12	38	22	149	
-43	25	4902	-2845	-1965	28	23	24	149	
33	-66	-4842	2905	2025	32	34	28	149	
149	149	149	149	149	149	149	149	149	

■ 150th Day of the Year - 30.05.2025

30	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							150
30	48	-13	05	35	15	7	23	150	
12	20	25	13	34	16	6	24	150	
4	16	9	41	33	17	5	25	150	
24	-14	49	11	32	18	4	26	150	
30	27	-26	29	28	32	3	27	150	
20	23	76	21	-42	22	2	28	150	
63	0	133	-1	-2	-4	-3	-36	150	
-33	30	-103	31	32	34	126	33	150	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	

30	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							150
-3	87	0	109	-1	-2	-4	-36	150	
6	28	30	51	-50	29	32	24	150	
5	34	3005	-2937	-2023	2025	16	25	150	
4	33	14	12	13	31	17	26	150	
3	32	2022	3003	-2958	-1997	18	27	150	
2	35	-4971	-8	5038	11	15	28	150	
7	-42	20	-1	100	21	22	23	150	
126	-57	30	-79	31	32	34	33	150	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	

30	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							150
28	29	42	25	26	27	-58	31	150	
11	41	18	35	34	33	31	-53	150	
66	-6	30	4	-9	05	3	57	150	
17	43	16	20	25	-31	40	20	150	
18	42	1	17	-32	44	39	21	150	
19	41	-17	-11	46	12	38	22	150	
-42	25	5002	-2945	-1965	28	23	24	150	
33	-65	-4942	3005	2025	32	34	28	150	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	

■ **151st Day of the Year - 29.05.2025**

31	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								151
31	48	-13	05	34	15	8	23	151		
12	20	25	14	33	16	7	24	151		
4	17	9	41	32	17	6	25	151		
24	-14	50	11	31	18	5	26	151		
29	28	-24	28	27	32	4	27	151		
20	21	73	21	-37	22	3	28	151		
60	1	131	0	-1	-3	-2	-35	151		
-29	30	-100	31	32	34	120	33	151		
151	151	151	151	151	151	151	151	151		

31	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								151
-2	84	1	107	0	-1	-3	-35	151		
7	27	29	52	-48	28	32	24	151		
6	33	3105	-3036	-2023	2025	16	25	151		
5	32	14	12	13	32	17	26	151		
4	31	2022	3103	-3057	-1997	18	27	151		
3	34	-5070	-8	5138	11	15	28	151		
8	-37	20	-3	97	21	22	23	151		
120	-53	30	-76	31	32	34	33	151		
151	151	151	151	151	151	151	151	151		

31	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								151
28	29	42	25	26	27	-57	31	151		
11	41	18	35	34	33	31	-52	151		
66	-6	31	4	-9	05	3	57	151		
17	43	16	20	25	-30	40	20	151		
18	42	1	18	-32	44	39	21	151		
19	41	-17	-11	47	12	38	22	151		
-41	25	5102	-3045	-1965	28	23	24	151		
33	-64	-5042	3105	2025	32	34	28	151		
151	151	151	151	151	151	151	151	151		

2.2 June - 2025

■ **152nd Day of the Year - 01.06.2025**

1	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								152
01	79	-14	06	33	15	9	23	152		
12	20	25	15	32	16	8	24	152		
5	-13	40	40	31	17	7	25	152		
54	-14	21	11	30	18	6	26	152		
28	29	-22	27	26	32	5	27	152		
20	19	70	21	-32	22	4	28	152		
57	2	129	1	0	-2	-1	-34	152		
-25	30	-97	31	32	34	114	33	152		
152	152	152	152	152	152	152	152	152		

1	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								152
-1	81	2	105	1	0	-2	-34	152		
8	26	28	53	-46	27	32	24	152		
7	32	0106	-36	-2023	2025	16	25	152		
6	31	14	12	13	33	17	26	152		
5	30	2022	104	-57	-1997	18	27	152		
4	33	-2070	-8	2139	11	15	28	152		
9	-32	20	-5	94	21	22	23	152		
114	-49	30	-73	31	32	34	33	152		
152	152	152	152	152	152	152	152	152		

1	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								152
28	29	62	25	26	27	-96	51	152		
-9	61	8	45	44	43	51	-91	152		
86	-16	01	15	-10	06	-7	77	152		
17	53	16	20	25	-49	50	20	152		
18	52	2	-12	-21	43	49	21	152		
19	51	-7	-11	18	12	48	22	152		
-40	5	2093	-36	-1955	38	23	24	152		
33	-83	-2023	0106	2025	32	34	28	152		
152	152	152	152	152	152	152	152	152		

■ 153rd Day of the Year - 02.06.2025

2	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							153	2	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							153	2	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							153	
	02	79	-14	06	32	15	10	23	153		0	78	3	103	2	1	-1	-33	153		28	29	62	25	26	27	-95	51	153	
	12	20	25	16	31	16	9	24	153		9	25	27	54	-44	26	32	24	153		-9	61	8	45	44	43	51	-90	153	
	5	-12	40	40	30	17	8	25	153		8	31	0206	-135	-2023	2025	16	25	153		86	-16	02	15	-10	06	-7	77	153	
	54	-14	22	11	29	18	7	26	153		7	30	14	12	13	34	17	26	153		17	53	16	20	25	-48	50	20	153	
	27	30	-20	26	25	32	6	27	153		6	29	2022	204	-156	-1997	18	27	153		18	52	2	-11	-21	43	49	21	153	
	20	17	67	21	-27	22	5	28	153		5	32	-2169	-8	2239	11	15	28	153		19	51	-7	-11	19	12	48	22	153	
	54	3	127	2	1	-1	0	-33	153		10	-27	20	-7	91	21	22	23	153		-39	5	2193	-136	-1955	38	23	24	153	
	-21	30	-94	31	32	34	108	33	153		108	-45	30	-70	31	32	34	33	153		33	-82	-2123	0206	2025	32	34	28	153	
	153	153	153	153	153	153	153	153	153		153	153	153	153	153	153	153	153	153		153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

■ 154th Day of the Year - 03.06.2025

3	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							154	3	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							154	3	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							154	
	3	79	-14	6	31	15	11	23	154		1	75	4	101	3	2	0	-32	154		28	29	62	25	26	27	-94	51	154	
	12	20	25	17	30	16	10	24	154		10	24	26	55	-42	25	32	24	154		-9	61	8	45	44	43	51	-89	154	
	5	-11	40	40	29	17	9	25	154		9	30	306	-234	-2023	2025	16	25	154		86	-16	3	15	-10	6	-7	77	154	
	54	-14	23	11	28	18	8	26	154		8	29	14	12	13	35	17	26	154		17	53	16	20	25	-47	50	20	154	
	26	31	-18	25	24	32	7	27	154		7	28	2022	304	-255	-1997	18	27	154		18	52	2	-10	-21	43	49	21	154	
	20	15	64	21	-22	22	6	28	154		6	31	-2268	-8	2339	11	15	28	154		19	51	-7	-11	20	12	48	22	154	
	51	4	125	3	2	0	1	-32	154		11	-22	20	-9	88	21	22	23	154		-38	5	2293	-236	-1955	38	23	24	154	
	-17	30	-91	31	32	34	102	33	154		102	-41	30	-67	31	32	34	33	154		33	-81	-2223	306	2025	32	34	28	154	
	154	154	154	154	154	154	154	154	154		154	154	154	154	154	154	154	154	154		154	154	154	154	154	154	154	154	154	154

■ 155th Day of the Year - 04.06.2025

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								155
04	79	-14	06	30	15	12	23	155		
12	20	25	18	29	16	11	24	155		
5	-10	40	40	28	17	10	25	155		
54	-14	24	11	27	18	9	26	155		
25	32	-16	24	23	32	8	27	155		
20	13	61	21	-17	22	7	28	155		
48	5	123	4	3	1	2	-31	155		
-13	30	-88	31	32	34	96	33	155		
155	155	155	155	155	155	155	155	155		

4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								155
2	72	5	99	4	3	1	-31	155		
11	23	25	56	-40	24	32	24	155		
10	29	0406	-333	-2023	2025	16	25	155		
9	28	14	12	13	36	17	26	155		
8	27	2022	404	-354	-1997	18	27	155		
7	30	-2367	-8	2439	11	15	28	155		
12	-17	20	-11	85	21	22	23	155		
96	-37	30	-64	31	32	34	33	155		
155	155	155	155	155	155	155	155	155		

4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								155
28	29	62	25	26	27	-93	51	155		
-9	61	8	45	44	43	51	-88	155		
86	-16	04	15	-10	06	-7	77	155		
17	53	16	20	25	-46	50	20	155		
18	52	2	-9	-21	43	49	21	155		
19	51	-7	-11	21	12	48	22	155		
-37	5	2393	-336	-1955	38	23	24	155		
33	-80	-2323	0406	2025	32	34	28	155		
155	155	155	155	155	155	155	155	155		

■ 156th Day of the Year - 05.06.2025

5	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								156
05	79	-14	06	29	15	13	23	156		
12	20	25	19	28	16	12	24	156		
5	-9	40	40	27	17	11	25	156		
54	-14	25	11	26	18	10	26	156		
24	33	-14	23	22	32	9	27	156		
20	11	58	21	-12	22	8	28	156		
45	6	121	5	4	2	3	-30	156		
-9	30	-85	31	32	34	90	33	156		
156	156	156	156	156	156	156	156	156		

5	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								156
3	69	6	97	5	4	2	-30	156		
12	22	24	57	-38	23	32	24	156		
11	28	0506	-432	-2023	2025	16	25	156		
10	27	14	12	13	37	17	26	156		
9	26	2022	504	-453	-1997	18	27	156		
8	29	-2466	-8	2539	11	15	28	156		
13	-12	20	-13	82	21	22	23	156		
90	-33	30	-61	31	32	34	33	156		
156	156	156	156	156	156	156	156	156		

5	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								156
28	29	62	25	26	27	-92	51	156		
-9	61	8	45	44	43	51	-87	156		
86	-16	05	15	-10	06	-7	77	156		
17	53	16	20	25	-45	50	20	156		
18	52	2	-8	-21	43	49	21	156		
19	51	-7	-11	22	12	48	22	156		
-36	5	2493	-436	-1955	38	23	24	156		
33	-79	-2423	0506	2025	32	34	28	156		
156	156	156	156	156	156	156	156	156		

■ 157th Day of the Year - 06.06.2025

6	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							157
06	79	-14	06	28	15	14	23	157	
12	20	25	20	27	16	13	24	157	
5	-8	40	40	26	17	12	25	157	
54	-14	26	11	25	18	11	26	157	
23	34	-12	22	21	32	10	27	157	
20	9	55	21	-7	22	9	28	157	
42	7	119	6	5	3	4	-29	157	
-5	30	-82	31	32	34	84	33	157	
157	157	157	157	157	157	157	157	157	

6	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							157
4	66	7	95	6	5	3	-29	157	
13	21	23	58	-36	22	32	24	157	
12	27	0606	-531	-2023	2025	16	25	157	
11	26	14	12	13	38	17	26	157	
10	25	2022	604	-552	-1997	18	27	157	
9	28	-2565	-8	2639	11	15	28	157	
14	-7	20	-15	79	21	22	23	157	
84	-29	30	-58	31	32	34	33	157	
157	157	157	157	157	157	157	157	157	

6	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							157
28	29	62	25	26	27	-91	51	157	
-9	61	8	45	44	43	51	-86	157	
86	-16	06	15	-10	06	-7	77	157	
17	53	16	20	25	-44	50	20	157	
18	52	2	-7	-21	43	49	21	157	
19	51	-7	-11	23	12	48	22	157	
-35	5	2593	-536	-1955	38	23	24	157	
33	-78	-2523	0606	2025	32	34	28	157	
157	157	157	157	157	157	157	157	157	

■ 158th Day of the Year - 07.06.2025

7	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							158
07	79	-14	06	27	15	15	23	158	
12	20	25	21	26	16	14	24	158	
5	-7	40	40	25	17	13	25	158	
54	-14	27	11	24	18	12	26	158	
22	35	-10	21	20	32	11	27	158	
20	7	52	21	-2	22	10	28	158	
39	8	117	7	6	4	5	-28	158	
-1	30	-79	31	32	34	78	33	158	
158	158	158	158	158	158	158	158	158	

7	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							158
5	63	8	93	7	6	4	-28	158	
14	20	22	59	-34	21	32	24	158	
13	26	0706	-630	-2023	2025	16	25	158	
12	25	14	12	13	39	17	26	158	
11	24	2022	704	-651	-1997	18	27	158	
10	27	-2664	-8	2739	11	15	28	158	
15	-2	20	-17	76	21	22	23	158	
78	-25	30	-55	31	32	34	33	158	
158	158	158	158	158	158	158	158	158	

7	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							158
28	29	62	25	26	27	-90	51	158	
-9	61	8	45	44	43	51	-85	158	
86	-16	07	15	-10	06	-7	77	158	
17	53	16	20	25	-43	50	20	158	
18	52	2	-6	-21	43	49	21	158	
19	51	-7	-11	24	12	48	22	158	
-34	5	2693	-636	-1955	38	23	24	158	
33	-77	-2623	0706	2025	32	34	28	158	
158	158	158	158	158	158	158	158	158	

■ 159th Day of the Year - 08.06.2025

8	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							159
08	79	-14	06	26	15	16	23	159	
12	20	25	22	25	16	15	24	159	
5	-6	40	40	24	17	14	25	159	
54	-14	28	11	23	18	13	26	159	
21	36	-8	20	19	32	12	27	159	
20	5	49	21	3	22	11	28	159	
36	9	115	8	7	5	6	-27	159	
3	30	-76	31	32	34	72	33	159	
159	159	159	159	159	159	159	159	159	

8	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							159
6	60	9	91	8	7	5	-27	159	
15	19	21	60	-32	20	32	24	159	
14	25	0806	-729	-2023	2025	16	25	159	
13	24	14	12	13	40	17	26	159	
12	23	2022	804	-750	-1997	18	27	159	
11	26	-2763	-8	2839	11	15	28	159	
16	3	20	-19	73	21	22	23	159	
72	-21	30	-52	31	32	34	33	159	
159	159	159	159	159	159	159	159	159	

8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							159
28	29	62	25	26	27	-89	51	159	
-9	61	8	45	44	43	51	-84	159	
86	-16	08	15	-10	06	-7	77	159	
17	53	16	20	25	-42	50	20	159	
18	52	2	-5	-21	43	49	21	159	
19	51	-7	-11	25	12	48	22	159	
-33	5	2793	-736	-1955	38	23	24	159	
33	-76	-2723	0806	2025	32	34	28	159	
159	159	159	159	159	159	159	159	159	

■ 160th Day of the Year - 09.06.2025

9	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							160
09	79	-14	06	25	15	17	23	160	
12	20	25	23	24	16	16	24	160	
5	-5	40	40	23	17	15	25	160	
54	-14	29	11	22	18	14	26	160	
20	37	-6	19	18	32	13	27	160	
20	3	46	21	8	22	12	28	160	
33	10	113	9	8	6	7	-26	160	
7	30	-73	31	32	34	66	33	160	
160	160	160	160	160	160	160	160	160	

9	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							160
7	57	10	89	9	8	6	-26	160	
16	18	20	61	-30	19	32	24	160	
15	24	0906	-828	-2023	2025	16	25	160	
14	23	14	12	13	41	17	26	160	
13	22	2022	904	-849	-1997	18	27	160	
12	25	-2862	-8	2939	11	15	28	160	
17	8	20	-21	70	21	22	23	160	
66	-17	30	-49	31	32	34	33	160	
160	160	160	160	160	160	160	160	160	

9	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							160
28	29	62	25	26	27	-88	51	160	
-9	61	8	45	44	43	51	-83	160	
86	-16	09	15	-10	06	-7	77	160	
17	53	16	20	25	-41	50	20	160	
18	52	2	-4	-21	43	49	21	160	
19	51	-7	-11	26	12	48	22	160	
-32	5	2893	-836	-1955	38	23	24	160	
33	-75	-2823	0906	2025	32	34	28	160	
160	160	160	160	160	160	160	160	160	

■ **161st Day of the Year - 10.06.2025**

10	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							161	10	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							161	10	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							161
	10	79	-14	06	24	15	18	23	161		8	54	11	87	10	9	7	-25	161		28	29	62	25	26	27	-87	51	161
	12	20	25	24	23	16	17	24	161		17	17	19	62	-28	18	32	24	161		-9	61	8	45	44	43	51	-82	161
	5	-4	40	40	22	17	16	25	161		16	23	1006	-927	-2023	2025	16	25	161		86	-16	10	15	-10	06	-7	77	161
	54	-14	30	11	21	18	15	26	161		15	22	14	12	13	42	17	26	161		17	53	16	20	25	-40	50	20	161
	19	38	-4	18	17	32	14	27	161		14	21	2022	1004	-948	-1997	18	27	161		18	52	2	-3	-21	43	49	21	161
	20	1	43	21	13	22	13	28	161		13	24	-2961	-8	3039	11	15	28	161		19	51	-7	-11	27	12	48	22	161
	30	11	111	10	9	7	8	-25	161		18	13	20	-23	67	21	22	23	161		-31	5	2993	-936	-1955	38	23	24	161
	11	30	-70	31	32	34	60	33	161		60	-13	30	-46	31	32	34	33	161		33	-74	-2923	1006	2025	32	34	28	161
	161	161	161	161	161	161	161	161	161		161	161	161	161	161	161	161	161	161		161	161	161	161	161	161	161	161	161

■ **162nd Day of the Year - 11.06.2025**

11	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							162	11	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							162	11	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							162
	11	79	-14	06	23	15	19	23	162		9	51	12	85	11	10	8	-24	162		28	29	62	25	26	27	-86	51	162
	12	20	25	25	22	16	18	24	162		18	16	18	63	-26	17	32	24	162		-9	61	8	45	44	43	51	-81	162
	5	-3	40	40	21	17	17	25	162		17	22	1106	-1026	-2023	2025	16	25	162		86	-16	11	15	-10	06	-7	77	162
	54	-14	31	11	20	18	16	26	162		16	21	14	12	13	43	17	26	162		17	53	16	20	25	-39	50	20	162
	18	39	-2	17	16	32	15	27	162		15	20	2022	1104	-1047	-1997	18	27	162		18	52	2	-2	-21	43	49	21	162
	20	-1	40	21	18	22	14	28	162		14	23	-3060	-8	3139	11	15	28	162		19	51	-7	-11	28	12	48	22	162
	27	12	109	11	10	8	9	-24	162		19	18	20	-25	64	21	22	23	162		-30	5	3093	-1036	-1955	38	23	24	162
	15	30	-67	31	32	34	54	33	162		54	-9	30	-43	31	32	34	33	162		33	-73	-3023	1106	2025	32	34	28	162
	162	162	162	162	162	162	162	162	162		162	162	162	162	162	162	162	162	162		162	162	162	162	162	162	162	162	162

■ 163rd Day of the Year - 12.06.2025

12	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							163
12	79	-14	06	22	15	20	23	163	
12	20	25	26	21	16	19	24	163	
5	-2	40	40	20	17	18	25	163	
54	-14	32	11	19	18	17	26	163	
17	40	0	16	15	32	16	27	163	
20	-3	37	21	23	22	15	28	163	
24	13	107	12	11	9	10	-23	163	
19	30	-64	31	32	34	48	33	163	
163	163	163	163	163	163	163	163	163	

12	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							163
10	48	13	83	12	11	9	-23	163	
19	15	17	64	-24	16	32	24	163	
18	21	1206	-1125	-2023	2025	16	25	163	
17	20	14	12	13	44	17	26	163	
16	19	2022	1204	-1146	-1997	18	27	163	
15	22	-3159	-8	3239	11	15	28	163	
20	23	20	-27	61	21	22	23	163	
48	-5	30	-40	31	32	34	33	163	
163	163	163	163	163	163	163	163	163	

12	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							163
28	29	62	25	26	27	-85	51	163	
-9	61	8	45	44	43	51	-80	163	
86	-16	12	15	-10	06	-7	77	163	
17	53	16	20	25	-38	50	20	163	
18	52	2	-1	-21	43	49	21	163	
19	51	-7	-11	29	12	48	22	163	
-29	5	3193	-1136	-1955	38	23	24	163	
33	-72	-3123	1206	2025	32	34	28	163	
163	163	163	163	163	163	163	163	163	

■ 164th Day of the Year - 13.06.2025

13	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							164
13	79	-14	06	21	15	21	23	164	
12	20	25	27	20	16	20	24	164	
5	-1	40	40	19	17	19	25	164	
54	-14	33	11	18	18	18	26	164	
16	41	2	15	14	32	17	27	164	
20	-5	34	21	28	22	16	28	164	
21	14	105	13	12	10	11	-22	164	
23	30	-61	31	32	34	42	33	164	
164	164	164	1064	164	164	164	164	164	

13	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							164
11	45	14	81	13	12	10	-22	164	
20	14	16	65	-22	15	32	24	164	
19	20	1306	-1224	-2023	2025	16	25	164	
18	19	14	12	13	45	17	26	164	
17	18	2022	1304	-1245	-1997	18	27	164	
16	21	-3258	-8	3339	11	15	28	164	
21	28	20	-29	58	21	22	23	164	
42	-1	30	-37	31	32	34	33	164	
164	164	164	164	164	164	164	164	164	

13	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							164
28	29	62	25	26	27	-84	51	164	
-9	61	8	45	44	43	51	-79	164	
86	-16	13	15	-10	06	-7	77	164	
17	53	16	20	25	-37	50	20	164	
18	52	2	0	-21	43	49	21	164	
19	51	-7	-11	30	12	48	22	164	
-28	5	3293	-1236	-1955	38	23	24	164	
33	-71	-3223	1306	2025	32	34	28	164	
164	164	164	164	164	164	164	164	164	

■ 165th Day of the Year - 14.06.2025

14	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								165
14	79	-14	06	20	15	22	23	165		
12	20	25	28	19	16	21	24	165		
5	0	40	40	18	17	20	25	165		
54	-14	34	11	17	18	19	26	165		
15	42	4	14	13	32	18	27	165		
20	-7	31	21	33	22	17	28	165		
18	15	103	14	13	11	12	-21	165		
27	30	-58	31	32	34	36	33	165		
165	165	165	165	165	165	165	165	165		

14	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								165
12	42	15	79	14	13	11	-21	165		
21	13	15	66	-20	14	32	24	165		
20	19	1406	-1323	-2023	2025	16	25	165		
19	18	14	12	13	46	17	26	165		
18	17	2022	1404	-1344	-1997	18	27	165		
17	20	-3357	-8	3439	11	15	28	165		
22	33	20	-31	55	21	22	23	165		
36	3	30	-34	31	32	34	33	165		
165	165	165	165	165	165	165	165	165		

14	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								165
28	29	62	25	26	27	-83	51	165		
-9	61	8	45	44	43	51	-78	165		
86	-16	14	15	-10	06	-7	77	165		
17	53	16	20	25	-36	50	20	165		
18	52	2	1	-21	43	49	21	165		
19	51	-7	-11	31	12	48	22	165		
-27	5	3393	-1336	-1955	38	23	24	165		
33	-70	-3323	1406	2025	32	34	28	165		
165	165	165	165	165	165	165	165	165		

■ 166th Day of the Year - 15.06.2025

15	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								166
15	79	-14	06	19	15	23	23	166		
12	20	25	29	18	16	22	24	166		
5	1	40	40	17	17	21	25	166		
54	-14	35	11	16	18	20	26	166		
14	43	6	13	12	32	19	27	166		
20	-9	28	21	38	22	18	28	166		
15	16	101	15	14	12	13	-20	166		
31	30	-55	31	32	34	30	33	166		
166	166	166	166	166	166	166	166	166		

15	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								166
13	39	16	77	15	14	12	-20	166		
22	12	14	67	-18	13	32	24	166		
21	18	1506	-1422	-2023	2025	16	25	166		
20	17	14	12	13	47	17	26	166		
19	16	2022	1504	-1443	-1997	18	27	166		
18	19	-3456	-8	3539	11	15	28	166		
23	38	20	-33	52	21	22	23	166		
30	7	30	-31	31	32	34	33	166		
166	166	166	166	166	166	166	166	166		

15	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								166
28	29	62	25	26	27	-82	51	166		
-9	61	8	45	44	43	51	-77	166		
86	-16	15	15	-10	06	-7	77	166		
17	53	16	20	25	-35	50	20	166		
18	52	2	2	-21	43	49	21	166		
19	51	-7	-11	32	12	48	22	166		
-26	5	3493	-1436	-1955	38	23	24	166		
33	-69	-3423	1506	2025	32	34	28	166		
166	166	166	166	166	166	166	166	166		

■ 167th Day of the Year - 16.06.2025

16	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								167
16	79	-14	06	18	15	24	23	167		
12	20	25	30	17	16	23	24	167		
5	2	40	40	16	17	22	25	167		
54	-14	36	11	15	18	21	26	167		
13	44	8	12	11	32	20	27	167		
20	-11	25	21	43	22	19	28	167		
12	17	99	16	15	13	14	-19	167		
35	30	-52	31	32	34	24	33	167		
167	167	167	167	167	167	167	167	167		

16	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								167
14	36	17	75	16	15	13	-19	167		
23	11	13	68	-16	12	32	24	167		
22	17	1606	-1521	-2023	2025	16	25	167		
21	16	14	12	13	48	17	26	167		
20	15	2022	1604	-1542	-1997	18	27	167		
19	18	-3555	-8	3639	11	15	28	167		
24	43	20	-35	49	21	22	23	167		
24	11	30	-28	31	32	34	33	167		
167	167	167	167	167	167	167	167	167		

16	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								167
28	29	62	25	26	27	-81	51	167		
-9	61	8	45	44	43	51	-76	167		
86	-16	16	15	-10	06	-7	77	167		
17	53	16	20	25	-34	50	20	167		
18	52	2	3	-21	43	49	21	167		
19	51	-7	-11	33	12	48	22	167		
-25	5	3593	-1536	-1955	38	23	24	167		
33	-68	-3523	1606	2025	32	34	28	167		
167	167	167	167	167	167	167	167	167		

■ 168th Day of the Year - 17.06.2025

17	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								168
17	79	-14	06	17	15	25	23	168		
12	20	25	31	16	16	24	24	168		
5	3	40	40	15	17	23	25	168		
54	-14	37	11	14	18	22	26	168		
12	45	10	11	10	32	21	27	168		
20	-13	22	21	48	22	20	28	168		
9	18	97	17	16	14	15	-18	168		
39	30	-49	31	32	34	18	33	168		
168	168	168	168	168	168	168	168	168		

17	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								168
15	33	18	73	17	16	14	-18	168		
24	10	12	69	-14	11	32	24	168		
23	16	1706	-1620	-2023	2025	16	25	168		
22	15	14	12	13	49	17	26	168		
21	14	2022	1704	-1641	-1997	18	27	168		
20	17	-3654	-8	3739	11	15	28	168		
25	48	20	-37	46	21	22	23	168		
18	15	30	-25	31	32	34	33	168		
168	168	168	168	168	168	168	168	168		

17	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								168
28	29	62	25	26	27	-80	51	168		
-9	61	8	45	44	43	51	-75	168		
86	-16	17	15	-10	06	-7	77	168		
17	53	16	20	25	-33	50	20	168		
18	52	2	4	-21	43	49	21	168		
19	51	-7	-11	34	12	48	22	168		
-24	5	3693	-1636	-1955	38	23	24	168		
33	-67	-3623	1706	2025	32	34	28	168		
168	168	168	168	168	168	168	168	168		

■ 169th Day of the Year - 18.06.2025

18	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								169	18	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								169	18	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								169
	18	79	-14	06	16	15	26	23	169		16	30	19	71	18	17	15	-17	169		28	29	62	25	26	27	-79	51	169			
	12	20	25	32	15	16	25	24	169		25	9	11	70	-12	10	32	24	169		-9	61	8	45	44	43	51	-74	169			
	5	4	40	40	14	17	24	25	169		24	15	1806	-1719	-2023	2025	16	25	169		86	-16	18	15	-10	06	-7	77	169			
	54	-14	38	11	13	18	23	26	169		23	14	14	12	13	50	17	26	169		17	53	16	20	25	-32	50	20	169			
	11	46	12	10	9	32	22	27	169		22	13	2022	1804	-1740	-1997	18	27	169		18	52	2	5	-21	43	49	21	169			
	20	-15	19	21	53	22	21	28	169		21	16	-3753	-8	3839	11	15	28	169		19	51	-7	-11	35	12	48	22	169			
	6	19	95	18	17	15	16	-17	169		26	53	20	-39	43	21	22	23	169		-23	5	3793	-1736	-1955	38	23	24	169			
	43	30	-46	31	32	34	12	33	169		12	19	30	-22	31	32	34	33	169		33	-66	-3723	1806	2025	32	34	28	169			
	169	169	169	169	169	169	169	169	169		169	169	169	169	169	169	169	169	169		169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		

■ 170th Day of the Year - 19.06.2025

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								170	19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								170	19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								170
	19	79	-14	06	15	15	27	23	170		17	27	20	69	19	18	16	-16	170		28	29	62	25	26	27	-78	51	170			
	12	20	25	33	14	16	26	24	170		26	8	10	71	-10	9	32	24	170		-9	61	8	45	44	43	51	-73	170			
	5	5	40	40	13	17	25	25	170		25	14	1906	-1818	-2023	2025	16	25	170		86	-16	19	15	-10	06	-7	77	170			
	54	-14	39	11	12	18	24	26	170		24	13	14	12	13	51	17	26	170		17	53	16	20	25	-31	50	20	170			
	10	47	14	9	8	32	23	27	170		23	12	2022	1904	-1839	-1997	18	27	170		18	52	2	6	-21	43	49	21	170			
	20	-17	16	21	58	22	22	28	170		22	15	-3852	-8	3939	11	15	28	170		19	51	-7	-11	36	12	48	22	170			
	3	20	93	19	18	16	17	-16	170		27	58	20	-41	40	21	22	23	170		-22	5	3893	-1836	-1955	38	23	24	170			
	47	30	-43	31	32	34	6	33	170		6	23	30	-19	31	32	34	33	170		33	-65	-3823	1906	2025	32	34	28	170			
	170	170	170	170	170	170	170	170	170		170	170	170	170	170	170	170	170	170		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		

■ **171st Day of the Year - 20.06.2025**

20	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							171	20	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							171	20	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							171
20	79	-14	06	14	15	28	23	171	18	24	21	67	20	19	17	-15	171	28	29	62	25	26	27	-77	51	171			
12	20	25	34	13	16	27	24	171	27	7	9	72	-8	8	32	24	171	-9	61	8	45	44	43	51	-72	171			
5	6	40	40	12	17	26	25	171	26	13	2006	-1917	-2023	2025	16	25	171	86	-16	20	15	-10	06	-7	77	171			
54	-14	40	11	11	18	25	26	171	25	12	14	12	13	52	17	26	171	17	53	16	20	25	-30	50	20	171			
9	48	16	8	7	32	24	27	171	24	11	2022	2004	-1938	-1997	18	27	171	18	52	2	7	-21	43	49	21	171			
20	-19	13	21	63	22	23	28	171	23	14	-3951	-8	4039	11	15	28	171	19	51	-7	-11	37	12	48	22	171			
0	21	91	20	19	17	18	-15	171	28	63	20	-43	37	21	22	23	171	-21	5	3993	-1936	-1955	38	23	24	171			
51	30	-40	31	32	34	0	33	171	0	27	30	-16	31	32	34	33	171	33	-64	-3923	2006	2025	32	34	28	171			
171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171		

■ **172nd Day of the Year - 21.06.2025**

21	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							172	21	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							172	21	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							172
21	79	-14	06	13	15	29	23	172	19	21	22	65	21	20	18	-14	172	28	29	62	25	26	27	-76	51	172			
12	20	25	35	12	16	28	24	172	28	6	8	73	-6	7	32	24	172	-9	61	8	45	44	43	51	-71	172			
5	7	40	40	11	17	27	25	172	27	12	2106	-2016	-2023	2025	16	25	172	86	-16	21	15	-10	06	-7	77	172			
54	-14	41	11	10	18	26	26	172	26	11	14	12	13	53	17	26	172	17	53	16	20	25	-29	50	20	172			
8	49	18	7	6	32	25	27	172	25	10	2022	2104	-2037	-1997	18	27	172	18	52	2	8	-21	43	49	21	172			
20	-21	10	21	68	22	24	28	172	24	13	-4050	-8	4139	11	15	28	172	19	51	-7	-11	38	12	48	22	172			
-3	22	89	21	20	18	19	-14	172	29	68	20	-45	34	21	22	23	172	-20	5	4093	-2036	-1955	38	23	24	172			
55	30	-37	31	32	34	-6	33	172	-6	31	30	-13	31	32	34	33	172	33	-63	-4023	2106	2025	32	34	28	172			
172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172		

■ 173rd Day of the Year - 22.06.2025

22	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							173	22	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							173	22	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							173	
	22	79	-14	06	12	15	30	23	173		20	18	23	63	22	21	19	-13	173		28	29	62	25	26	27	-75	51	173	
	12	20	25	36	11	16	29	24	173		29	5	7	74	-4	6	32	24	173		-9	61	8	45	44	43	51	-70	173	
	5	8	40	40	10	17	28	25	173		28	11	2206	-2115	-2023	2025	16	25	173		86	-16	22	15	-10	06	-7	77	173	
	54	-14	42	11	9	18	27	26	173		27	10	14	12	13	54	17	26	173		17	53	16	20	25	-28	50	20	173	
	7	50	20	6	5	32	26	27	173		26	9	2022	2204	-2136	-1997	18	27	173		18	52	2	9	-21	43	49	21	173	
	20	-23	7	21	73	22	25	28	173		25	12	-4149	-8	4239	11	15	28	173		19	51	-7	-11	39	12	48	22	173	
	-6	23	87	22	21	19	20	-13	173		30	73	20	-47	31	21	22	23	173		-19	5	4193	-2136	-1955	38	23	24	173	
	59	30	-34	31	32	34	-12	33	173		-12	35	30	-10	31	32	34	33	173		33	-62	-4123	2206	2025	32	34	28	173	
	173	173	173	173	173	173	173	173	173		173	173	173	173	173	173	173	173	173		173	173	173	173	173	173	173	173	173	173

■ 174th Day of the Year - 23.06.2025

23	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							174	23	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							174	23	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							174	
	23	79	-14	06	11	15	31	23	174		21	15	24	61	23	22	20	-12	174		28	29	62	25	26	27	-74	51	174	
	12	20	25	37	10	16	30	24	174		30	4	6	75	-2	5	32	24	174		-9	61	8	45	44	43	51	-69	174	
	5	9	40	40	9	17	29	25	174		29	10	2306	-2214	-2023	2025	16	25	174		86	-16	23	15	-10	06	-7	77	174	
	54	-14	43	11	8	18	28	26	174		28	9	14	12	13	55	17	26	174		17	53	16	20	25	-27	50	20	174	
	6	51	22	5	4	32	27	27	174		27	8	2022	2304	-2235	-1997	18	27	174		18	52	2	10	-21	43	49	21	174	
	20	-25	4	21	78	22	26	28	174		26	11	-4248	-8	4339	11	15	28	174		19	51	-7	-11	40	12	48	22	174	
	-9	24	85	23	22	20	21	-12	174		31	78	20	-49	28	21	22	23	174		-18	5	4293	-2236	-1955	38	23	24	174	
	63	30	-31	31	32	34	-18	33	174		-18	39	30	-7	31	32	34	33	174		33	-61	-4223	2306	2025	32	34	28	174	
	174	174	174	174	174	174	174	174	174		174	174	174	174	174	174	174	174	174		174	174	174	174	174	174	174	174	174	174

■ 175th Day of the Year - 24.06.2025

24	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							175	24	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							175	24	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							175	
	24	79	-14	06	10	15	32	23	175		22	12	25	59	24	23	21	-11	175		28	29	62	25	26	27	-73	51	175	
	12	20	25	38	9	16	31	24	175		31	3	5	76	0	4	32	24	175		-9	61	8	45	44	43	51	-68	175	
	5	10	40	40	8	17	30	25	175		30	9	2406	-2313	-2023	2025	16	25	175		86	-16	24	15	-10	06	-7	77	175	
	54	-14	44	11	7	18	29	26	175		29	8	14	12	13	56	17	26	175		17	53	16	20	25	-26	50	20	175	
	5	52	24	4	3	32	28	27	175		28	7	2022	2404	-2334	-1997	18	27	175		18	52	2	11	-21	43	49	21	175	
	20	-27	1	21	83	22	27	28	175		27	10	-4347	-8	4439	11	15	28	175		19	51	-7	-11	41	12	48	22	175	
	-12	25	83	24	23	21	22	-11	175		32	83	20	-51	25	21	22	23	175		-17	5	4393	-2336	-1955	38	23	24	175	
	67	30	-28	31	32	34	-24	33	175		-24	43	30	-4	31	32	34	33	175		33	-60	-4323	2406	2025	32	34	28	175	
	175	175	175	175	175	175	175	175	175		175	175	175	175	175	175	175	175	175		175	175	175	175	175	175	175	175	175	175

■ 176th Day of the Year - 25.06.2025

25	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							176	25	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							176	25	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							176	
	25	79	-14	06	9	15	33	23	176		23	9	26	57	25	24	22	-10	176		28	29	62	25	26	27	-72	51	176	
	12	20	25	39	8	16	32	24	176		32	2	4	77	2	3	32	24	176		-9	61	8	45	44	43	51	-67	176	
	5	11	40	40	7	17	31	25	176		31	8	2506	-2412	-2023	2025	16	25	176		86	-16	25	15	-10	06	-7	77	176	
	54	-14	45	11	6	18	30	26	176		30	7	14	12	13	57	17	26	176		17	53	16	20	25	-25	50	20	176	
	4	53	26	3	2	32	29	27	176		29	6	2022	2504	-2433	-1997	18	27	176		18	52	2	12	-21	43	49	21	176	
	20	-29	-2	21	88	22	28	28	176		28	9	-4446	-8	4539	11	15	28	176		19	51	-7	-11	42	12	48	22	176	
	-15	26	81	25	24	22	23	-10	176		33	88	20	-53	22	21	22	23	176		-16	5	4493	-2436	-1955	38	23	24	176	
	71	30	-25	31	32	34	-30	33	176		-30	47	30	-1	31	32	34	33	176		33	-59	-4423	2506	2025	32	34	28	176	
	176	176	176	176	176	176	176	176	176		176	176	176	176	176	176	176	176	176		176	176	176	176	176	176	176	176	176	176

■ 177th Day of the Year - 26.06.2025

26	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								177
26	79	-14	06	8	15	34	23	177		
12	20	25	40	7	16	33	24	177		
5	12	40	40	6	17	32	25	177		
54	-14	46	11	5	18	31	26	177		
3	54	28	2	1	32	30	27	177		
20	-31	-5	21	93	22	29	28	177		
-18	27	79	26	25	23	24	-9	177		
75	30	-22	31	32	34	-36	33	177		
177	177	177	177	177	177	177	177	177		

26	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								177
24	6	27	55	26	25	23	-9	177		
33	1	3	78	4	2	32	24	177		
32	7	2606	-2511	-2023	2025	16	25	177		
31	6	14	12	13	58	17	26	177		
30	5	2022	2604	-2532	-1997	18	27	177		
29	8	-4545	-8	4639	11	15	28	177		
34	93	20	-55	19	21	22	23	177		
-36	51	30	2	31	32	34	33	177		
177	177	177	177	177	177	177	177	177		

26	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								177
28	29	62	25	26	27	-71	51	177		
-9	61	8	45	44	43	51	-66	177		
86	-16	26	15	-10	06	-7	77	177		
17	53	16	20	25	-24	50	20	177		
18	52	2	13	-21	43	49	21	177		
19	51	-7	-11	43	12	48	22	177		
-15	5	4593	-2536	-1955	38	23	24	177		
33	-58	-4523	2606	2025	32	34	28	177		
177	177	177	177	177	177	177	177	177		

■ 178th Day of the Year - 27.06.2025

27	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								178
27	79	-14	06	7	15	35	23	178		
12	20	25	41	6	16	34	24	178		
5	13	40	40	5	17	33	25	178		
54	-14	47	11	4	18	32	26	178		
2	55	30	1	0	32	31	27	178		
20	-33	-8	21	98	22	30	28	178		
-21	28	77	27	26	24	25	-8	178		
79	30	-19	31	32	34	-42	33	178		
178	178	178	178	178	178	178	178	178		

27	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								178
25	3	28	53	27	26	24	-8	178		
34	0	2	79	6	1	32	24	178		
33	6	2706	-2610	-2023	2025	16	25	178		
32	5	14	12	13	59	17	26	178		
31	4	2022	2704	-2631	-1997	18	27	178		
30	7	-4644	-8	4739	11	15	28	178		
35	98	20	-57	16	21	22	23	178		
-42	55	30	5	31	32	34	33	178		
178	178	178	178	178	178	178	178	178		

27	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								178
28	29	62	25	26	27	-70	51	178		
-9	61	8	45	44	43	51	-65	178		
86	-16	27	15	-10	06	-7	77	178		
17	53	16	20	25	-23	50	20	178		
18	52	2	14	-21	43	49	21	178		
19	51	-7	-11	44	12	48	22	178		
-14	5	4693	-2636	-1955	38	23	24	178		
33	-57	-4623	2706	2025	32	34	28	178		
178	178	178	178	178	178	178	178	178		

■ 179th Day of the Year - 28.06.2025

28	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							179	28	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							179	28	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							179
28	79	-14	06	6	15	36	23	179	26	0	29	51	28	27	25	-7	179	28	29	62	25	26	27	-69	51	179			
12	20	25	42	5	16	35	24	179	35	-1	1	80	8	0	32	24	179	-9	61	8	45	44	43	51	-64	179			
5	14	40	40	4	17	34	25	179	34	5	2806	-2709	-2023	2025	16	25	179	86	-16	28	15	-10	06	-7	77	179			
54	-14	48	11	3	18	33	26	179	33	4	14	12	13	60	17	26	179	17	53	16	20	25	-22	50	20	179			
1	56	32	0	-1	32	32	27	179	32	3	2022	2804	-2730	-1997	18	27	179	18	52	2	15	-21	43	49	21	179			
20	-35	-11	21	103	22	31	28	179	31	6	-4743	-8	4839	11	15	28	179	19	51	-7	-11	45	12	48	22	179			
-24	29	75	28	27	25	26	-7	179	36	103	20	-59	13	21	22	23	179	-13	5	4793	-2736	-1955	38	23	24	179			
83	30	-16	31	32	34	-48	33	179	-48	59	30	8	31	32	34	33	179	33	-56	-4723	2806	2025	32	34	28	179			
179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179		

■ 180th Day of the Year - 29.06.2025

29	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							180	29	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							180	29	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							180
29	79	-14	06	5	15	37	23	180	27	-3	30	49	29	28	26	-6	180	28	29	62	25	26	27	-68	51	180			
12	20	25	43	4	16	36	24	180	36	-2	0	81	10	-1	32	24	180	-9	61	8	45	44	43	51	-63	180			
5	15	40	40	3	17	35	25	180	35	4	2906	-2808	-2023	2025	16	25	180	86	-16	29	15	-10	06	-7	77	180			
54	-14	49	11	2	18	34	26	180	34	3	14	12	13	61	17	26	180	17	53	16	20	25	-21	50	20	180			
0	57	34	-1	-2	32	33	27	180	33	2	2022	2904	-2829	-1997	18	27	180	18	52	2	16	-21	43	49	21	180			
20	-37	-14	21	108	22	32	28	180	32	5	-4842	-8	4939	11	15	28	180	19	51	-7	-11	46	12	48	22	180			
-27	30	73	29	28	26	27	-6	180	37	108	20	-61	10	21	22	23	180	-12	5	4893	-2836	-1955	38	23	24	180			
87	30	-13	31	32	34	-54	33	180	-54	63	30	11	31	32	34	33	180	33	-55	-4823	2906	2025	32	34	28	180			
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		

■ **181st Day of the Year - 30.06.2025**

30	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							181	30	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							181	30	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							181
30	79	-14	06	4	15	38	23	181	28	-6	31	47	30	29	27	-5	181	28	29	62	25	26	27	-67	51	181			
12	20	25	44	3	16	37	24	181	37	-3	-1	82	12	-2	32	24	181	-9	61	8	45	44	43	51	-62	181			
5	16	40	40	2	17	36	25	181	36	3	3006	-2907	-2023	2025	16	25	181	86	-16	30	15	-10	06	-7	77	181			
54	-14	50	11	1	18	35	26	181	35	2	14	12	13	62	17	26	181	17	53	16	20	25	-20	50	20	181			
-1	58	36	-2	-3	32	34	27	181	34	1	2022	3004	-2928	-1997	18	27	181	18	52	2	17	-21	43	49	21	181			
20	-39	-17	21	113	22	33	28	181	33	4	-4941	-8	5039	11	15	28	181	19	51	-7	-11	47	12	48	22	181			
-30	31	71	30	29	27	28	-5	181	38	113	20	-63	7	21	22	23	181	-11	5	4993	-2936	-1955	38	23	24	181			
91	30	-10	31	32	34	-60	33	181	-60	67	30	14	31	32	34	33	181	33	-54	-4923	3006	2025	32	34	28	181			
181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181		

2.3 July - 2025

■ **182nd Day of the Year - 01.07.2025**

1	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							182	1	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							182	1	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							182
01	99	-15	07	28	15	24	23	182	14	86	17	25	16	15	13	-4	182	28	29	82	25	26	27	-106	71	182			
12	20	25	35	27	16	23	24	182	23	21	23	73	-51	22	47	24	182	-29	81	-2	55	54	53	71	-101	182			
6	-13	60	39	26	17	22	25	182	22	27	0107	-17	-2023	2025	16	25	182	106	-26	01	25	-11	07	-17	97	182			
73	-14	22	11	25	18	21	26	182	21	26	14	12	13	53	17	26	182	17	63	16	20	25	-39	60	20	182			
23	49	-27	22	21	47	20	27	182	20	25	2022	105	-38	-1997	18	27	182	18	62	3	-12	-11	42	59	21	182			
20	-6	70	21	8	22	19	28	182	19	28	-2051	-8	2140	11	15	28	182	19	61	2	-11	19	12	58	22	182			
62	17	49	16	15	13	14	-4	182	24	8	20	-30	94	21	22	23	182	-10	-15	2084	-27	-1945	48	23	24	182			
-15	30	-2	31	32	34	39	33	182	39	-39	30	22	31	32	34	33	182	33	-73	-2004	0107	2025	32	34	28	182			
182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182		

■ 183rd Day of the Year - 02.07.2025

2	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							183
02	99	-15	07	27	15	25	23	183	
12	20	25	36	26	16	24	24	183	
6	-12	60	39	25	17	23	25	183	
73	-14	23	11	24	18	22	26	183	
22	50	-25	21	20	47	21	27	183	
20	-8	67	21	13	22	20	28	183	
59	18	47	17	16	14	15	-3	183	
-11	30	1	31	32	34	33	33	183	
183	183	183	183	183	183	183	183	183	

2	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							183
15	83	18	23	17	16	14	-3	183	
24	20	22	74	-49	21	47	24	183	
23	26	0207	-116	-2023	2025	16	25	183	
22	25	14	12	13	54	17	26	183	
21	24	2022	205	-137	-1997	18	27	183	
20	27	-2150	-8	2240	11	15	28	183	
25	13	20	-32	91	21	22	23	183	
33	-35	30	25	31	32	34	33	183	
183	183	183	183	183	183	183	183	183	

2	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							183
28	29	82	25	26	27	-105	71	183	
-29	81	-2	55	54	53	71	-100	183	
106	-26	02	25	-11	07	-17	97	183	
17	63	16	20	25	-38	60	20	183	
18	62	3	-11	-11	42	59	21	183	
19	61	2	-11	20	12	58	22	183	
-9	-15	2184	-127	-1945	48	23	24	183	
33	-72	-2104	0207	2025	32	34	28	183	
183	183	183	183	183	183	183	183	183	

■ 184th Day of the Year - 03.07.2025

3	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							184
03	99	-15	07	26	15	26	23	184	
12	20	25	37	25	16	25	24	184	
6	-11	60	39	24	17	24	25	184	
73	-14	24	11	23	18	23	26	184	
21	51	-23	20	19	47	22	27	184	
20	-10	64	21	18	22	21	28	184	
56	19	45	18	17	15	16	-2	184	
-7	30	4	31	32	34	27	33	184	
184	184	184	184	184	184	184	184	184	

3	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							184
16	80	19	21	18	17	15	-2	184	
25	19	21	75	-47	20	47	24	184	
24	25	0307	-215	-2023	2025	16	25	184	
23	24	14	12	13	55	17	26	184	
22	23	2022	305	-236	-1997	18	27	184	
21	26	-2249	-8	2340	11	15	28	184	
26	18	20	-34	88	21	22	23	184	
27	-31	30	28	31	32	34	33	184	
184	184	184	184	184	184	184	184	184	

3	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							184
28	29	82	25	26	27	-104	71	184	
-29	81	-2	55	54	53	71	-99	184	
106	-26	03	25	-11	07	-17	97	184	
17	63	16	20	25	-37	60	20	184	
18	62	3	-10	-11	42	59	21	184	
19	61	2	-11	21	12	58	22	184	
-8	-15	2284	-227	-1945	48	23	24	184	
33	-71	-2204	0307	2025	32	34	28	184	
184	184	184	184	184	184	184	184	184	

■ 185th Day of the Year - 04.07.2025

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							185	4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							185	4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							185	
	04	99	-15	07	25	15	27	23	185		17	77	20	19	19	18	16	-1	185		28	29	82	25	26	27	-103	71	185	
	12	20	25	38	24	16	26	24	185		26	18	20	76	-45	19	47	24	185		-29	81	-2	55	54	53	71	-98	185	
	6	-10	60	39	23	17	25	25	185		25	24	0407	-314	-2023	2025	16	25	185		106	-26	04	25	-11	07	-17	97	185	
	73	-14	25	11	22	18	24	26	185		24	23	14	12	13	56	17	26	185		17	63	16	20	25	-36	60	20	185	
	20	52	-21	19	18	47	23	27	185		23	22	2022	405	-335	-1997	18	27	185		18	62	3	-9	-11	42	59	21	185	
	20	-12	61	21	23	22	22	28	185		22	25	-2348	-8	2440	11	15	28	185		19	61	2	-11	22	12	58	22	185	
	53	20	43	19	18	16	17	-1	185		27	23	20	-36	85	21	22	23	185		-7	-15	2384	-327	-1945	48	23	24	185	
	-3	30	7	31	32	34	21	33	185		21	-27	30	31	31	32	34	33	185		33	-70	-2304	0407	2025	32	34	28	185	
	185	185	185	185	185	185	185	185	185		185	185	185	185	185	185	185	185	185		185	185	185	185	185	185	185	185	185	185

■ 186th Day of the Year - 05.07.2025

5	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							156	5	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							186	5	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							186	
	05	18	-15	07	-8	16	109	24	156		18	74	21	17	20	19	17	0	186		28	29	82	25	26	27	-102	71	186	
	12	20	25	-42	-9	17	108	25	156		27	17	19	77	-43	18	47	24	186		-29	81	-2	55	54	53	71	-97	186	
	6	-9	-21	39	-10	18	107	26	156		26	23	0507	-413	-2023	2025	16	25	186		106	-26	05	25	-11	07	-17	97	186	
	-8	-14	26	11	-11	19	106	27	156		25	22	14	12	13	57	17	26	186		17	63	16	20	25	-35	60	20	186	
	-13	-27	386	-14	-127	-182	105	28	156		24	21	2022	505	-434	-1997	18	27	186		18	62	3	-8	-11	42	59	21	186	
	21	35	-378	22	188	135	104	29	156		23	24	-2447	-8	2540	11	15	28	186		19	61	2	-11	23	12	58	22	186	
	-174	102	18	101	100	-53	99	-37	156		28	28	20	-38	82	21	22	23	186		-6	-15	2484	-427	-1945	48	23	24	186	
	307	31	115	32	33	186	-582	34	156		15	-23	30	34	31	32	34	33	186		33	-69	-2404	0507	2025	32	34	28	186	
	156	156	156	156	156	156	156	156	156		186	186	186	186	186	186	186	186	186		186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

■ 187th Day of the Year - 06.07.2025

6	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							187
06	99	-15	07	23	15	29	23	187	
12	20	25	40	22	16	28	24	187	
6	-8	60	39	21	17	27	25	187	
73	-14	27	11	20	18	26	26	187	
18	54	-17	17	16	47	25	27	187	
20	-16	55	21	33	22	24	28	187	
47	22	39	21	20	18	19	1	187	
5	30	13	31	32	34	9	33	187	
187	187	187	187	187	187	187	187	187	

6	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							187
19	71	22	15	21	20	18	1	187	
28	16	18	78	-41	17	47	24	187	
27	22	0607	-512	-2023	2025	16	25	187	
26	21	14	12	13	58	17	26	187	
25	20	2022	605	-533	-1997	18	27	187	
24	23	-2546	-8	2640	11	15	28	187	
29	33	20	-40	79	21	22	23	187	
9	-19	30	37	31	32	34	33	187	
187	187	187	187	187	187	187	187	187	

6	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							187
28	29	82	25	26	27	-101	71	187	
-29	81	-2	55	54	53	71	-96	187	
106	-26	06	25	-11	07	-17	97	187	
17	63	16	20	25	-34	60	20	187	
18	62	3	-7	-11	42	59	21	187	
19	61	2	-11	24	12	58	22	187	
-5	-15	2584	-527	-1945	48	23	24	187	
33	-68	-2504	0607	2025	32	34	28	187	
187	187	187	187	187	187	187	187	187	

■ 188th Day of the Year - 07.07.2025

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							185
04	99	-15	07	25	15	27	23	185	
12	20	25	38	24	16	26	24	185	
6	-10	60	39	23	17	25	25	185	
73	-14	25	11	22	18	24	26	185	
20	52	-21	19	18	47	23	27	185	
20	-12	61	21	23	22	22	28	185	
53	20	43	19	18	16	17	-1	185	
-3	30	7	31	32	34	21	33	185	
185	185	185	185	185	185	185	185	185	

4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							185
17	77	20	19	19	18	16	-1	185	
26	18	20	76	-45	19	47	24	185	
25	24	0407	-314	-2023	2025	16	25	185	
24	23	14	12	13	56	17	26	185	
23	22	2022	405	-335	-1997	18	27	185	
22	25	-2348	-8	2440	11	15	28	185	
27	23	20	-36	85	21	22	23	185	
21	-27	30	31	31	32	34	33	185	
185	185	185	185	185	185	185	185	185	

4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							185
28	29	82	25	26	27	-103	71	185	
-29	81	-2	55	54	53	71	-98	185	
106	-26	04	25	-11	07	-17	97	185	
17	63	16	20	25	-36	60	20	185	
18	62	3	-9	-11	42	59	21	185	
19	61	2	-11	22	12	58	22	185	
-7	-15	2384	-327	-1945	48	23	24	185	
33	-70	-2304	0407	2025	32	34	28	185	
185	185	185	185	185	185	185	185	185	

■ 189th Day of the Year - 08.07.2025

8	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							189	8	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							189	8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							189	
	08	99	-15	07	21	15	31	23	189		21	65	24	11	23	22	20	3	189		28	29	82	25	26	27	-99	71	189	
	12	20	25	42	20	16	30	24	189		30	14	16	80	-37	15	47	24	189		-29	81	-2	55	54	53	71	-94	189	
	6	-6	60	39	19	17	29	25	189		29	20	0807	-710	-2023	2025	16	25	189		106	-26	08	25	-11	0	-17	97	189	
	73	-14	29	11	18	18	28	26	189		28	19	14	12	13	60	17	26	189		17	63	16	20	25	-32	60	20	189	
	16	56	-13	15	14	47	27	27	189		27	18	2022	805	-731	-1997	18	27	189		18	62	3	-5	-11	42	59	21	189	
	20	-20	49	21	43	22	26	28	189		26	21	-2744	-8	2840	11	15	28	189		19	61	2	-11	26	12	58	22	189	
	41	24	35	23	22	20	21	3	189		31	43	20	-44	73	21	22	23	189		-3	-15	2784	-727	-1945	48	23	24	189	
	13	30	19	31	32	34	-3	33	189		-3	-11	30	43	31	32	34	33	189		33	-66	-2704	0807	2025	32	34	28	189	
	189	189	189	189	189	189	189	189	189		189	189	189	189	189	189	189	189	189		189	189	189	189	189	189	189	189	189	189

■ 190th Day of the Year - 09.07.2025

9	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							190	9	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							190	9	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							190	
	09	99	-15	07	20	15	32	23	190		22	62	25	9	24	23	21	4	190		28	29	82	25	26	27	-98	71	190	
	12	20	25	43	19	16	31	24	190		31	13	15	81	-35	14	47	24	190		-29	81	-2	55	54	53	71	-93	190	
	6	-5	60	39	18	17	30	25	190		30	19	0907	-809	-2023	2025	16	25	190		106	-26	09	25	-11	07	-17	97	190	
	73	-14	30	11	17	18	29	26	190		29	18	14	12	13	61	17	26	190		17	63	16	20	25	-31	60	20	190	
	15	57	-11	14	13	47	28	27	190		28	17	2022	905	-830	-1997	18	27	190		18	62	3	-4	-11	42	59	21	190	
	20	-22	46	21	48	22	27	28	190		27	20	-2843	-8	2940	11	15	28	190		19	61	2	-11	27	12	58	22	190	
	38	25	33	24	23	21	22	4	190		32	48	20	-46	70	21	22	23	190		-2	-15	2884	-827	-1945	48	23	24	190	
	17	30	22	31	32	34	-9	33	190		-9	-7	30	46	31	32	34	33	190		33	-65	-2804	0907	2025	32	34	28	190	
	190	190	190	190	190	190	190	190	190		190	190	190	190	190	190	190	190	190		190	190	190	190	190	190	190	190	190	190

■ **191st Day of the Year - 10.07.2025**

10	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							191	10	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							191	10	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							191	
	10	99	-15	07	19	15	33	23	191		23	59	26	7	25	24	22	5	191		28	29	82	25	26	27	-97	71	191	
	12	20	25	44	18	16	32	24	191		32	12	14	82	-33	13	47	24	191		-29	81	-2	55	54	53	71	-92	191	
	6	-4	60	39	17	17	31	25	191		31	18	1007	-908	-2023	2025	16	25	191		106	-26	10	25	-11	07	-17	97	191	
	73	-14	31	11	16	18	30	26	191		30	17	14	12	13	62	17	26	191		17	63	16	20	25	-30	60	20	191	
	14	58	-9	13	12	47	29	27	191		29	16	2022	1005	-929	-1997	18	27	191		18	62	3	-3	-11	42	59	21	191	
	20	-24	43	21	53	22	28	28	191		28	19	-2942	-8	3040	11	15	28	191		19	61	2	-11	28	12	58	22	191	
	35	26	31	25	24	22	23	5	191		33	53	20	-48	67	21	22	23	191		-1	-15	2984	-927	-1945	48	23	24	191	
	21	30	25	31	32	34	-15	33	191		-15	-3	30	49	31	32	34	33	191		33	-64	-2904	1007	2025	32	34	28	191	
	191	191	191	191	191	191	191	191	191		191	191	191	191	191	191	191	191	191	191		191	191	191	191	191	191	191	191	191

■ **192nd Day of the Year - 11.07.2025**

11	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							192	11	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							192	11	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							192	
	11	99	-15	07	18	15	34	23	192		24	56	27	5	26	25	23	6	192		28	29	82	25	26	27	-96	71	192	
	12	20	25	45	17	16	33	24	192		33	11	13	83	-31	12	47	24	192		-29	81	-2	55	54	53	71	-91	192	
	6	-3	60	39	16	17	32	25	192		32	17	1107	-1007	-2023	2025	16	25	192		106	-26	11	25	-11	07	-17	97	192	
	73	-14	32	11	15	18	31	26	192		31	16	14	12	13	63	17	26	192		17	63	16	20	25	-29	60	20	192	
	13	59	-7	12	11	47	30	27	192		30	15	2022	1105	-1028	-1997	18	27	192		18	62	3	-2	-11	42	59	21	192	
	20	-26	40	21	58	22	29	28	192		29	18	-3041	-8	3140	11	15	28	192		19	61	2	-11	29	12	58	22	192	
	32	27	29	26	25	23	24	6	192		34	58	20	-50	64	21	22	23	192		0	-15	3084	-1027	-1945	48	23	24	192	
	25	30	28	31	32	34	-21	33	192		-21	1	30	52	31	32	34	33	192		33	-63	-3004	1107	2025	32	34	28	192	
	192	192	192	192	192	192	192	192	192		192	192	192	192	192	192	192	192	192	192		192	192	192	192	192	192	192	192	192

■ 193rd Day of the Year - 12.07.2025

12	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							193
12	99	-15	07	17	15	35	23	193	
12	20	25	46	16	16	34	24	193	
6	-2	60	39	15	17	33	25	193	
73	-14	33	11	14	18	32	26	193	
12	60	-5	11	10	47	31	27	193	
20	-28	37	21	63	22	30	28	193	
29	28	27	27	26	24	25	7	193	
29	30	31	31	32	34	-27	33	193	
193	193	193	193	193	193	193	193	193	

12	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							193
25	53	28	3	27	26	24	7	193	
34	10	12	84	-29	11	47	24	193	
33	16	1207	-1106	-2023	2025	16	25	193	
32	15	14	12	13	64	17	26	193	
31	14	2022	1205	-1127	-1997	18	27	193	
30	17	-3140	-8	3240	11	15	28	193	
35	63	20	-52	61	21	22	23	193	
-27	5	30	55	31	32	34	33	193	
193	193	193	193	193	193	193	193	193	

12	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							193
28	29	82	25	26	27	-95	71	193	
-29	81	-2	55	54	53	71	-90	193	
106	-26	12	25	-11	07	-17	97	193	
17	63	16	20	25	-28	60	20	193	
18	62	3	-1	-11	42	59	21	193	
19	61	2	-11	30	12	58	22	193	
1	-15	3184	-1127	-1945	48	23	24	193	
33	-62	-3104	1207	2025	32	34	28	193	
193	193	193	193	193	193	193	193	193	

■ 194th Day of the Year - 13.07.2025

13	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							194
13	99	-15	07	16	15	36	23	194	
12	20	25	47	15	16	35	24	194	
6	-1	60	39	14	17	34	25	194	
73	-14	34	11	13	18	33	26	194	
11	61	-3	10	9	47	32	27	194	
20	-30	34	21	68	22	31	28	194	
26	29	25	28	27	25	26	8	194	
33	30	34	31	32	34	-33	33	194	
194	194	194	194	194	194	194	194	194	

13	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							194
26	50	29	1	28	27	25	8	194	
35	9	11	85	-27	10	47	24	194	
34	15	1307	-1205	-2023	2025	16	25	194	
33	14	14	12	13	65	17	26	194	
32	13	2022	1305	-1226	-1997	18	27	194	
31	16	-3239	-8	3340	11	15	28	194	
36	68	20	-54	58	21	22	23	194	
-33	9	30	58	31	32	34	33	194	
194	194	194	194	194	194	194	194	194	

13	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							194
28	29	82	25	26	27	-94	71	194	
-29	81	-2	55	54	53	71	-89	194	
106	-26	13	25	-11	07	-17	97	194	
17	63	16	20	25	-27	60	20	194	
18	62	3	0	-11	42	59	21	194	
19	61	2	-11	31	12	58	22	194	
2	-15	3284	-1227	-1945	48	23	24	194	
33	-61	-3204	1307	2025	32	34	28	194	
194	194	194	194	194	194	194	194	194	

■ 195th Day of the Year - 14.07.2025

14	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							195	14	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							195	14	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							195	
	14	99	-15	07	15	15	37	23	195		27	47	30	-1	29	28	26	9	195		28	29	82	25	26	27	-93	71	195	
	12	20	25	48	14	16	36	24	195		36	8	10	86	-25	9	47	24	195		-29	81	-2	55	54	53	71	-88	195	
	6	0	60	39	13	17	35	25	195		35	14	1407	-1304	-2023	2025	16	25	195		106	-26	14	25	-11	07	-17	97	195	
	73	-14	35	11	12	18	34	26	195		34	13	14	12	13	66	17	26	195		17	63	16	20	25	-26	60	20	195	
	10	62	-1	9	8	47	33	27	195		33	12	2022	1405	-1325	-1997	18	27	195		18	62	3	1	-11	42	59	21	195	
	20	-32	31	21	73	22	32	28	195		32	15	-3338	-8	3440	11	15	28	195		19	61	2	-11	32	12	58	22	195	
	23	30	23	29	28	26	27	9	195		37	73	20	-56	55	21	22	23	195		3	-15	3384	-1327	-1945	48	23	24	195	
	37	30	37	31	32	34	-39	33	195		-39	13	30	61	31	32	34	33	195		33	-60	-3304	1407	2025	32	34	28	195	
	195	195	195	195	195	195	195	195	195		195	195	195	195	195	195	195	195	195		195	195	195	195	195	195	195	195	195	195

■ 196th Day of the Year - 15.07.2025

15	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							196	15	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							196	15	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							196	
	15	99	-15	07	14	15	38	23	196		28	44	31	-3	30	29	27	10	196		28	29	82	25	26	27	-92	71	196	
	12	20	25	49	13	16	37	24	196		37	7	9	87	-23	8	47	24	196		-29	81	-2	55	54	53	71	-87	196	
	6	1	60	39	12	17	36	25	196		36	13	1507	-1403	-2023	2025	16	25	196		106	-26	15	25	-11	07	-17	97	196	
	73	-14	36	11	11	18	35	26	196		35	12	14	12	13	67	17	26	196		17	63	16	20	25	-25	60	20	196	
	9	63	1	08	7	47	34	27	196		34	11	2022	1505	-1424	-1997	18	27	196		18	62	3	2	-11	42	59	21	196	
	20	-34	28	21	78	22	33	28	196		33	14	-3437	-8	3540	11	15	28	196		19	61	2	-11	33	12	58	22	196	
	20	31	21	30	29	27	28	10	196		38	78	20	-58	52	21	22	23	196		4	-15	3484	-1427	-1945	48	23	24	196	
	41	30	40	31	32	34	-45	33	196		-45	17	30	64	31	32	34	33	196		33	-59	-3404	1507	2025	32	34	28	196	
	196	196	196	196	196	196	196	196	196		196	196	196	196	196	196	196	196	196		196	196	196	196	196	196	196	196	196	196

■ 197th Day of the Year - 16.07.2025

16	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							197	16	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							197	16	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							197	
	16	99	-15	07	13	15	39	23	197		29	41	32	-5	31	30	28	11	197		28	29	82	25	26	27	-91	71	197	
	12	20	25	50	12	16	38	24	197		38	6	8	88	-21	7	47	24	197		-29	81	-2	55	54	53	71	-86	197	
	6	2	60	39	11	17	37	25	197		37	12	1607	-1502	-2023	2025	16	25	197		106	-26	16	25	-11	07	-17	97	197	
	73	-14	37	11	10	18	36	26	197		36	11	14	12	13	68	17	26	197		17	63	16	20	25	-24	60	20	197	
	8	64	3	7	6	47	35	27	197		35	10	2022	1605	-1523	-1997	18	27	197		18	62	3	3	-11	42	59	21	197	
	20	-36	25	21	83	22	34	28	197		34	13	-3536	-8	3640	11	15	28	197		19	61	2	-11	34	12	58	22	197	
	17	32	19	31	30	28	29	11	197		39	83	20	-60	49	21	22	23	197		5	-15	3584	-1527	-1945	48	23	24	197	
	45	30	43	31	32	34	-51	33	197		-51	21	30	67	31	32	34	33	197		33	-58	-3504	1607	2025	32	34	28	197	
	197	197	197	197	197	197	197	197	197		197	197	197	197	197	197	197	197	197		197	197	197	197	197	197	197	197	197	197

■ 198th Day of the Year - 17.07.2025

17	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							198	17	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							198	17	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							198	
	17	99	-15	07	12	15	40	23	198		30	38	33	-7	32	31	29	12	198		28	29	82	25	26	27	-90	71	198	
	12	20	25	51	11	16	39	24	198		39	5	7	89	-19	6	47	24	198		-29	81	-2	55	54	53	71	-85	198	
	6	3	60	39	10	17	38	25	198		38	11	1707	-1601	-2023	2025	16	25	198		106	-26	17	25	-11	07	-17	97	198	
	73	-14	38	11	9	18	37	26	198		37	10	14	12	13	69	17	26	198		17	63	16	20	25	-23	60	20	198	
	7	65	5	6	5	47	36	27	198		36	9	2022	1705	-1622	-1997	18	27	198		18	62	3	4	-11	42	59	21	198	
	20	-38	22	21	88	22	35	28	198		35	12	-3635	-8	3740	11	15	28	198		19	61	2	-11	35	12	58	22	198	
	14	33	17	32	31	29	30	12	198		40	88	20	-62	46	21	22	23	198		6	-15	3684	-1627	-1945	48	23	24	198	
	49	30	46	31	32	34	-57	33	198		-57	25	30	70	31	32	34	33	198		33	-57	-3604	1707	2025	32	34	28	198	
	198	198	198	198	198	198	198	198	198		198	198	198	198	198	198	198	198	198		198	198	198	198	198	198	198	198	198	198

■ 199th Day of the Year - 18.07.2025

18	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							199	18	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							199	18	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							199
18	99	-15	07	11	15	41	23	199	31	35	34	-9	33	32	30	13	199	28	29	82	25	26	27	-89	71	199			
12	20	25	52	10	16	40	24	199	40	4	6	90	-17	5	47	24	199	-29	81	-2	55	54	53	71	-84	199			
6	4	60	39	9	17	39	25	199	39	10	1807	-1700	-2023	2025	16	25	199	106	-26	18	25	-11	7	-17	97	199			
73	-14	39	11	8	18	38	26	199	38	9	14	12	13	70	17	26	199	17	63	16	20	25	-22	60	20	199			
6	66	7	5	4	47	37	27	199	37	8	2022	1805	-1721	-1997	18	27	199	18	62	3	5	-11	42	59	21	199			
20	-40	19	21	93	22	36	28	199	36	11	-3734	-8	3840	11	15	28	199	19	61	2	-11	36	12	58	22	199			
11	34	15	33	32	30	31	13	199	41	93	20	-64	43	21	22	23	199	7	-15	3784	-1727	-1945	48	23	24	199			
53	30	49	31	32	34	-63	33	199	-63	29	30	73	31	32	34	33	199	33	-56	-3704	1807	2025	32	34	28	199			
199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199		

■ 200th Day of the Year - 19.07.2025

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							200	19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							200	19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							200
19	99	-15	07	10	15	42	23	200	32	32	35	-11	34	33	31	14	200	28	29	82	25	26	27	-88	71	200			
12	20	25	53	9	16	41	24	200	41	3	5	91	-15	4	47	24	200	-29	81	-2	55	54	53	71	-83	200			
6	5	60	39	8	17	40	25	200	40	9	1907	-1799	-2023	2025	16	25	200	106	-26	19	25	-11	07	-17	97	200			
73	-14	40	11	7	18	39	26	200	39	8	14	12	13	71	17	26	200	17	63	16	20	25	-21	60	20	200			
5	67	9	4	3	47	38	27	200	38	7	2022	1905	-1820	-1997	18	27	200	18	62	3	6	-11	42	59	21	200			
20	-42	16	21	98	22	37	28	200	37	10	-3833	-8	3940	11	15	28	200	19	61	2	-11	37	12	58	22	200			
8	35	13	34	33	31	32	14	200	42	98	20	-66	40	21	22	23	200	8	-15	3884	-1827	-1945	48	23	24	200			
57	30	52	31	32	34	-69	33	200	-69	33	30	76	31	32	34	33	200	33	-55	-3804	1907	2025	32	34	28	200			
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		

■ **201st Day of the Year - 20.07.2025**

20	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							201	20	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							201	20	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							201
20	99	-15	07	9	15	43	23	201	33	29	36	-13	35	34	32	15	201	28	29	82	25	26	27	-87	71	201			
12	20	25	54	8	16	42	24	201	42	2	4	92	-13	3	47	24	201	-29	81	-2	55	54	53	71	-82	201			
6	6	60	39	7	17	41	25	201	41	8	2007	-1898	-2023	2025	16	25	201	106	-26	20	25	-11	07	-17	97	201			
73	-14	41	11	6	18	40	26	201	40	7	14	12	13	72	17	26	201	17	63	16	20	25	-20	60	20	201			
4	68	11	3	2	47	39	27	201	39	6	2022	2005	-1919	-1997	18	27	201	18	62	3	7	-11	42	59	21	201			
20	-44	13	21	103	22	38	28	201	38	9	-3932	-8	4040	11	15	28	201	19	61	2	-11	38	12	58	22	201			
5	36	11	35	34	32	33	15	201	43	103	20	-68	37	21	22	23	201	9	-15	3984	-1927	-1945	48	23	24	201			
61	30	55	31	32	34	-75	33	201	-75	37	30	79	31	32	34	33	201	33	-54	-3904	2007	2025	32	34	28	201			
201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201		

■ **202nd Day of the Year - 21.07.2025**

21	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							202	21	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							202	21	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							202
21	99	-15	07	8	15	44	23	202	34	26	37	-15	36	35	33	16	202	28	29	82	25	26	27	-86	71	202			
12	20	25	55	7	16	43	24	202	43	1	3	93	-11	2	47	24	202	-29	81	-2	55	54	53	71	-81	202			
6	7	60	39	6	17	42	25	202	42	7	2107	-1997	-2023	2025	16	25	202	106	-26	21	25	-11	07	-17	97	202			
73	-14	42	11	5	18	41	26	202	41	6	14	12	13	73	17	26	202	17	63	16	20	25	-19	60	20	202			
3	69	13	2	1	47	40	27	202	40	5	2022	2105	-2018	-1997	18	27	202	18	62	3	8	-11	42	59	21	202			
20	-46	10	21	108	22	39	28	202	39	8	-4031	-8	4140	11	15	28	202	19	61	2	-11	39	12	58	22	202			
2	37	9	36	35	33	34	16	202	44	108	20	-70	34	21	22	23	202	10	-15	4084	-2027	-1945	48	23	24	202			
65	30	58	31	32	34	-81	33	202	-81	41	30	82	31	32	34	33	202	33	-53	-4004	2107	2025	32	34	28	202			
202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202		

■ 203rd Day of the Year - 22.07.2025

22	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							203	22	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							203	22	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							203	
	22	99	-15	07	7	15	45	23	203		35	23	38	-17	37	36	34	17	203		28	29	82	25	26	27	-85	71	203	
	12	20	25	56	6	16	44	24	203		44	0	2	94	-9	1	47	24	203		-29	81	-2	55	54	53	71	-80	203	
	6	8	60	39	5	17	43	25	203		43	6	2207	-2096	-2023	2025	16	25	203		106	-26	22	25	-11	07	-17	97	203	
	73	-14	43	11	4	18	42	26	203		42	5	14	12	13	74	17	26	203		17	63	16	20	25	-18	60	20	203	
	2	70	15	1	0	47	41	27	203		41	4	2022	2205	-2117	-1997	18	27	203		18	62	3	9	-11	42	59	21	203	
	20	-48	7	21	113	22	40	28	203		40	7	-4130	-8	4240	11	15	28	203		19	61	2	-11	40	12	58	22	203	
	-1	38	7	37	36	34	35	17	203		45	113	20	-72	31	21	22	23	203		11	-15	4184	-2127	-1945	48	23	24	203	
	69	30	61	31	32	34	-87	33	203		-87	45	30	85	31	32	34	33	203		33	-52	-4104	2207	2025	32	34	28	203	
	203	203	203	203	203	203	203	203	203		203	203	203	203	203	203	203	203	203		203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

■ 204th Day of the Year - 23.07.2025

23	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							204	23	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							204	23	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							204	
	23	99	-15	07	6	15	46	23	204		36	20	39	-19	38	37	35	18	204		28	29	82	25	26	27	-84	71	204	
	12	20	25	57	5	16	45	24	204		45	-1	1	95	-7	0	47	24	204		-29	81	-2	55	54	53	71	-79	204	
	6	9	60	39	4	17	44	25	204		44	5	2307	-2195	-2023	2025	16	25	204		106	-26	23	25	-11	07	-17	97	204	
	73	-14	44	11	3	18	43	26	204		43	4	14	12	13	75	17	26	204		17	63	16	20	25	-17	60	20	204	
	1	71	17	0	-1	47	42	27	204		42	3	2022	2305	-2216	-1997	18	27	204		18	62	3	10	-11	42	59	21	204	
	20	-50	4	21	118	22	41	28	204		41	6	-4229	-8	4340	11	15	28	204		19	61	2	-11	41	12	58	22	204	
	-4	39	5	38	37	35	36	18	204		46	118	20	-74	28	21	22	23	204		12	-15	4284	-2227	-1945	48	23	24	204	
	73	30	64	31	32	34	-93	33	204		-93	49	30	88	31	32	34	33	204		33	-51	-4204	2307	2025	32	34	28	204	
	204	204	204	204	204	204	204	204	204		204	204	204	204	204	204	204	204	204		204	204	204	204	204	204	204	204	204	204

■ 205th Day of the Year - 24.07.2025

24	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							205	24	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							205	24	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							205
24	99	-15	07	5	15	47	23	205	37	17	40	-21	39	38	36	19	205	28	29	82	25	26	27	-83	71	205			
12	20	25	58	4	16	46	24	205	46	-2	0	96	-5	-1	47	24	205	-29	81	-2	55	54	53	71	-78	205			
6	10	60	39	3	17	45	25	205	45	4	2407	-2294	-2023	2025	16	25	205	106	-26	24	25	-11	07	-17	97	205			
73	-14	45	11	2	18	44	26	205	44	3	14	12	13	76	17	26	205	17	63	16	20	25	-16	60	20	205			
0	72	19	-1	-2	47	43	27	205	43	2	2022	2405	-2315	-1997	18	27	205	18	62	3	11	-11	42	59	21	205			
20	-52	1	21	123	22	42	28	205	42	5	-4328	-8	4440	11	15	28	205	19	61	2	-11	42	12	58	22	205			
-7	40	3	39	38	36	37	19	205	47	123	20	-76	25	21	22	23	205	13	-15	4384	-2327	-1945	48	23	24	205			
77	30	67	31	32	34	-99	33	205	-99	53	30	91	31	32	34	33	205	33	-50	-4304	2407	2025	32	34	28	205			
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205		

■ 206th Day of the Year - 25.07.2025

25	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							206	25	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							206	25	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							206
25	99	-15	07	4	15	48	23	206	38	14	41	-23	40	39	37	20	206	28	29	82	25	26	27	-82	71	206			
12	20	25	59	3	16	47	24	206	47	-3	-1	97	-3	-2	47	24	206	-29	81	-2	55	54	53	71	-77	206			
6	11	60	39	2	17	46	25	206	46	3	2507	-2393	-2023	2025	16	25	206	106	-26	25	25	-11	07	-17	97	206			
73	-14	46	11	1	18	45	26	206	45	2	14	12	13	77	17	26	206	17	63	16	20	25	-15	60	20	206			
-1	73	21	-2	-3	47	44	27	206	44	1	2022	2505	-2414	-1997	18	27	206	18	62	3	12	-11	42	59	21	206			
20	-54	-2	21	128	22	43	28	206	43	4	-4427	-8	4540	11	15	28	206	19	61	2	-11	43	12	58	22	206			
-10	41	1	40	39	37	38	20	206	48	128	20	-78	22	21	22	23	206	14	-15	4484	-2427	-1945	48	23	24	206			
81	30	70	31	32	34	-105	33	206	-105	57	30	94	31	32	34	33	206	33	-49	-4404	2507	2025	32	34	28	206			
206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206		

■ 207th Day of the Year - 26.07.2025

26	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							207	26	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							207	26	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							207
26	99	-15	07	3	15	49	23	207	39	11	42	-25	41	40	38	21	207	28	29	82	25	26	27	-81	71	207			
12	20	25	60	2	16	48	24	207	48	-4	-2	98	-1	-3	47	24	207	-29	81	-2	55	54	53	71	-76	207			
6	12	60	39	1	17	47	25	207	47	2	2607	-2492	-2023	2025	16	25	207	106	-26	26	25	-11	07	-17	97	207			
73	-14	47	11	0	18	46	26	207	46	1	14	12	13	78	17	26	207	17	63	16	20	25	-14	60	20	207			
-2	74	23	-3	-4	47	45	27	207	45	0	2022	2605	-2513	-1997	18	27	207	18	62	3	13	-11	42	59	21	207			
20	-56	-5	21	133	22	44	28	207	44	3	-4526	-8	4640	11	15	28	207	19	61	2	-11	44	12	58	22	207			
-13	42	-1	41	40	38	39	21	207	49	133	20	-80	19	21	22	23	207	15	-15	4584	-2527	-1945	48	23	24	207			
85	30	73	31	32	34	-111	33	207	-111	61	30	97	31	32	34	33	207	33	-48	-4504	2607	2025	32	34	28	207			
207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	

■ 208th Day of the Year - 27.07.2025

27	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							208	27	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							208	27	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							208
27	99	-15	07	2	15	50	23	208	40	8	43	-27	42	41	39	22	208	28	29	82	25	26	27	-80	71	208			
12	20	25	61	1	16	49	24	208	49	-5	-3	99	1	-4	47	24	208	-29	81	-2	55	54	53	71	-75	208			
6	13	60	39	0	17	48	25	208	48	1	2707	-2591	-2023	2025	16	25	208	106	-26	27	25	-11	07	-17	97	208			
73	-14	48	11	-1	18	47	26	208	47	0	14	12	13	79	17	26	208	17	63	16	20	25	-13	60	20	208			
-3	75	25	-4	-5	47	46	27	208	46	-1	2022	2705	-2612	-1997	18	27	208	18	62	3	14	-11	42	59	21	208			
20	-58	-8	21	138	22	45	28	208	45	2	-4625	-8	4740	11	15	28	208	19	61	2	-11	45	12	58	22	208			
-16	43	-3	42	41	39	40	22	208	50	138	20	-82	16	21	22	23	208	16	-15	4684	-2627	-1945	48	23	24	208			
89	30	76	31	32	34	-117	33	208	-117	65	30	100	31	32	34	33	208	33	-47	-4604	2707	2025	32	34	28	208			
208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	

■ 209th Day of the Year - 28.07.2025

28	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							209	28	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							209	28	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							209
28	99	-15	07	1	15	51	23	209	41	5	44	-29	43	42	40	23	209	28	29	82	25	26	27	-79	71	209			
12	20	25	62	0	16	50	24	209	50	-6	-4	100	3	-5	47	24	209	-29	81	-2	55	54	53	71	-74	209			
6	14	60	39	-1	17	49	25	209	49	0	2807	-2690	-2023	2025	16	25	209	106	-26	28	25	-11	07	-17	97	209			
73	-14	49	11	-2	18	48	26	209	48	-1	14	12	13	80	17	26	209	17	63	16	20	25	-12	60	20	209			
-4	76	27	-5	-6	47	47	27	209	47	-2	2022	2805	-2711	-1997	18	27	209	18	62	3	15	-11	42	59	21	209			
20	-60	-11	21	143	22	46	28	209	46	1	-4724	-8	4840	11	15	28	209	19	61	2	-11	46	12	58	22	209			
-19	44	-5	43	42	40	41	23	209	51	143	20	-84	13	21	22	23	209	17	-15	4784	-2727	-1945	48	23	24	209			
93	30	79	31	32	34	-123	33	209	-123	69	30	103	31	32	34	33	209	33	-46	-4704	2807	2025	32	34	28	209			
209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	

■ 210th Day of the Year - 29.07.2025

29	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							210	29	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							210	29	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							210
29	99	-15	07	0	15	52	23	210	42	2	45	-31	44	43	41	24	210	28	29	82	25	26	27	-78	71	210			
12	20	25	63	-1	16	51	24	210	51	-7	-5	101	5	-6	47	24	210	-29	81	-2	55	54	53	71	-73	210			
6	15	60	39	-2	17	50	25	210	50	-1	2907	-2789	-2023	2025	16	25	210	106	-26	29	25	-11	07	-17	97	210			
73	-14	50	11	-3	18	49	26	210	49	-2	14	12	13	81	17	26	210	17	63	16	20	25	-11	60	20	210			
-5	77	29	-6	-7	47	48	27	210	48	-3	2022	2905	-2810	-1997	18	27	210	18	62	3	16	-11	42	59	21	210			
20	-62	-14	21	148	22	47	28	210	47	0	-4823	-8	4940	11	15	28	210	19	61	2	-11	47	12	58	22	210			
-22	45	-7	44	43	41	42	24	210	52	148	20	-86	10	21	22	23	210	18	-15	4884	-2827	-1945	48	23	24	210			
97	30	82	31	32	34	-129	33	210	-129	73	30	106	31	32	34	33	210	33	-45	-4804	2907	2025	32	34	28	210			
210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	

■ 211th Day of the Year - 30.07.2025

30	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							211	30	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							211	30	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							211
30	99	-15	07	-1	15	53	23	211	43	-1	46	-33	45	44	42	25	211	28	29	82	25	26	27	-77	71	211			
12	20	25	64	-2	16	52	24	211	52	-8	-6	102	7	-7	47	24	211	-29	81	-2	55	54	53	71	-72	211			
6	16	60	39	-3	17	51	25	211	51	-2	3007	-2888	-2023	2025	16	25	211	106	-26	30	25	-11	07	-17	97	211			
73	-14	51	11	-4	18	50	26	211	50	-3	14	12	13	82	17	26	211	17	63	16	20	25	-10	60	20	211			
-6	78	31	-7	-8	47	49	27	211	49	-4	2022	3005	-2909	-1997	18	27	211	18	62	3	17	-11	42	59	21	211			
20	-64	-17	21	153	22	48	28	211	48	-1	-4922	-8	5040	11	15	28	211	19	61	2	-11	48	12	58	22	211			
-25	46	-9	45	44	42	43	25	211	53	153	20	-88	7	21	22	23	211	19	-15	4984	-2927	-1945	48	23	24	211			
101	30	85	31	32	34	-135	33	211	-135	77	30	109	31	32	34	33	211	33	-44	-4904	3007	2025	32	34	28	211			
211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211		

■ 212th Day of the Year - 31.07.2025

31	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							212	31	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							212	31	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							212
31	99	-15	07	-2	15	54	23	212	44	-4	47	-35	46	45	43	26	212	28	29	82	25	26	27	-76	71	212			
12	20	25	65	-3	16	53	24	212	53	-9	-7	103	9	-8	47	24	212	-29	81	-2	55	54	53	71	-71	212			
6	17	60	39	-4	17	52	25	212	52	-3	3107	-2987	-2023	2025	16	25	212	106	-26	31	25	-11	07	-17	97	212			
73	-14	52	11	-5	18	51	26	212	51	-4	14	12	13	83	17	26	212	17	63	16	20	25	-9	60	20	212			
-7	79	33	-8	-9	47	50	27	212	50	-5	2022	3105	-3008	-1997	18	27	212	18	62	3	18	-11	42	59	21	212			
20	-66	-20	21	158	22	49	28	212	49	-2	-5021	-8	5140	11	15	28	212	19	61	2	-11	49	12	58	22	212			
-28	47	-11	46	45	43	44	26	212	54	158	20	-90	4	21	22	23	212	20	-15	5084	-3027	-1945	48	23	24	212			
105	30	88	31	32	34	-141	33	212	-141	81	30	112	31	32	34	33	212	33	-43	-5004	3107	2025	32	34	28	212			
212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212		

2.4 August - 2025

■ 213th Day of the Year - 01.08.2025

1	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							213	1	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							213	1	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							213	
	01	130	-16	08	-3	15	55	23	213		45	-109	-30	2136	47	-1947	44	27	213		28	29	92	25	26	27	-95	81	213	
	12	20	25	66	-4	16	54	24	213		54	-10	-8	80	35	-9	47	24	213		-39	91	-7	60	59	58	81	-90	213	
	7	-13	91	38	-5	17	53	25	213		53	-4	01	130	-16	08	16	25	213		116	-31	01	46	-12	08	-22	107	213	
	103	-14	23	11	-6	18	52	26	213		52	-5	12	20	25	66	17	26	213		17	68	16	20	25	-18	65	20	213	
	-96	-8	2215	-2013	-10	47	51	27	213		51	-6	7	-13	91	38	18	27	213		18	67	4	-12	10	41	64	21	213	
	0108	20	-2203	2025	163	22	50	28	213		50	-3	103	-14	23	11	15	28	213		19	66	22	-11	20	12	63	22	213	
	-4215	48	4171	47	46	44	45	27	213		55	163	20	-68	-23	21	22	23	213		21	-25	2080	-23	-1940	53	23	24	213	
	4293	30	-4093	31	32	34	-147	33	213		-147	187	0108	-2058	31	2025	34	33	213		33	-52	-1995	0108	2025	32	34	28	213	
	213	213	213	213	213	213	213	213	213		213	213	213	213	213	213	213	213	213		213	213	213	213	213	213	213	213	213	213

■ 214th Day of the Year - 02.08.2025

2	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							214	2	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							214	2	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							214	
	02	130	-16	08	-4	15	56	23	214		46	-212	-129	2334	48	-1946	45	28	214		28	29	92	25	26	27	-94	81	214	
	12	20	25	67	-5	16	55	24	214		55	-11	-9	81	37	-10	47	24	214		-39	91	-7	60	59	58	81	-89	214	
	7	-12	91	38	-6	17	54	25	214		54	-5	02	130	-16	08	16	25	214		116	-31	02	46	-12	08	-22	107	214	
	103	-14	24	11	-7	18	53	26	214		53	-6	12	20	25	67	17	26	214		17	68	16	20	25	-17	65	20	214	
	-197	-107	2417	-2014	-11	47	52	27	214		52	-7	7	-12	91	38	18	27	214		18	67	4	-11	10	41	64	21	214	
	0208	118	-2406	2025	168	22	51	28	214		51	-4	103	-14	24	11	15	28	214		19	66	22	-11	21	12	63	22	214	
	-4418	49	4369	48	47	45	46	28	214		56	168	20	-70	-26	21	22	23	214		22	-25	2180	-123	-1940	53	23	24	214	
	4497	30	-4290	31	32	34	-153	33	214		-153	291	0208	-2255	31	2025	34	33	214		33	-51	-2095	0208	2025	32	34	28	214	
	214	214	214	214	214	214	214	214	214		214	214	214	214	214	214	214	214	214		214	214	214	214	214	214	214	214	214	214

■ 215th Day of the Year - 03.08.2025

3	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							215	3	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							215	3	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							215	
	03	130	-16	08	-5	15	57	23	215		47	-315	-228	2532	49	-1945	46	29	215		28	29	92	25	26	27	-93	81	215	
	12	20	25	68	-6	16	56	24	215		56	-12	-10	82	39	-11	47	24	215		-39	91	-7	60	59	58	81	-88	215	
	7	-11	91	38	-7	17	55	25	215		55	-6	03	130	-16	08	16	25	215		116	-31	03	46	-12	08	-22	107	215	
	103	-14	25	11	-8	18	54	26	215		54	-7	12	20	25	68	17	26	215		17	68	16	20	25	-16	65	20	215	
	-298	-206	2619	-2015	-12	47	53	27	215		53	-8	7	-11	91	38	18	27	215		18	67	4	-10	10	41	64	21	215	
	0308	216	-2609	2025	173	22	52	28	215		52	-5	103	-14	25	11	15	28	215		19	66	22	-11	22	12	63	22	215	
	-4621	50	4567	49	48	46	47	29	215		57	173	20	-72	-29	21	22	23	215		23	-25	2280	-223	-1940	53	23	24	215	
	4701	30	-4487	31	32	34	-159	33	215		-159	395	0308	-2452	31	2025	34	33	215		33	-50	-2195	0308	2025	32	34	28	215	
	215	215	215	215	215	215	215	215	215		215	215	215	215	215	215	215	215	215		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215

■ 216th Day of the Year - 04.08.2025

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							216	4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							216	4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							216	
	04	130	-16	08	-6	15	58	23	216		48	-418	-327	2730	50	-1944	47	30	216		28	29	92	25	26	27	-92	81	216	
	12	20	25	69	-7	16	57	24	216		57	-13	-11	83	41	-12	47	24	216		-39	91	-7	60	59	58	81	-87	216	
	7	-10	91	38	-8	17	56	25	216		56	-7	04	130	-16	08	16	25	216		116	-31	04	46	-12	08	-22	107	216	
	103	-14	26	11	-9	18	55	26	216		55	-8	12	20	25	69	17	26	216		17	68	16	20	25	-15	65	20	216	
	-399	-305	2821	-2016	-13	47	54	27	216		54	-9	7	-10	91	38	18	27	216		18	67	4	-9	10	41	64	21	216	
	0408	314	-2812	2025	178	22	53	28	216		53	-6	1003	-14	26	11	15	28	216		19	66	22	-11	23	12	63	22	216	
	-4824	51	4765	50	49	47	48	30	216		58	178	20	-74	-32	21	22	23	216		24	-25	2380	-323	-1940	53	23	24	216	
	4905	30	-4684	31	32	34	-165	33	216		-165	499	0408	-2649	31	2025	34	33	216		33	-49	-2295	0408	2025	32	34	28	216	
	216	216	216	216	216	216	216	216	216		216	216	216	216	216	216	216	216	216		216	216	216	216	216	216	216	216	216	216

■ **217th Day of the Year - 05.08.2025**

5	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							217	5	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							217	5	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							217	
	05	128	-14	08	-7	15	59	23	217		49	-521	-426	2928	51	-1943	48	31	217		28	29	92	25	26	27	-91	81	217	
	14	20	25	68	-8	16	58	24	217		58	-14	-12	84	43	-13	47	24	217		-39	91	-7	60	59	58	81	-86	217	
	5	-9	91	40	-9	17	57	25	217		57	-8	5	130	-16	08	16	25	217		116	-31	05	46	-12	08	-22	107	217	
	103	-12	25	11	-10	18	56	26	217		56	-9	12	20	25	70	17	26	217		17	68	16	20	25	-14	65	20	217	
	-500	-404	3023	-2017	-14	47	55	27	217		55	-10	7	-9	91	38	18	27	217		18	67	4	-8	10	41	64	21	217	
	0508	412	-3015	2025	183	22	54	28	217		54	-7	103	-14	27	11	15	28	217		19	66	22	-11	24	12	63	22	217	
	-5027	52	4963	51	50	48	49	31	217		59	183	20	-76	-35	21	22	23	217		25	-25	2480	-423	-1940	53	23	24	217	
	5109	30	-4881	31	32	34	-171	33	217		-171	603	0508	-2846	31	2025	34	33	217		33	-48	-2395	0508	2025	32	34	28	217	
	217	217	217	217	217	217	217	217	217		217	217	217	217	217	217	217	217	217		217	217	217	217	217	217	217	217	217	217

■ **218th Day of the Year - 06.08.2025**

6	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							218	6	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							218	6	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							218	
	06	130	-16	08	-8	15	60	23	218		50	-624	-525	3126	52	-1942	49	32	218		28	29	92	25	26	27	-90	81	218	
	12	20	25	71	-9	16	59	24	218		59	-15	-13	85	45	-14	47	24	218		-39	91	-7	60	59	58	81	-85	218	
	7	-8	91	38	-10	17	58	25	218		58	-9	06	130	-16	08	16	25	218		116	-31	06	46	-12	08	-22	107	218	
	103	-14	28	11	-11	18	57	26	218		57	-10	12	20	25	71	17	26	218		17	68	16	20	25	-13	65	20	218	
	-601	-503	3225	-2018	-15	47	56	27	218		56	-11	7	-8	91	38	18	27	218		18	67	4	-7	10	41	64	21	218	
	0608	510	-3218	2025	188	22	55	28	218		55	-8	103	-14	28	11	15	28	218		19	66	22	-11	25	12	63	22	218	
	-5230	53	5161	52	51	49	50	32	218		60	188	20	-78	-38	21	22	23	218		26	-25	2580	-523	-1940	53	23	24	218	
	5313	30	-5078	31	32	34	-177	33	218		-177	707	0608	-3043	31	2025	34	33	218		33	-47	-2495	0608	2025	32	34	28	218	
	218	218	218	218	218	218	218	218	218		218	218	218	218	218	218	218	218	218		218	218	218	218	218	218	218	218	218	218

■ 219th Day of the Year - 07.08.2025

7	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							219	7	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							219	7	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							219	
	07	130	-16	08	-9	15	61	23	219		51	-727	-624	3324	53	-1941	50	33	219		28	29	92	25	26	27	-89	81	219	
	12	20	25	72	-10	16	60	24	219		60	-16	-14	86	47	-15	47	24	219		-39	91	-7	60	59	58	81	-84	219	
	7	-7	91	38	-11	17	59	25	219		59	-10	07	130	-16	08	16	25	219		116	-31	07	46	-12	08	-22	107	219	
	103	-14	29	11	-12	18	58	26	219		58	-11	12	20	25	72	17	26	219		17	68	16	20	25	-12	65	20	219	
	-702	-602	3427	-2019	-16	47	57	27	219		57	-12	7	-7	91	38	18	27	219		18	67	4	-6	10	41	64	21	219	
	0708	608	-3421	2025	193	22	56	28	219		56	-9	103	-14	29	11	15	28	219		19	66	22	-11	26	12	63	22	219	
	-5433	54	5359	53	52	50	51	33	219		61	193	20	-80	-41	21	22	23	219		27	-25	2680	-623	-1940	53	23	24	219	
	5517	30	-5275	31	32	34	-183	33	219		-183	811	0708	-3240	31	2025	34	33	219		33	-46	-2595	0708	2025	32	34	28	219	
	219	219	219	219	219	219	219	219	219		219	219	219	219	219	219	219	219	219		219	219	219	219	219	219	219	219	219	219

■ 220th Day of the Year - 08.08.2025

8	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							220	8	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							220	8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							220	
	08	130	-16	08	-10	15	62	23	220		52	-830	-723	3522	54	-1940	51	34	220		28	29	92	25	26	27	-88	81	220	
	12	20	25	73	-11	16	61	24	220		61	-17	-15	87	49	-16	47	24	220		-39	91	-7	60	59	58	81	-83	220	
	7	-6	91	38	-12	17	60	25	220		60	-11	08	130	-16	08	16	25	220		116	-31	08	46	-12	08	-22	107	220	
	103	-14	30	11	-13	18	59	26	220		59	-12	12	20	25	73	17	26	220		17	68	16	20	25	-11	65	20	220	
	-803	-701	3629	-2020	-17	47	58	27	220		58	-13	7	-6	91	38	18	27	220		18	67	4	-5	10	41	64	21	220	
	0808	706	-3624	2025	198	22	57	28	220		57	-10	103	-14	30	11	15	28	220		19	66	22	-11	27	12	63	22	220	
	-5636	55	5557	54	53	51	52	34	220		62	198	20	-82	-44	21	22	23	220		28	-25	2780	-723	-1940	53	23	24	220	
	5721	30	-5472	31	32	34	-189	33	220		-189	915	0808	-3437	31	2025	34	33	220		33	-45	-2695	0808	2025	32	34	28	220	
	220	220	220	220	220	220	220	220	220		220	220	220	220	220	220	220	220	220		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

■ **221st Day of the Year - 09.08.2025**

9	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							221	9	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							221	9	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							221	
	09	130	-16	08	-11	15	63	23	221		53	-933	-822	3720	55	-1939	52	35	221		28	29	92	25	26	27	-87	81	221	
	12	20	25	74	-12	16	62	24	221		62	-18	-16	88	51	-17	47	24	221		-39	91	-7	60	59	58	81	-82	221	
	7	-5	91	38	-13	17	61	25	221		61	-12	09	130	-16	08	16	25	221		116	-31	09	46	-12	08	-22	107	221	
	103	-14	31	11	-14	18	60	26	221		60	-13	12	20	25	74	17	26	221		17	68	16	20	25	-10	65	20	221	
	-904	-800	3831	-2021	-18	47	59	27	221		59	-14	7	-5	91	38	18	27	221		18	67	4	-4	10	41	64	21	221	
	0908	804	-3827	2025	203	22	58	28	221		58	-11	103	-14	31	11	15	28	221		19	66	22	-11	28	12	63	22	221	
	-5839	56	5755	55	54	52	53	35	221		63	203	20	-84	-47	21	22	23	221		29	-25	2880	-823	-1940	53	23	24	221	
	5925	30	-5669	31	32	34	-195	33	221		-195	1019	0908	-3634	31	2025	34	33	221		33	-44	-2795	0908	2025	32	34	28	221	
	221	221	221	221	221	221	221	221	221		221	221	221	221	221	221	221	221	221		221	221	221	221	221	221	221	221	221	221

■ **222nd Day of the Year - 10.08.2025**

10	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							222	10	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							222	10	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							222	
	10	130	-16	08	-12	15	64	23	222		54	-1036	-921	3918	56	-1938	53	36	222		28	29	92	25	26	27	-86	81	222	
	12	20	25	75	-13	16	63	24	222		63	-19	-17	89	53	-18	47	24	222		-39	91	-7	60	59	58	81	-81	222	
	7	-4	91	38	-14	17	62	25	222		62	-13	10	130	-16	08	16	25	222		116	-31	10	46	-12	08	-22	107	222	
	103	-14	32	11	-15	18	61	26	222		61	-14	12	20	25	75	17	26	222		17	68	16	20	25	-9	65	20	222	
	-1005	-899	4033	-02022	-19	47	60	27	222		60	-15	7	-4	91	38	18	27	222		18	67	4	-3	10	41	64	21	222	
	1008	902	-4030	2025	208	22	59	28	222		59	-12	103	-14	32	11	15	28	222		19	66	22	-11	29	12	63	22	222	
	-6042	57	5953	56	55	53	54	36	222		64	208	20	-86	-50	21	22	23	222		30	-25	2980	-923	-1940	53	23	24	222	
	6129	30	-5866	31	32	34	-201	33	222		-201	1123	1008	-3831	31	2025	34	33	222		33	-43	-2895	1008	2025	32	34	28	222	
	222	222	222	222	222	222	222	222	222		222	222	222	222	222	222	222	222	222		222	222	222	222	222	222	222	222	222	222

■ **223rd Day of the Year - 11.08.2025**

11	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							223	11	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							223	11	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							223	
	11	130	-16	08	-13	15	65	23	223		55	-1139	-1020	4116	57	-1937	54	37	223		28	29	92	25	26	27	-85	81	223	
	12	20	25	76	-14	16	64	24	223		64	-20	-18	90	55	-19	47	24	223		-39	91	-7	60	59	58	81	-80	223	
	7	-3	91	38	-15	17	63	25	223		63	-14	11	130	-16	08	16	25	223		116	-31	11	46	-12	08	-22	107	223	
	103	-14	33	11	-16	18	62	26	223		62	-15	12	20	25	76	17	26	223		17	68	16	20	25	-8	65	20	223	
	-1106	-998	4235	-2023	-20	47	61	27	223		61	-16	7	-3	91	38	18	27	223		18	67	4	-2	10	41	64	21	223	
	1108	1000	-4233	2025	213	22	60	28	223		60	-13	103	-14	33	11	15	28	223		19	66	22	-11	30	12	63	22	223	
	-6245	58	6151	57	56	54	55	37	223		65	213	20	-88	-53	21	22	23	223		31	-25	3080	-1023	-1940	53	23	24	223	
	6333	30	-6063	31	32	34	-207	33	223		-207	1227	1108	-4028	31	2025	34	33	223		33	-42	-2995	1108	2025	32	34	28	223	
	223	223	223	223	223	223	223	223	223		223	223	223	223	223	223	223	223	223		223	223	223	223	223	223	223	223	223	223

■ **224th Day of the Year - 12.08.2025**

12	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							224	12	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							224	12	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							224	
	12	130	-16	08	-14	15	66	23	224		56	-1242	-1119	4314	58	-1936	55	38	224		28	29	92	25	26	27	-84	81	224	
	12	20	25	77	-15	16	65	24	224		65	-21	-19	91	57	-20	47	24	224		-39	91	-7	60	59	58	81	-79	224	
	7	-2	91	38	-16	17	64	25	224		64	-15	12	130	-16	08	16	25	224		116	-31	12	46	-12	08	-22	107	224	
	103	-14	34	11	-17	18	63	26	224		63	-16	12	20	25	77	17	26	224		17	68	16	20	25	-7	65	20	224	
	-1207	-1097	4437	-2024	-21	47	62	27	224		62	-17	7	-2	91	38	18	27	224		18	67	4	-1	10	41	64	21	224	
	1208	1098	-4436	2025	218	22	61	28	224		61	-14	103	-14	34	11	15	28	224		19	66	22	-11	31	12	63	22	224	
	-6448	59	6349	58	57	55	56	38	224		66	218	20	-90	-56	21	22	23	224		32	-25	3180	-1123	-1940	53	23	24	224	
	6537	30	-6260	31	32	34	-213	33	224		-213	1331	1208	-4225	31	2025	34	33	224		33	-41	-3095	1208	2025	32	34	28	224	
	224	224	224	224	224	224	224	224	224		224	224	224	224	224	224	224	224	224		224	224	224	224	224	224	224	224	224	224

■ 225th Day of the Year - 13.08.2025

13	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							225	13	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							225	13	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							225	
	13	130	-16	08	-15	15	67	23	225		57	-1345	-1218	4512	59	-1935	56	39	225		28	29	92	25	26	27	-83	81	225	
	12	20	25	78	-16	16	66	24	225		66	-22	-20	92	59	-21	47	24	225		-39	91	-7	60	59	58	81	-78	225	
	7	-1	91	38	-17	17	65	25	225		65	-16	13	130	-16	08	16	25	225		116	-31	13	46	-12	08	-22	107	225	
	103	-14	35	11	-18	18	64	26	225		64	-17	12	20	25	78	17	26	225		17	68	16	20	25	-6	65	20	225	
	-1308	-1196	4639	-2025	-22	47	63	27	225		63	-18	7	-1	91	38	18	27	225		18	67	4	0	10	41	64	21	225	
	1308	1196	-4639	2025	223	22	62	28	225		62	-15	103	-14	35	11	15	28	225		19	66	22	-11	32	12	63	22	225	
	-6651	60	6547	59	58	56	57	39	225		67	223	20	-92	-59	21	22	23	225		33	-25	3280	-1223	-1940	53	23	24	225	
	6741	30	-6457	31	32	34	-219	33	225		-219	1435	1308	-4422	31	2025	34	33	225		33	-40	-3195	1308	2025	32	34	28	225	
	225	225	225	225	225	225	225	225	225		225	225	225	225	225	225	225	225	225		225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

■ 226th Day of the Year - 14.08.2025

14	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							226	14	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							226	14	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							226	
	14	130	-16	08	-16	15	68	23	226		58	-1448	-1317	4710	60	-1934	57	40	226		28	29	92	25	26	27	-82	81	226	
	12	20	25	79	-17	16	67	24	226		67	-23	-21	93	61	-22	47	24	226		-39	91	-7	60	59	58	81	-77	226	
	7	0	91	38	-18	17	66	25	226		66	-17	14	130	-16	08	16	25	226		116	-31	14	46	-12	08	-22	107	226	
	103	-14	36	11	-19	18	65	26	226		65	-18	12	20	25	79	17	26	226		17	68	16	20	25	-5	65	20	226	
	-1409	-1295	4841	-2026	-23	47	64	27	226		64	-19	7	0	91	38	18	27	226		18	67	4	1	10	41	64	21	226	
	1408	1294	-4842	2025	228	22	63	28	226		63	-16	103	-14	36	11	15	28	226		19	66	22	-11	33	12	63	22	226	
	-6854	61	6745	60	59	57	58	40	226		68	228	20	-94	-62	21	22	23	226		34	-25	3380	-1323	-1940	53	23	24	226	
	6945	30	-6654	31	32	34	-225	33	226		-225	1539	1408	-4619	31	2025	34	33	226		33	-39	-3295	1408	2025	32	34	28	226	
	226	226	226	226	226	226	226	226	226		226	226	226	226	226	226	226	226	226		226	226	226	226	226	226	226	226	226	226

■ **227th Day of the Year - 15.08.2025**

15	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							227	15	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							227	15	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							227	
	15	130	-16	08	-17	15	69	23	227		59	-1551	-1416	4908	61	-1933	58	41	227		28	29	92	25	26	27	-81	81	227	
	12	20	25	80	-18	16	68	24	227		68	-24	-22	94	63	-23	47	24	227		-39	91	-7	60	59	58	81	-76	227	
	7	1	91	38	-19	17	67	25	227		67	-18	15	130	-16	08	16	25	227		116	-31	15	46	-12	08	-22	107	227	
	103	-14	37	11	-20	18	66	26	227		66	-19	12	20	25	80	17	26	227		17	68	16	20	25	-4	65	20	227	
	-1510	-1394	5043	-2027	-24	47	65	27	227		65	-20	7	1	91	38	18	27	227		18	67	4	2	10	41	64	21	227	
	1508	1392	-5045	2025	233	22	64	28	227		64	-17	103	-14	37	11	15	28	227		19	66	22	-11	34	12	63	22	227	
	-7057	62	6943	61	60	58	59	41	227		69	233	20	-96	-65	21	22	23	227		35	-25	3480	-1423	-1940	53	23	24	227	
	7149	30	-6851	31	32	34	-231	33	227		-231	1643	1508	-4816	31	2025	34	33	227		33	-38	-3395	1508	2025	32	34	28	227	
	227	227	227	227	227	227	227	227	227		227	227	227	227	227	227	227	227	227		227	227	227	227	227	227	227	227	227	227

■ **228th Day of the Year - 16.08.2025**

16	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							228	16	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							228	16	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							228	
	16	130	-16	08	-18	15	70	23	228		60	-1654	-1515	5106	62	-1932	59	42	228		28	29	92	25	26	27	-80	81	228	
	12	20	25	81	-19	16	69	24	228		69	-25	-23	95	65	-24	47	24	228		-39	91	-7	60	59	58	81	-75	228	
	7	2	91	38	-20	17	68	25	228		68	-19	16	130	-16	08	16	25	228		116	-31	16	46	-12	08	-22	107	228	
	103	-14	38	11	-21	18	67	26	228		67	-20	12	20	25	81	17	26	228		17	68	16	20	25	-3	65	20	228	
	-1611	-1493	5245	-2028	-25	47	66	27	228		66	-21	7	2	91	38	18	27	228		18	67	4	3	10	41	64	21	228	
	1608	1490	-5248	2025	238	22	65	28	228		65	-18	103	-14	38	11	15	28	228		19	66	22	-11	35	12	63	22	228	
	-7260	63	7141	62	61	59	60	42	228		70	238	20	-98	-68	21	22	23	228		36	-25	3580	-1523	-1940	53	23	24	228	
	7353	30	-7048	31	32	34	-237	33	228		-237	1747	1608	-5013	31	2025	34	33	228		33	-37	-3495	1608	2025	32	34	28	228	
	228	228	228	228	228	228	228	228	228		228	228	228	228	228	228	228	228	228		228	228	228	228	228	228	228	228	228	228

■ **229th Day of the Year - 17.08.2025**

17	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							229	17	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							229	17	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							229	
	17	130	-16	08	-19	15	71	23	229		61	-1757	-1614	5304	63	-1931	60	43	229		28	29	92	25	26	27	-79	81	229	
	12	20	25	82	-20	16	70	24	229		70	-26	-24	96	67	-25	47	24	229		-39	91	-7	60	59	58	81	-74	229	
	7	3	91	38	-21	17	69	25	229		69	-20	17	130	-16	08	16	25	229		116	-31	17	46	-12	08	-22	107	229	
	103	-14	39	11	-22	18	68	26	229		68	-21	12	20	25	82	17	26	229		17	68	16	20	25	-2	65	20	229	
	-1712	-1592	5447	-2029	-26	47	67	27	229		67	-22	7	3	91	38	18	27	229		18	67	4	4	10	41	64	21	229	
	1708	1588	-5451	2025	243	22	66	28	229		66	-19	103	-14	39	11	15	28	229		19	66	22	-11	36	12	63	22	229	
	-7463	64	7339	63	62	60	61	43	229		71	243	20	-100	-71	21	22	23	229		37	-25	3680	-1623	-1940	53	23	24	229	
	7557	30	-7245	31	32	34	-243	33	229		-243	1851	1708	-5210	31	2025	34	33	229		33	-36	-3595	1708	2025	32	34	28	229	
	229	229	229	229	229	229	229	229	229		229	229	229	229	229	229	229	229	229		229	229	229	229	229	229	229	229	229	229

■ **230th Day of the Year - 18.08.2025**

18	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							230	18	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							230	18	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							230	
	18	130	-16	08	-20	15	72	23	230		62	-1860	-1713	5502	64	-1930	61	44	230		28	29	92	25	26	27	-78	81	230	
	12	20	25	83	-21	16	71	24	230		71	-27	-25	97	69	-26	47	24	230		-39	91	-7	60	59	58	81	-73	230	
	7	4	91	38	-22	17	70	25	230		70	-21	18	130	-16	08	16	25	230		116	-31	18	46	-12	08	-22	107	230	
	103	-14	40	11	-23	18	69	26	230		69	-22	12	20	25	83	17	26	230		17	68	16	20	25	-1	65	20	230	
	-1813	-1691	5649	-2030	-27	47	68	27	230		68	-23	7	4	91	38	18	27	230		18	67	4	5	10	41	64	21	230	
	1808	1686	-5654	2025	248	22	67	28	230		67	-20	103	-14	40	11	15	28	230		19	66	22	-11	37	12	63	22	230	
	-7666	65	7537	64	63	61	62	44	230		72	248	20	-102	-74	21	22	23	230		38	-25	3780	-1723	-1940	53	23	24	230	
	7761	30	-7442	31	32	34	-249	33	230		-249	1955	1808	-5407	31	2025	34	33	230		33	-35	-3695	1808	2025	32	34	28	230	
	230	230	230	230	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

■ **231st Day of the Year - 19.08.2025**

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							231	19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							231	19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							231	
	19	130	-16	08	-21	15	73	23	231		63	-1963	-1812	5700	65	-1929	62	45	231		28	29	92	25	26	27	-77	81	231	
	12	20	25	84	-22	16	72	24	231		72	-28	-26	98	71	-27	47	24	231		-39	91	-7	60	59	58	81	-72	231	
	7	5	91	38	-23	17	71	25	231		71	-22	19	130	-16	08	16	25	231		116	-31	19	46	-12	08	-22	107	231	
	103	-14	41	11	-24	18	70	26	231		70	-23	12	20	25	84	17	26	231		17	68	16	20	25	0	65	20	231	
	-1914	-1790	5851	-2031	-28	47	69	27	231		69	-24	7	5	91	38	18	27	231		18	67	4	6	10	41	64	21	231	
	1908	1784	-5857	2025	253	22	68	28	231		68	-21	103	-14	41	11	15	28	231		19	66	22	-11	38	12	63	22	231	
	-7869	66	7735	65	64	62	63	45	231		73	253	20	-104	-77	21	22	23	231		39	-25	3880	-1823	-1940	53	23	24	231	
	7965	30	-7639	31	32	34	-255	33	231		-255	2059	1908	-5604	31	2025	34	33	231		33	-34	-3795	1908	2025	32	34	28	231	
	231	231	231	231	231	231	231	231	231		231	231	231	231	231	231	231	231	231		231	231	231	231	231	231	231	231	231	231

■ **232nd Day of the Year - 20.08.2025**

20	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							232	20	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							232	20	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							232	
	20	130	-16	08	-22	15	74	23	232		64	-2066	-1911	5898	66	-1928	63	46	232		28	29	92	25	26	27	-76	81	232	
	12	20	25	85	-23	16	73	24	232		73	-29	-27	99	73	-28	47	24	232		-39	91	-7	60	59	58	81	-71	232	
	7	6	91	38	-24	17	72	25	232		72	-23	20	130	-16	08	16	25	232		116	-31	20	46	-12	08	-22	107	232	
	103	-14	42	11	-25	18	71	26	232		71	-24	12	20	25	85	17	26	232		17	68	16	20	25	1	65	20	232	
	-2015	-1889	6053	-2032	-29	47	70	27	232		70	-25	7	6	91	38	18	27	232		18	67	4	7	10	41	64	21	232	
	2008	1882	-6060	2025	258	22	69	28	232		69	-22	103	-14	42	11	15	28	232		19	66	22	-11	39	12	63	22	232	
	-8072	67	7933	66	65	63	64	46	232		74	258	20	-106	-80	21	22	23	232		40	-25	3980	-1923	-1940	53	23	24	232	
	8169	30	-7836	31	32	34	-261	33	232		-261	2163	2008	-5801	31	2025	34	33	232		33	-33	-3895	2008	2025	32	34	28	232	
	232	232	232	232	232	232	232	232	232		232	232	232	232	232	232	232	232	232		232	232	232	232	232	232	232	232	232	232

■ 233rd Day of the Year - 21.08.2025

21	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							233	21	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							233	21	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							233
21	130	-16	8	-23	15	75	23	233	65	-2169	-2010	6096	67	-1927	64	47	233	28	29	92	25	26	27	-75	81	233			
12	20	25	86	-24	16	74	24	233	74	-30	-28	100	75	-29	47	24	233	-39	91	-7	60	59	58	81	-70	233			
7	7	91	38	-25	17	73	25	233	73	-24	21	130	-16	8	16	25	233	116	-31	21	46	-12	8	-22	107	233			
103	-14	43	11	-26	18	72	26	233	72	-25	12	20	25	86	17	26	233	17	68	16	20	25	2	65	20	233			
-2116	-1988	6255	-2033	-30	47	71	27	233	71	-26	7	7	91	38	18	27	233	18	67	4	8	10	41	64	21	233			
2108	1980	-6263	2025	263	22	70	28	233	70	-23	103	-14	43	11	15	28	233	19	66	22	-11	40	12	63	22	233			
-8275	68	8131	67	66	64	65	47	233	75	263	20	-108	-83	21	22	23	233	41	-25	4080	-2023	-1940	53	23	24	233			
8373	30	-8033	31	32	34	-267	33	233	-267	2267	2108	-5998	31	2025	34	33	233	33	-32	-3995	2108	2025	32	34	28	233			
233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233		

■ 234th Day of the Year - 22.08.2025

22	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							234	22	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							234	22	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							234
22	130	-16	08	-24	15	76	23	234	66	-2272	-2109	6294	68	-1926	65	48	234	28	29	92	25	26	27	-74	81	234			
12	20	25	87	-25	16	75	24	234	75	-31	-29	101	77	-30	47	24	234	-39	91	-7	60	59	58	81	-69	234			
7	8	91	38	-26	17	74	25	234	74	-25	22	130	-16	08	16	25	234	116	-31	22	46	-12	08	-22	107	234			
103	-14	44	11	-27	18	73	26	234	73	-26	12	20	25	87	17	26	234	17	68	16	20	25	3	65	20	234			
-2217	-2087	6457	-2034	-31	47	72	27	234	72	-27	7	8	91	38	18	27	234	18	67	4	9	10	41	64	21	234			
2208	2078	-6466	2025	268	22	71	28	234	71	-24	103	-14	44	11	15	28	234	19	66	22	-11	41	12	63	22	234			
-8478	69	8329	68	67	65	66	48	234	76	268	20	-110	-86	21	22	23	234	42	-25	4180	-2123	-1940	53	23	24	234			
8577	30	-8230	31	32	34	-273	33	234	-273	2371	2208	-6195	31	2025	34	33	234	33	-31	-4095	2208	2025	32	34	28	234			
234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234		

■ **235th Day of the Year - 23.08.2025**

23	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							235	23	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							235	23	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							235	
	23	130	-16	08	-25	15	77	23	235		67	-2375	-2208	6492	69	-1925	66	49	235		28	29	92	25	26	27	-73	81	235	
	12	20	25	88	-26	16	76	24	235		76	-32	-30	102	79	-31	47	24	235		-39	91	-7	60	59	58	81	-68	235	
	7	9	91	38	-27	17	75	25	235		75	-26	23	130	-16	08	16	25	235		116	-31	23	46	-12	08	-22	107	235	
	103	-14	45	11	-28	18	74	26	235		74	-27	12	20	25	88	17	26	235		17	68	16	20	25	4	65	20	235	
	-2318	-2186	6659	-2035	-32	47	73	27	235		73	-28	7	9	91	38	18	27	235		18	67	4	10	10	41	64	21	235	
	2308	2176	-6669	2025	273	22	72	28	235		72	-25	103	-14	45	11	15	28	235		19	66	22	-11	42	12	63	22	235	
	-8681	70	8527	69	68	66	67	49	235		77	273	20	-112	-89	21	22	23	235		43	-25	4280	-2223	-1940	53	23	24	235	
	8781	30	-8427	31	32	34	-279	33	235		-279	2475	2308	-6392	31	2025	34	33	235		33	-30	-4195	2308	2025	32	34	28	235	
	235	235	235	235	235	235	235	235	235		235	235	235	235	235	235	235	235	235		235	235	235	235	235	235	235	235	235	235

■ **236th Day of the Year - 24.08.2025**

24	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							236	24	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							236	24	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							236	
	24	130	-16	08	-26	15	78	23	236		68	-2478	-2307	6690	70	-1924	67	50	236		28	29	92	25	26	27	-72	81	236	
	12	20	25	89	-27	16	77	24	236		77	-33	-31	103	81	-32	47	24	236		-39	91	-7	60	59	58	81	-67	236	
	7	10	91	38	-28	17	76	25	236		76	-27	24	130	-16	08	16	25	236		116	-31	24	46	-12	08	-22	107	236	
	103	-14	46	11	-29	18	75	26	236		75	-28	12	20	25	89	17	26	236		17	68	16	20	25	5	65	20	236	
	-2419	-2285	6861	-2036	-33	47	74	27	236		74	-29	7	10	91	38	18	27	236		18	67	4	11	10	41	64	21	236	
	2408	2274	-6872	2025	278	22	73	28	236		73	-26	103	-14	46	11	15	28	236		19	66	22	-11	43	12	63	22	236	
	-8884	71	8725	70	69	67	68	50	236		78	278	20	-114	-92	21	22	23	236		44	-25	4380	-2323	-1940	53	23	24	236	
	8985	30	-8624	31	32	34	-285	33	236		-285	2579	2408	-6589	31	2025	34	33	236		33	-29	-4295	2408	2025	32	34	28	236	
	236	236	236	236	236	236	236	236	236		236	236	236	236	236	236	236	236	236		236	236	236	236	236	236	236	236	236	236

■ **237th Day of the Year - 25.08.2025**

25	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							237	25	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							237	25	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							237	
	25	130	-16	08	-27	15	79	23	237		69	-2581	-2406	6888	71	-1923	68	51	237		28	29	92	25	26	27	-71	81	237	
	12	20	25	90	-28	16	78	24	237		78	-34	-32	104	83	-33	47	24	237		-39	91	-7	60	59	58	81	-66	237	
	7	11	91	38	-29	17	77	25	237		77	-28	25	130	-16	08	16	25	237		116	-31	25	46	-12	08	-22	107	237	
	103	-14	47	11	-30	18	76	26	237		76	-29	12	20	25	90	17	26	237		17	68	16	20	25	6	65	20	237	
	-2520	-2384	7063	-2037	-34	47	75	27	237		75	-30	7	11	91	38	18	27	237		18	67	4	12	10	41	64	21	237	
	2508	2372	-7075	2025	283	22	74	28	237		74	-27	103	-14	47	11	15	28	237		19	66	22	-11	44	12	63	22	237	
	-9087	72	8923	71	70	68	69	51	237		79	283	20	-116	-95	21	22	23	237		45	-25	4480	-2423	-1940	53	23	24	237	
	9189	30	-8821	31	32	34	-291	33	237		-291	2683	2508	-6786	31	2025	34	33	237		33	-28	-4395	2508	2025	32	34	28	237	
	237	237	237	237	237	237	237	237	237		237	237	237	237	237	237	237	237	237		237	237	237	237	237	237	237	237	237	237

■ **238th Day of the Year - 26.08.2025**

26	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							238	26	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							238	26	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							238	
	26	130	-16	08	-28	15	80	23	238		70	-2684	-2505	7086	72	-1922	69	52	238		28	29	92	25	26	27	-70	81	238	
	12	20	25	91	-29	16	79	24	238		79	-35	-33	105	85	-34	47	24	238		-39	91	-7	60	59	58	81	-65	238	
	7	12	91	38	-30	17	78	25	238		78	-29	26	130	-16	08	16	25	238		116	-31	26	46	-12	08	-22	107	238	
	103	-14	48	11	-31	18	77	26	238		77	-30	12	20	25	91	17	26	238		17	68	16	20	25	7	65	20	238	
	-2621	-2483	7265	-2038	-35	47	76	27	238		76	-31	7	12	91	38	18	27	238		18	67	4	13	10	41	64	21	238	
	2608	2470	-7278	2025	288	22	75	28	238		75	-28	103	-14	48	11	15	28	238		19	66	22	-11	45	12	63	22	238	
	-9290	73	9121	72	71	69	70	52	238		80	288	20	-118	-98	21	22	23	238		46	-25	4580	-2523	-1940	53	23	24	238	
	9393	30	-9018	31	32	34	-297	33	238		-297	2787	2608	-6983	31	2025	34	33	238		33	-27	-4495	2608	2025	32	34	28	238	
	238	238	238	238	238	238	238	238	238		238	238	238	238	238	238	238	238	238		238	238	238	238	238	238	238	238	238	238

■ 239th Day of the Year - 27.08.2025

27	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							239	27	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							239	27	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							239
27	130	-16	08	-29	15	81	23	239	71	-2787	-2604	7284	73	-1921	70	53	239	28	29	92	25	26	27	-69	81	239			
12	20	25	92	-30	16	80	24	239	80	-36	-34	106	87	-35	47	24	239	-39	91	-7	60	59	58	81	-64	239			
7	13	91	38	-31	17	79	25	239	79	-30	27	130	-16	08	16	25	239	116	-31	27	46	-12	08	-22	107	239			
103	-14	49	11	-32	18	78	26	239	78	-31	12	20	25	92	17	26	239	17	68	16	20	25	8	65	20	239			
-2722	-2582	7467	-2039	-36	47	77	27	239	77	-32	7	13	91	38	18	27	239	18	67	4	14	10	41	64	21	239			
2708	2568	-7481	2025	293	22	76	28	239	76	-29	103	-14	49	11	15	28	239	19	66	22	-11	46	12	63	22	239			
-9493	74	9319	73	72	70	71	53	239	81	293	20	-120	-101	21	22	23	239	47	-25	4680	-2623	-1940	53	23	24	239			
9597	30	-9215	31	32	34	-303	33	239	-303	2891	2708	-7180	31	2025	34	33	239	33	-26	-4595	2708	2025	32	34	28	239			
239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239		

■ 240th Day of the Year - 28.08.2025

28	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							240	28	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							240	28	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							240
28	130	-16	08	-30	15	82	23	240	72	-2890	-2703	7482	74	-1920	71	54	240	28	29	92	25	26	27	-68	81	240			
12	20	25	93	-31	16	81	24	240	81	-37	-35	107	89	-36	47	24	240	-39	91	-7	60	59	58	81	-63	240			
7	14	91	38	-32	17	80	25	240	80	-31	28	130	-16	08	16	25	240	116	-31	28	46	-12	08	-22	107	240			
103	-14	50	11	-33	18	79	26	240	79	-32	12	20	25	93	17	26	240	17	68	16	20	25	9	65	20	240			
-2823	-2681	7669	-2040	-37	47	78	27	240	78	-33	7	14	91	38	18	27	240	18	67	4	15	10	41	64	21	240			
2808	2666	-7684	2025	298	22	77	28	240	77	-30	103	-14	50	11	15	28	240	19	66	22	-11	47	12	63	22	240			
-9696	75	9517	74	73	71	72	54	240	82	298	20	-122	-104	21	22	23	240	48	-25	4780	-2723	-1940	53	23	24	240			
9801	30	-9412	31	32	34	-309	33	240	-309	2995	2808	-7377	31	2025	34	33	240	33	-25	-4695	2808	2025	32	34	28	240			
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240		

■ **241st Day of the Year - 29.08.2025**

29	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							241	29	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							241	29	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							241
29	130	-16	08	-31	15	83	23	241	73	-2993	-2802	7680	75	-1919	72	55	241	28	29	92	25	26	27	-67	81	241			
12	20	25	94	-32	16	82	24	241	82	-38	-36	108	91	-37	47	24	241	-39	91	-7	60	59	58	81	-62	241			
7	15	91	38	-33	17	81	25	241	81	-32	29	130	-16	8	16	25	241	116	-31	29	46	-12	08	-22	107	241			
103	-14	51	11	-34	18	80	26	241	80	-33	12	20	25	94	17	26	241	17	68	16	20	25	10	65	20	241			
-2924	-2780	7871	-2041	-38	47	79	27	241	79	-34	7	15	91	38	18	27	241	18	67	4	16	10	41	64	21	241			
2908	2764	-7887	2025	303	22	78	28	241	78	-31	103	-14	51	11	15	28	241	19	66	22	-11	48	12	63	22	241			
-9899	76	9715	75	74	72	73	55	241	83	303	20	-124	-107	21	22	23	241	49	-25	4880	-2823	-1940	53	23	24	241			
10005	30	-9609	31	32	34	-315	33	241	-315	3099	2908	-7574	31	2025	34	33	241	33	-24	-4795	2908	2025	32	34	28	241			
241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241		

■ **242nd Day of the Year - 30.08.2025**

30	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							242	30	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							242	30	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							242
30	130	-16	08	-32	15	84	23	242	74	-3096	-2901	7878	76	-1918	73	56	242	28	29	92	25	26	27	-66	81	242			
12	20	25	95	-33	16	83	24	242	83	-39	-37	109	93	-38	47	24	242	-39	91	-7	60	59	58	81	-61	242			
7	16	91	38	-34	17	82	25	242	82	-33	30	130	-16	08	16	25	242	116	-31	30	46	-12	08	-22	107	242			
103	-14	52	11	-35	18	81	26	242	81	-34	12	20	25	95	17	26	242	17	68	16	20	25	11	65	20	242			
-3025	-2879	8073	-2042	-39	47	80	27	242	80	-35	7	16	91	38	18	27	242	18	67	4	17	10	41	64	21	242			
3008	2862	-8090	2025	308	22	79	28	242	79	-32	103	-14	52	11	15	28	242	19	66	22	-11	49	12	63	22	242			
-10102	77	9913	76	75	73	74	56	242	84	308	20	-126	-110	21	22	23	242	50	-25	4980	-2923	-1940	53	23	24	242			
10209	30	-9806	31	32	34	-321	33	242	-321	3203	3008	-7771	31	2025	34	33	242	33	-23	-4895	3008	2025	32	34	28	242			
242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242		

■ **243rd Day of the Year - 31.08.2025**

31	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							243	31	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							243	31	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							243	
	31	130	-16	08	-33	15	85	23	243		75	-3199	-3000	8076	77	-1917	74	57	243		28	29	92	25	26	27	-65	81	243	
	12	20	25	96	-34	16	84	24	243		84	-40	-38	110	95	-39	47	24	243		-39	91	-7	60	59	58	81	-60	243	
	7	17	91	38	-35	17	83	25	243		83	-34	31	130	-16	08	16	25	243		116	-31	31	46	-12	08	-22	107	243	
	103	-14	53	11	-36	18	82	26	243		82	-35	12	20	25	96	17	26	243		17	68	16	20	25	12	65	20	243	
	-3126	-2978	8275	-2043	-40	47	81	27	243		81	-36	7	17	91	38	18	27	243		18	67	4	18	10	41	64	21	243	
	3108	2960	-8293	2025	313	22	80	28	243		80	-33	103	-14	53	11	15	28	243		19	66	22	-11	50	12	63	22	243	
	-10305	78	10111	77	76	74	75	57	243		85	313	20	-128	-113	21	22	23	243		51	-25	5080	-3023	-1940	53	23	24	243	
	10413	30	-10003	31	32	34	-327	33	243		-327	3307	3108	-7968	31	2025	34	33	243		33	-22	-4995	3108	2025	32	34	28	243	
	243	243	243	243	243	243	243	243	243		243	243	243	243	243	243	243	243	243		243	243	243	243	243	243	243	243	243	243

2.5 September - 2025

■ **244th Day of the Year - 01.09.2025**

1	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							244	1	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							244	1	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							244
	01	130	-17	09	-3	15	86	23	244		76	-203	0	2076	78	-1916	75	58	244		28	29	92	25	26	27	-64	81	244
	12	20	25	66	-4	16	85	24	244		85	-41	-39	111	97	-40	47	24	244		-13	78	-7	60	59	58	68	-59	244
	8	-13	91	37	-5	17	84	25	244		84	-35	01	161	-17	09	16	25	244		116	-31	01	77	-13	09	-22	107	244
	102	-14	24	11	-6	18	83	26	244		83	-36	12	20	25	97	17	26	244		17	68	16	20	25	13	65	20	244
	-97	-9	2217	-2013	-10	47	82	27	244		82	-37	8	-13	122	37	18	27	244		18	67	5	-12	41	40	64	21	244
	0109	21	-2205	2025	163	22	81	28	244		81	-34	133	-14	24	11	15	28	244		19	66	52	-11	21	12	63	22	244
	-4155	79	3956	78	77	75	76	58	244		86	318	20	-130	-116	21	22	23	244		26	-12	2081	-24	-1940	53	36	24	244
	4264	30	-3847	31	32	34	-333	33	244		-333	312	0109	-1967	31	2025	34	33	244		33	-21	-1996	0109	2025	32	34	28	244
	244	244	244	244	244	244	244	244	244		244	244	244	244	244	244	244	244	244		244	244	244	244	244	244	244	244	244

■ **245th Day of the Year - 02.09.2025**

2	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								245
02	130	-17	09	-4	15	87	23	245		
12	20	25	67	-5	16	86	24	245		
8	-12	91	37	-6	17	85	25	245		
102	-14	25	11	-7	18	84	26	245		
-198	-108	2419	-2014	-11	47	83	27	245		
0209	119	-2408	2025	168	22	82	28	245		
-4358	80	4154	79	78	76	77	59	245		
4468	30	-4044	31	32	34	-339	33	245		
245	245	245	245	245	245	245	245	245		

2	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								245
77	-306	-99	2274	79	-1915	76	59	245		
86	-42	-40	112	99	-41	47	24	245		
85	-36	02	161	-17	09	16	25	245		
84	-37	12	20	25	98	17	26	245		
83	-38	8	-12	122	37	18	27	245		
82	-35	133	-14	25	11	15	28	245		
87	323	20	-132	-119	21	22	23	245		
-339	416	0209	-2164	31	2025	34	33	245		
245	245	245	245	245	245	245	245	245		

2	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								245
28	29	92	25	26	27	-63	81	245		
-13	78	-7	60	59	58	68	-58	245		
116	-31	02	77	-13	09	-22	107	245		
17	68	16	20	25	14	65	20	245		
18	67	5	-11	41	40	64	21	245		
19	66	52	-11	22	12	63	22	245		
27	-12	2181	-124	-1940	53	36	24	245		
33	-20	-2096	0209	2025	32	34	28	245		
245	245	245	245	245	245	245	245	245		

■ **246th Day of the Year - 03.09.2025**

3	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								246
03	130	-17	09	-5	15	88	23	246		
12	20	25	68	-6	16	87	24	246		
8	-11	91	37	-7	17	86	25	246		
102	-14	26	11	-8	18	85	26	246		
-299	-207	2621	-2015	-12	47	84	27	246		
309	217	-2611	2025	173	22	83	28	246		
-4561	81	4352	80	79	77	78	60	246		
4672	30	-4241	31	32	34	-345	33	246		
246	246	246	246	246	246	246	246	246		

3	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								246
78	-409	-198	2472	80	-1914	77	60	246		
87	-43	-41	113	101	-42	47	24	246		
86	-37	03	161	-17	09	16	25	246		
85	-38	12	20	25	99	17	26	246		
84	-39	8	-11	122	37	18	27	246		
83	-36	133	-14	26	11	15	28	246		
88	328	20	-134	-122	21	22	23	246		
-345	520	0309	-2361	31	2025	34	33	246		
246	246	246	246	246	246	246	246	246		

3	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								246
28	29	92	25	26	27	-62	81	246		
-13	78	-7	60	59	58	68	-57	246		
116	-31	03	77	-13	09	-22	107	246		
17	68	16	20	25	15	65	20	246		
18	67	5	-10	41	40	64	21	246		
19	66	52	-11	23	12	63	22	246		
28	-12	2281	-224	-1940	53	36	24	246		
33	-19	-2196	309	2025	32	34	28	246		
246	246	246	246	246	246	246	246	246		

■ 247th Day of the Year - 04.09.2025

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								247
	04	130	-17	09	-6	15	89	23	247	
	12	20	25	69	-7	16	88	24	247	
	8	-10	91	37	-8	17	87	25	247	
	102	-14	27	11	-9	18	86	26	247	
	-400	-306	2823	-2016	-13	47	85	27	247	
	0409	315	-2814	2025	178	22	84	28	247	
	-4764	82	4550	81	80	78	79	61	247	
	4876	30	-4438	31	32	34	-351	33	247	
	247	247	247	247	247	247	247	247	247	

4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								247
	79	-512	-297	2670	81	-1913	78	61	247	
	88	-44	-42	114	103	-43	47	24	247	
	87	-38	04	161	-17	09	16	25	247	
	86	-39	12	20	25	100	17	26	247	
	85	-40	8	-10	122	37	18	27	247	
	84	-37	133	-14	27	11	15	28	247	
	89	333	20	-136	-125	21	22	23	247	
	-351	624	0409	-2558	31	2025	34	33	247	
	247	247	247	247	247	247	247	247	247	

4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								247
	28	29	92	25	26	27	-61	81	247	
	-13	78	-7	60	59	58	68	-56	247	
	116	-31	04	77	-13	09	-22	107	247	
	17	68	16	20	25	16	65	20	247	
	18	67	5	-9	41	40	64	21	247	
	19	66	52	-11	24	12	63	22	247	
	29	-12	2381	-324	-1940	53	36	24	247	
	33	-18	-2296	0409	2025	32	34	28	247	
	247	247	247	247	247	247	247	247	247	

■ 248th Day of the Year - 05.09.2025

5	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								248
	05	128	-15	09	-7	15	90	23	248	
	14	20	25	68	-8	16	89	24	248	
	6	-9	91	39	-9	17	88	25	248	
	102	-12	26	11	-10	18	87	26	248	
	-501	-405	3025	-2017	-14	47	86	27	248	
	0509	413	-3017	2025	183	22	85	28	248	
	-4967	83	4748	82	81	79	80	62	248	
	5080	30	-4635	31	32	34	-357	33	248	
	248	248	248	248	248	248	248	248	248	

5	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								248
	80	-615	-396	2868	82	-1912	79	62	248	
	89	-45	-43	115	105	-44	47	24	248	
	88	-39	05	161	-17	09	16	25	248	
	87	-40	12	20	25	101	17	26	248	
	86	-41	8	-9	122	37	18	27	248	
	85	-38	133	-14	28	11	15	28	248	
	90	338	20	-138	-128	21	22	23	248	
	-357	728	0509	-2755	31	2025	34	33	248	
	248	248	248	248	248	248	248	248	248	

5	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								248
	28	29	92	25	26	27	-60	81	248	
	-13	78	-7	60	59	58	68	-55	248	
	116	-31	05	77	-13	09	-22	107	248	
	17	68	16	20	25	17	65	20	248	
	18	67	5	-8	41	40	64	21	248	
	19	66	52	-11	25	12	63	22	248	
	30	-12	2481	-424	-1940	53	36	24	248	
	33	-17	-2396	0509	2025	32	34	28	248	
	248	248	248	248	248	248	248	248	248	

■ 249th Day of the Year - 06.09.2025

6	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							249
06	130	-17	09	-8	15	91	23	249	
12	20	25	71	-9	16	90	24	249	
8	-8	91	37	-10	17	89	25	249	
102	-14	29	11	-11	18	88	26	249	
-602	-504	3227	-2018	-15	47	87	27	249	
0609	511	-3220	2025	188	22	86	28	249	
-5170	84	4946	83	82	80	81	63	249	
5284	30	-4832	31	32	34	-363	33	249	
249	249	249	249	249	249	249	249	249	

6	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							249
81	-718	-495	3066	83	-1911	80	63	249	
90	-46	-44	116	107	-45	47	24	249	
89	-40	06	161	-17	09	16	25	249	
88	-41	12	20	25	102	17	26	249	
87	-42	8	-8	122	37	18	27	249	
86	-39	133	-14	29	11	15	28	249	
91	343	20	-140	-131	21	22	23	249	
-363	832	0609	-2952	31	2025	34	33	249	
249	249	249	249	249	249	249	249	249	

6	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							249
28	29	92	25	26	27	-59	81	249	
-13	78	-7	60	59	58	68	-54	249	
116	-31	06	77	-13	09	-22	107	249	
17	68	16	20	25	18	65	20	249	
18	67	5	-7	41	40	64	21	249	
19	66	52	-11	26	12	63	22	249	
31	-12	2581	-524	-1940	53	36	24	249	
33	-16	-2496	0609	2025	32	34	28	249	
249	249	249	249	249	249	249	249	249	

■ 250th Day of the Year - 07.09.2025

7	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							250
07	130	-17	09	-9	15	92	23	250	
12	20	25	72	-10	16	91	24	250	
8	-7	91	37	-11	17	90	25	250	
102	-14	30	11	-12	18	89	26	250	
-703	-603	3429	-2019	-16	47	88	27	250	
0709	609	-3423	2025	193	22	87	28	250	
-5373	85	5144	84	83	81	82	64	250	
5488	30	-5029	31	32	34	-369	33	250	
250	250	250	250	250	250	250	250	250	

7	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							250
82	-821	-594	3264	84	-1910	81	64	250	
91	-47	-45	117	109	-46	47	24	250	
90	-41	07	161	-17	09	16	25	250	
89	-42	12	20	25	103	17	26	250	
88	-43	8	-7	122	37	18	27	250	
87	-40	133	-14	30	11	15	28	250	
92	348	20	-142	-134	21	22	23	250	
-369	936	0709	-3149	31	2025	34	33	250	
250	250	250	250	250	250	250	250	250	

7	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							250
28	29	92	25	26	27	-58	81	250	
-13	78	-7	60	59	58	68	-53	250	
116	-31	07	77	-13	09	-22	107	250	
17	68	16	20	25	19	65	20	250	
18	67	5	-6	41	40	64	21	250	
19	66	52	-11	27	12	63	22	250	
32	-12	2681	-624	-1940	53	36	24	250	
33	-15	-2596	0709	2025	32	34	28	250	
250	250	250	250	250	250	250	250	250	

■ **251st Day of the Year - 08.09.2025**

8	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								251
08	130	-17	09	-10	15	93	23	251		
12	20	25	73	-11	16	92	24	251		
8	-6	91	37	-12	17	91	25	251		
102	-14	31	11	-13	18	90	26	251		
-804	-702	3631	-2020	-17	47	89	27	251		
0809	707	-3626	2025	198	22	88	28	251		
-5576	86	5342	85	84	82	83	65	251		
5692	30	-5226	31	32	34	-375	33	251		
251	251	251	251	251	251	251	251	251		

8	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								251
83	-924	-693	3462	85	-1909	82	65	251		
92	-48	-46	118	111	-47	47	24	251		
91	-42	08	161	-17	09	16	25	251		
90	-43	12	20	25	104	17	26	251		
89	-44	8	-6	122	37	18	27	251		
88	-41	133	-14	31	11	15	28	251		
93	353	20	-144	-137	21	22	23	251		
-375	1040	809	-3346	31	2025	34	33	251		
251	251	251	251	251	251	251	251	251		

8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								251
28	29	92	25	26	27	-57	81	251		
-13	78	-7	60	59	58	68	-52	251		
116	-31	08	77	-13	09	-22	107	251		
17	68	16	20	25	20	65	20	251		
18	67	5	-5	41	40	64	21	251		
19	66	52	-11	28	12	63	22	251		
33	-12	2781	-724	-1940	53	36	24	251		
33	-14	-2696	0809	2025	32	34	28	251		
251	251	251	251	251	251	251	251	251		

■ **252nd Day of the Year - 09.09.2025**

9	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								252
09	130	-17	09	-11	15	94	23	252		
12	20	25	74	-12	16	93	24	252		
8	-5	91	37	-13	17	92	25	252		
102	-14	32	11	-14	18	91	26	252		
-905	-801	3833	-2021	-18	47	90	27	252		
0909	805	-3829	2025	203	22	89	28	252		
-5779	87	5540	86	85	83	84	66	252		
5896	30	-5423	31	32	34	-381	33	252		
252	252	252	252	252	252	252	252	252		

9	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								252
84	-1027	-792	3660	86	-1908	83	66	252		
93	-49	-47	119	113	-48	47	24	252		
92	-43	09	161	-17	09	16	25	252		
91	-44	12	20	25	105	17	26	252		
90	-45	8	-5	122	37	18	27	252		
89	-42	133	-14	32	11	15	28	252		
94	358	20	-146	-140	21	22	23	252		
-381	1144	0909	-3543	31	2025	34	33	252		
252	252	252	252	252	252	252	252	252		

9	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								252
28	29	92	25	26	27	-56	81	252		
-13	78	-7	60	59	58	68	-51	252		
116	-31	09	77	-13	09	-22	107	252		
17	68	16	20	25	21	65	20	252		
18	67	5	-4	41	40	64	21	252		
19	66	52	-11	29	12	63	22	252		
34	-12	2881	-824	-1940	53	36	24	252		
33	-13	-2796	0909	2025	32	34	28	252		
252	252	252	252	252	252	252	252	252		

■ 253rd Day of the Year - 10.09.2025

7	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								250
07	130	-17	09	-9	15	92	23	250		
12	20	25	72	-10	16	91	24	250		
8	-7	91	37	-11	17	90	25	250		
102	-14	30	11	-12	18	89	26	250		
-703	-603	3429	-2019	-16	47	88	27	250		
0709	609	-3423	2025	193	22	87	28	250		
-5373	85	5144	84	83	81	82	64	250		
5488	30	-5029	31	32	34	-369	33	250		
250	250	250	250	250	250	250	250	250		

7	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								250
82	-821	-594	3264	84	-1910	81	64	250		
91	-47	-45	117	109	-46	47	24	250		
90	-41	07	161	-17	09	16	25	250		
89	-42	12	20	25	103	17	26	250		
88	-43	8	-7	122	37	18	27	250		
87	-40	133	-14	30	11	15	28	250		
92	348	20	-142	-134	21	22	23	250		
-369	936	0709	-3149	31	2025	34	33	250		
250	250	250	250	250	250	250	250	250		

7	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								250
28	29	92	25	26	27	-58	81	250		
-13	78	-7	60	59	58	68	-53	250		
116	-31	07	77	-13	09	-22	107	250		
17	68	16	20	25	19	65	20	250		
18	67	5	-6	41	40	64	21	250		
19	66	52	-11	27	12	63	22	250		
32	-12	2681	-624	-1940	53	36	24	250		
33	-15	-2596	0709	2025	32	34	28	250		
250	250	250	250	250	250	250	250	250		

■ 254th Day of the Year - 11.09.2025

11	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								254
11	130	-17	09	-13	15	96	23	254		
12	20	25	76	-14	16	95	24	254		
8	-3	91	37	-15	17	94	25	254		
102	-14	34	11	-16	18	93	26	254		
-1107	-999	4237	-2023	-20	47	92	27	254		
1109	1001	-4235	2025	213	22	91	28	254		
-6185	89	5936	88	87	85	86	68	254		
6304	30	-5817	31	32	34	-393	33	254		
254	254	254	254	254	254	254	254	254		

11	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								254
86	-1233	-990	4056	88	-1906	85	68	254		
95	-51	-49	121	117	-50	47	24	254		
94	-45	11	161	-17	09	16	25	254		
93	-46	12	20	25	107	17	26	254		
92	-47	8	-3	122	37	18	27	254		
91	-44	133	-14	34	11	15	28	254		
96	368	20	-150	-146	21	22	23	254		
-393	1352	1109	-3937	31	2025	34	33	254		
254	254	254	254	254	254	254	254	254		

11	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								254
28	29	92	25	26	27	-54	81	254		
-13	78	-7	60	59	58	68	-49	254		
116	-31	11	77	-13	09	-22	107	254		
17	68	16	20	25	23	65	20	254		
18	67	5	-2	41	40	64	21	254		
19	66	52	-11	31	12	63	22	254		
36	-12	3081	-1024	-1940	53	36	24	254		
33	-11	-2996	1109	2025	32	34	28	254		
254	254	254	254	254	254	254	254	254		

■ 255th Day of the Year - 12.09.2025

12	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								255
12	130	-17	09	-14	15	97	23	255	255	
12	20	25	77	-15	16	96	24	255	255	
8	-2	91	37	-16	17	95	25	255	255	
102	-14	35	11	-17	18	94	26	255	255	
-1208	-1098	4439	-2024	-21	47	93	27	255	255	
1209	1099	-4438	2025	218	22	92	28	255	255	
-6388	90	6134	89	88	86	87	69	255	255	
6508	30	-6014	31	32	34	-399	33	255	255	
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	

12	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								255
87	-1336	-1089	4254	89	-1905	86	69	255	255	
96	-52	-50	122	119	-51	47	24	255	255	
95	-46	12	161	-17	09	16	25	255	255	
94	-47	12	20	25	108	17	26	255	255	
93	-48	8	-2	122	37	18	27	255	255	
92	-45	133	-14	35	11	15	28	255	255	
97	373	20	-152	-149	21	22	23	255	255	
-399	1456	1209	-4134	31	2025	34	33	255	255	
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	

12	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								255
28	29	92	25	26	27	-53	81	255	255	
-13	78	-7	60	59	58	68	-48	255	255	
116	-31	12	77	-13	09	-22	107	255	255	
17	68	16	20	25	24	65	20	255	255	
18	67	5	-1	41	40	64	21	255	255	
19	66	52	-11	32	12	63	22	255	255	
37	-12	3181	-1124	-1940	53	36	24	255	255	
33	-10	-3096	1209	2025	32	34	28	255	255	
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	

■ 256th Day of the Year - 13.09.2025

13	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								256
13	130	-17	09	-15	15	98	23	256	256	
12	20	25	78	-16	16	97	24	256	256	
8	-1	91	37	-17	17	96	25	256	256	
102	-14	36	11	-18	18	95	26	256	256	
-1309	-1197	4641	-2025	-22	47	94	27	256	256	
1309	1197	-4641	2025	223	22	93	28	256	256	
-6591	91	6332	90	89	87	88	70	256	256	
6712	30	-6211	31	32	34	-405	33	256	256	
256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	

13	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								256
88	-1439	-1188	4452	90	-1904	87	70	256	256	
97	-53	-51	123	121	-52	47	24	256	256	
96	-47	13	161	-17	09	16	25	256	256	
95	-48	12	20	25	109	17	26	256	256	
94	-49	8	-1	122	37	18	27	256	256	
93	-46	133	-14	36	11	15	28	256	256	
98	378	20	-154	-152	21	22	23	256	256	
-405	1560	1309	-4331	31	2025	34	33	256	256	
256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	

13	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								256
28	29	92	25	26	27	-52	81	256	256	
-13	78	-7	60	59	58	68	-47	256	256	
116	-31	13	77	-13	09	-22	107	256	256	
17	68	16	20	25	25	65	20	256	256	
18	67	5	0	41	40	64	21	256	256	
19	66	52	-11	33	12	63	22	256	256	
38	-12	3281	-1224	-1940	53	36	24	256	256	
33	-9	-3196	1309	2025	32	34	28	256	256	
256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	

■ 257th Day of the Year - 14.09.2025

14	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							257
14	130	-17	09	-16	15	99	23	257	
12	20	25	79	-17	16	98	24	257	
8	0	91	37	-18	17	97	25	257	
102	-14	37	11	-19	18	96	26	257	
-1410	-1296	4843	-2026	-23	47	95	27	257	
1409	1295	-4844	2025	228	22	94	28	257	
-6794	92	6530	91	90	88	89	71	257	
6916	30	-6408	31	32	34	-411	33	257	
257	257	257	257	257	257	257	257	257	

14	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							257
89	-1542	-1287	4650	91	-1903	88	71	257	
98	-54	-52	124	123	-53	47	24	257	
97	-48	14	161	-17	09	16	25	257	
96	-49	12	20	25	110	17	26	257	
95	-50	8	0	122	37	18	27	257	
94	-47	133	-14	37	11	15	28	257	
99	383	20	-156	-155	21	22	23	257	
-411	1664	1409	-4528	31	2025	34	33	257	
257	257	257	257	257	257	257	257	257	

14	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							257
28	29	92	25	26	27	-51	81	257	
-13	78	-7	60	59	58	68	-46	257	
116	-31	14	77	-13	09	-22	107	257	
17	68	16	20	25	26	65	20	257	
18	67	5	1	41	40	64	21	257	
19	66	52	-11	34	12	63	22	257	
39	-12	3381	-1324	-1940	53	36	24	257	
33	-8	-3296	1409	2025	32	34	28	257	
257	257	257	257	257	257	257	257	257	

■ 258th Day of the Year - 15.09.2025

15	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							258
15	130	-17	09	-17	15	100	23	258	
12	20	25	80	-18	16	99	24	258	
8	1	91	37	-19	17	98	25	258	
102	-14	38	11	-20	18	97	26	258	
-1511	-1395	5045	-2027	-24	47	96	27	258	
1509	1393	-5047	2025	233	22	95	28	258	
-6997	93	6728	92	91	89	90	72	258	
7120	30	-6605	31	32	34	-417	33	258	
258	258	258	258	258	258	258	258	258	

15	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							258
90	-1645	-1386	4848	92	-1902	89	72	258	
99	-55	-53	125	125	-54	47	24	258	
98	-49	15	161	-17	09	16	25	258	
97	-50	12	20	25	111	17	26	258	
96	-51	8	1	122	37	18	27	258	
95	-48	133	-14	38	11	15	28	258	
100	388	20	-158	-158	21	22	23	258	
-417	1768	1509	-4725	31	2025	34	33	258	
258	258	258	258	258	258	258	258	258	

15	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							258
28	29	92	25	26	27	-50	81	258	
-13	78	-7	60	59	58	68	-45	258	
116	-31	15	77	-13	09	-22	107	258	
17	68	16	20	25	27	65	20	258	
18	67	5	2	41	40	64	21	258	
19	66	52	-11	35	12	63	22	258	
40	-12	3481	-1424	-1940	53	36	24	258	
33	-7	-3396	1509	2025	32	34	28	258	
258	258	258	258	258	258	258	258	258	

■ 259th Day of the Year - 16.09.2025

16	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								259
16	130	-17	09	-18	15	101	23	259	259	
12	20	25	81	-19	16	100	24	259	259	
8	2	91	37	-20	17	99	25	259	259	
102	-14	39	11	-21	18	98	26	259	259	
-1612	-1494	5247	-2028	-25	47	97	27	259	259	
1609	1491	-5250	2025	238	22	96	28	259	259	
-7200	94	6926	93	92	90	91	73	259	259	
7324	30	-6802	31	32	34	-423	33	259	259	
259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	

16	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								259
91	-1748	-1485	5046	93	-1901	90	73	259	259	
100	-56	-54	126	127	-55	47	24	259	259	
99	-50	16	161	-17	09	16	25	259	259	
98	-51	12	20	25	112	17	26	259	259	
97	-52	8	2	122	37	18	27	259	259	
96	-49	133	-14	39	11	15	28	259	259	
101	393	20	-160	-161	21	22	23	259	259	
-423	1872	1609	-4922	31	2025	34	33	259	259	
259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	

16	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								259
28	29	92	25	26	27	-49	81	259	259	
-13	78	-7	60	59	58	68	-44	259	259	
116	-31	16	77	-13	09	-22	107	259	259	
17	68	16	20	25	28	65	20	259	259	
18	67	5	3	41	40	64	21	259	259	
19	66	52	-11	36	12	63	22	259	259	
41	-12	3581	-1524	-1940	53	36	24	259	259	
33	-6	-3496	1609	2025	32	34	28	259	259	
259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	

■ 260th Day of the Year - 17.09.2025

17	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								260
17	130	-17	09	-19	15	102	23	260	260	
12	20	25	82	-20	16	101	24	260	260	
8	3	91	37	-21	17	100	25	260	260	
102	-14	40	11	-22	18	99	26	260	260	
-1713	-1593	5449	-2029	-26	47	98	27	260	260	
1709	1589	-5453	2025	243	22	97	28	260	260	
-7403	95	7124	94	93	91	92	74	260	260	
7528	30	-6999	031	32	34	-429	33	260	260	
260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	

17	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								260
92	-1851	-1584	5244	94	-1900	91	74	260	260	
101	-57	-55	127	129	-56	47	24	260	260	
100	-51	17	161	-17	09	16	25	260	260	
99	-52	12	20	25	113	17	26	260	260	
98	-53	8	3	122	37	18	27	260	260	
97	-50	133	-14	40	11	15	28	260	260	
102	398	20	-162	-164	21	22	23	260	260	
-429	1976	1709	-5119	31	2025	34	33	260	260	
260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	

17	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								260
28	29	92	25	26	27	-48	81	260	260	
-13	78	-7	60	59	58	68	-43	260	260	
116	-31	17	77	-13	09	-22	107	260	260	
17	68	16	20	25	29	65	20	260	260	
18	67	5	4	41	40	64	21	260	260	
19	66	52	-11	37	12	63	22	260	260	
42	-12	3681	-1624	-1940	53	36	24	260	260	
33	-5	-3596	1709	2025	32	34	28	260	260	
260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	

■ **261st Day of the Year - 18.09.2025**

18	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								261
18	130	-17	09	-20	15	103	23	261	261	
12	20	25	83	-21	16	102	24	261	261	
8	4	91	37	-22	17	101	25	261	261	
102	-14	41	11	-23	18	100	26	261	261	
-1814	-1692	5651	-2030	-27	47	99	27	261	261	
1809	1687	-5656	2025	248	22	98	28	261	261	
-7606	96	7322	95	94	92	93	75	261	261	
7732	30	-7196	31	32	34	-435	33	261	261	
261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	

18	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								261
93	-1954	-1683	5442	95	-1899	92	75	261	261	
102	-58	-56	128	131	-57	47	24	261	261	
101	-52	18	161	-17	09	16	25	261	261	
100	-53	12	20	25	114	17	26	261	261	
99	-54	8	4	122	37	18	27	261	261	
98	-51	133	-14	41	11	15	28	261	261	
103	403	20	-164	-167	21	22	23	261	261	
-435	2080	1809	-5316	31	2025	34	33	261	261	
261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	

18	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								261
28	29	92	25	26	27	-47	81	261	261	
-13	78	-7	60	59	58	68	-42	261	261	
116	-31	18	77	-13	09	-22	107	261	261	
17	68	16	20	25	30	65	20	261	261	
18	67	5	5	41	40	64	21	261	261	
19	66	52	-11	38	12	63	22	261	261	
43	-12	3781	-1724	-1940	53	36	24	261	261	
33	-4	-3696	1809	2025	32	34	28	261	261	
261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	

■ **262nd Day of the Year - 19.09.2025**

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								262
19	130	-17	09	-21	15	104	23	262	262	
12	20	25	84	-22	16	103	24	262	262	
8	5	91	37	-23	17	102	25	262	262	
102	-14	42	11	-24	18	101	26	262	262	
-1915	-1791	5853	-2031	-28	47	100	27	262	262	
1909	1785	-5859	2025	253	22	99	28	262	262	
-7809	97	7520	96	95	93	94	76	262	262	
7936	30	-7393	31	32	34	-441	33	262	262	
262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	

19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								262
94	-2057	-1782	5640	96	-1898	93	76	262	262	
103	-59	-57	129	133	-58	47	24	262	262	
102	-53	19	161	-17	09	16	25	262	262	
101	-54	12	20	25	115	17	26	262	262	
100	-55	8	5	122	37	18	27	262	262	
99	-52	133	-14	42	11	15	28	262	262	
104	408	20	-166	-170	21	22	23	262	262	
-441	2184	1909	-5513	31	2025	34	33	262	262	
262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	

19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								262
28	29	92	25	26	27	-46	81	262	262	
-13	78	-7	60	59	58	68	-41	262	262	
116	-31	19	77	-13	09	-22	107	262	262	
17	68	16	20	25	31	65	20	262	262	
18	67	5	6	41	40	64	21	262	262	
19	66	52	-11	39	12	63	22	262	262	
44	-12	3881	-1824	-1940	53	36	24	262	262	
33	-3	-3796	1909	2025	32	34	28	262	262	
262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	

■ **263rd Day of the Year - 20.09.2025**

20	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							263	20	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							263	20	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							263	
	20	130	-17	09	-22	15	105	23	263		95	-2160	-1881	5838	97	-1897	94	77	263		28	29	92	25	26	27	-45	81	263	
	12	20	25	85	-23	16	104	24	263		104	-60	-58	130	135	-59	47	24	263		-13	78	-7	60	59	58	68	-40	263	
	8	6	91	37	-24	17	103	25	263		103	-54	20	161	-17	09	16	25	263		116	-31	20	77	-13	09	-22	107	263	
	102	-14	43	11	-25	18	102	26	263		102	-55	12	20	25	116	17	26	263		17	68	16	20	25	32	65	20	263	
	-2016	-1890	6055	-2032	-29	47	101	27	263		101	-56	8	6	122	37	18	27	263		18	67	5	7	41	40	64	21	263	
	2009	1883	-6062	2025	258	22	100	28	263		100	-53	133	-14	43	11	15	28	263		19	66	52	-11	40	12	63	22	263	
	-8012	98	7718	97	96	94	95	77	263		105	413	20	-168	-173	21	22	23	263		45	-12	3981	-1924	-1940	53	36	24	263	
	8140	30	-7590	31	32	34	-447	33	263		-447	2288	2009	-5710	31	2025	34	33	263		33	-2	-3896	2009	2025	32	34	28	263	
	263	263	263	263	263	263	263	263	263		263	263	263	263	263	263	263	263	263		263	263	263	263	263	263	263	263	263	263

■ **264th Day of the Year - 21.09.2025**

21	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							264	21	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							264	21	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							264	
	21	130	-17	09	-23	15	106	23	264		96	-2263	-1980	6036	98	-1896	95	78	264		28	29	92	25	26	27	-44	81	264	
	12	20	25	86	-24	16	105	24	264		105	-61	-59	131	137	-60	47	24	264		-13	78	-7	60	59	58	68	-39	264	
	8	7	91	37	-25	17	104	25	264		104	-55	21	161	-17	09	16	25	264		116	-31	21	77	-13	09	-22	107	264	
	102	-14	44	11	-26	18	103	26	264		103	-56	12	20	25	117	17	26	264		17	68	16	20	25	33	65	20	264	
	-2117	-1989	6257	-2033	-30	47	102	27	264		102	-57	8	7	122	37	18	27	264		18	67	5	8	41	40	64	21	264	
	2109	1981	-6265	2025	263	22	101	28	264		101	-54	133	-14	44	11	15	28	264		19	66	52	-11	41	12	63	22	264	
	-8215	99	7916	98	97	95	96	78	264		106	418	20	-170	-176	21	22	23	264		46	-12	4081	-2024	-1940	53	36	24	264	
	8344	30	-7787	31	32	34	-453	33	264		-453	2392	2109	-5907	31	2025	34	33	264		33	-1	-3996	2109	2025	32	34	28	264	
	264	264	264	264	264	264	264	264	264		264	264	264	264	264	264	264	264	264		264	264	264	264	264	264	264	264	264	264

■ **265th Day of the Year - 22.09.2025**

22	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								265
22	130	-17	09	-24	15	107	23	265	265	
12	20	25	87	-25	16	106	24	265	265	
8	8	91	37	-26	17	105	25	265	265	
102	-14	45	11	-27	18	104	26	265	265	
-2218	-2088	6459	-2034	-31	47	103	27	265	265	
2209	2079	-6468	2025	268	22	102	28	265	265	
-8418	100	8114	99	98	96	97	79	265	265	
8548	30	-7984	31	32	34	-459	33	265	265	
265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	

22	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								265
97	-2366	-2079	6234	99	-1895	96	79	265	265	
106	-62	-60	132	139	-61	47	24	265	265	
105	-56	22	161	-17	09	16	25	265	265	
104	-57	12	20	25	118	17	26	265	265	
103	-58	8	8	122	37	18	27	265	265	
102	-55	133	-14	45	11	15	28	265	265	
107	423	20	-172	-179	21	22	23	265	265	
-459	2496	2209	-6104	31	2025	34	33	265	265	
265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	

22	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								265
28	29	92	25	26	27	-43	81	265	265	
-13	78	-7	60	59	58	68	-38	265	265	
116	-31	22	77	-13	09	-22	107	265	265	
17	68	16	20	25	34	65	20	265	265	
18	67	5	9	41	40	64	21	265	265	
19	66	52	-11	42	12	63	22	265	265	
47	-12	4181	-2124	-1940	53	36	24	265	265	
33	0	-4096	2209	2025	32	34	28	265	265	
265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	

■ **266th Day of the Year - 23.09.2025**

23	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								266
23	130	-17	09	-25	15	108	23	266	266	
12	20	25	88	-26	16	107	24	266	266	
8	9	91	37	-27	17	106	25	266	266	
102	-14	46	11	-28	18	105	26	266	266	
-2319	-2187	6661	-2035	-32	47	104	27	266	266	
2309	2177	-6671	2025	273	22	103	28	266	266	
-8621	101	8312	100	99	97	98	80	266	266	
8752	30	-8181	31	32	34	-465	33	266	266	
266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	

23	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								266
98	-2469	-2178	6432	100	-1894	97	80	266	266	
107	-63	-61	133	141	-62	47	24	266	266	
106	-57	23	161	-17	09	16	25	266	266	
105	-58	12	20	25	119	17	26	266	266	
104	-59	8	9	122	37	18	27	266	266	
103	-56	133	-14	46	11	15	28	266	266	
108	428	20	-174	-182	21	22	23	266	266	
-465	2600	2309	-6301	31	2025	34	33	266	266	
266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	

23	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								266
28	29	92	25	26	27	-42	81	266	266	
-13	78	-7	60	59	58	68	-37	266	266	
116	-31	23	77	-13	09	-22	107	266	266	
17	68	16	20	25	35	65	20	266	266	
18	67	5	10	41	40	64	21	266	266	
19	66	52	-11	43	12	63	22	266	266	
48	-12	4281	-2224	-1940	53	36	24	266	266	
33	1	-4196	2309	2025	32	34	28	266	266	
266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	

■ **267th Day of the Year - 24.09.2025**

24	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							267
24	130	-16	08	-26	15	109	23	267	
12	20	25	89	-27	16	108	24	267	
7	10	91	38	-28	17	107	25	267	
103	-14	46	11	-29	18	106	26	267	
-2420	-2286	6863	-2036	-33	47	105	27	267	
2409	2275	-6874	2025	278	22	104	28	267	
-8824	102	8510	101	100	98	99	81	267	
8956	30	-8378	31	32	34	-471	33	267	
267	267	267	267	267	267	267	267	267	

24	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							267
99	-2572	-2277	6630	101	-1893	98	81	267	
108	-64	-62	134	143	-63	47	24	267	
107	-58	24	161	-17	09	16	25	267	
106	-59	12	20	25	120	17	26	267	
105	-60	8	10	122	37	18	27	267	
104	-57	133	-14	47	11	15	28	267	
109	433	20	-176	-185	21	22	23	267	
-471	2704	2409	-6498	31	2025	34	33	267	
267	267	267	267	267	267	267	267	267	

24	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							267
28	29	92	25	26	27	-41	81	267	
-13	78	-7	60	59	58	68	-36	267	
116	-31	24	77	-13	09	-22	107	267	
17	68	16	20	25	36	65	20	267	
18	67	5	11	41	40	64	21	267	
19	66	52	-11	44	12	63	22	267	
49	-12	4381	-2324	-1940	53	36	24	267	
33	2	-4296	2409	2025	32	34	28	267	
267	267	267	267	267	267	267	267	267	

■ **268th Day of the Year - 25.09.2025**

25	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							268
25	130	-17	09	-27	15	110	23	268	
12	20	25	90	-28	16	109	24	268	
8	11	91	37	-29	17	108	25	268	
102	-14	48	11	-30	18	107	26	268	
-2521	-2385	7065	-2037	-34	47	106	27	268	
2509	2373	-7077	2025	283	22	105	28	268	
-9027	103	8708	102	101	99	100	82	268	
9160	30	-8575	31	32	34	-477	33	268	
268	268	268	268	268	268	268	268	268	

25	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							268
100	-2675	-2376	6828	102	-1892	99	82	268	
109	-65	-63	135	145	-64	47	24	268	
108	-59	25	161	-17	09	16	25	268	
107	-60	12	20	25	121	17	26	268	
106	-61	8	11	122	37	18	27	268	
105	-58	133	-14	48	11	15	28	268	
110	438	20	-178	-188	21	22	23	268	
-477	2808	2509	-6695	31	2025	34	33	268	
268	268	268	268	268	268	268	268	268	

25	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							268
28	29	92	25	26	27	-40	81	268	
-13	78	-7	60	59	58	68	-35	268	
116	-31	25	77	-13	09	-22	107	268	
17	68	16	20	25	37	65	20	268	
18	67	5	12	41	40	64	21	268	
19	66	52	-11	45	12	63	22	268	
50	-12	4481	-2424	-1940	53	36	24	268	
33	3	-4396	2509	2025	32	34	28	268	
268	268	268	268	268	268	268	268	268	

■ **269th Day of the Year - 26.09.2025**

26	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							269	26	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							269	26	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							269	
	26	130	-17	09	-28	15	111	23	269		101	-2778	-2475	7026	103	-1891	100	83	269		28	29	92	25	26	27	-39	81	269	
	12	20	25	91	-29	16	110	24	269		110	-66	-64	136	147	-65	47	24	269		-13	78	-7	60	59	58	68	-34	269	
	8	12	91	37	-30	17	109	25	269		109	-60	26	161	-17	09	16	25	269		116	-31	26	77	-13	09	-22	107	269	
	102	-14	49	11	-31	18	108	26	269		108	-61	12	20	25	122	17	26	269		17	68	16	20	25	38	65	20	269	
	-2622	-2484	7267	-2038	-35	47	107	27	269		107	-62	8	12	122	37	18	27	269		18	67	5	13	41	40	64	21	269	
	2609	2471	-7280	2025	288	22	106	28	269		106	-59	133	-14	49	11	15	28	269		19	66	52	-11	46	12	63	22	269	
	-9230	104	8906	103	102	100	101	83	269		111	443	20	-180	-191	21	22	23	269		51	-12	4581	-2524	-1940	53	36	24	269	
	9364	30	-8772	31	32	34	-483	33	269		-483	2912	2609	-6892	31	2025	34	33	269		33	4	-4496	2609	2025	32	34	28	269	
	269	269	269	269	269	269	269	269	269		269	269	269	269	269	269	269	269	269		269	269	269	269	269	269	269	269	269	269

■ **270th Day of the Year - 27.09.2025**

27	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							270	27	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							270	27	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							270	
	27	130	-17	09	-29	15	112	23	270		102	-2881	-2574	7224	104	-1890	101	84	270		28	29	92	25	26	27	-38	81	270	
	12	20	25	92	-30	16	111	24	270		111	-67	-65	137	149	-66	47	24	270		-13	78	-7	60	59	58	68	-33	270	
	8	13	91	37	-31	17	110	25	270		110	-61	27	161	-17	09	16	25	270		116	-31	27	77	-13	09	-22	107	270	
	102	-14	50	11	-32	18	109	26	270		109	-62	12	20	25	123	17	26	270		17	68	16	20	25	39	65	20	270	
	-2723	-2583	7469	-2039	-36	47	108	27	270		108	-63	8	13	122	37	18	27	270		18	67	5	14	41	40	64	21	270	
	2709	2569	-7483	2025	293	22	107	28	270		107	-60	133	-14	50	11	15	28	270		19	66	52	-11	47	12	63	22	270	
	-9433	105	9104	104	103	101	102	84	270		112	448	20	-182	-194	21	22	23	270		52	-12	4681	-2624	-1940	53	36	24	270	
	9568	30	-8969	31	32	34	-489	33	270		-489	3016	2709	-7089	31	2025	34	33	270		33	5	-4596	2709	2025	32	34	28	270	
	270	270	270	270	270	270	270	270	270		270	270	270	270	270	270	270	270	270		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

■ **271st Day of the Year - 28.09.2025**

28	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							271	28	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							271	28	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							271	
	28	130	-17	09	-30	15	113	23	271		103	-2984	-2673	7422	105	-1889	102	85	271		28	29	92	25	26	27	-37	81	271	
	12	20	25	93	-31	16	112	24	271		112	-68	-66	138	151	-67	47	24	271		-13	78	-7	60	59	58	68	-32	271	
	8	14	91	37	-32	17	111	25	271		111	-62	28	161	-17	09	16	25	271		116	-31	28	77	-13	09	-22	107	271	
	102	-14	51	11	-33	18	110	26	271		110	-63	12	20	25	124	17	26	271		17	68	16	20	25	40	65	20	271	
	-2824	-2682	7671	-2040	-37	47	109	27	271		109	-64	8	14	122	37	18	27	271		18	67	5	15	41	40	64	21	271	
	2809	2667	-7686	2025	298	22	108	28	271		108	-61	133	-14	51	11	15	28	271		19	66	52	-11	48	12	63	22	271	
	-9636	106	9302	105	104	102	103	85	271		113	453	20	-184	-197	21	22	23	271		53	-12	4781	-2724	-1940	53	36	24	271	
	9772	30	-9166	31	32	34	-495	33	271		-495	3120	2809	-7286	31	2025	34	33	271		33	6	-4696	2809	2025	32	34	28	271	
	271	271	271	271	271	271	271	271	271		271	271	271	271	271	271	271	271	271		271	271	271	271	271	271	271	271	271	271

■ **272nd Day of the Year - 29.09.2025**

29	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							272	29	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							272	29	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							272	
	29	130	-17	09	-31	15	114	23	272		104	-3087	-2772	7620	106	-1888	103	86	272		28	29	92	25	26	27	-36	81	272	
	12	20	25	94	-32	16	113	24	272		113	-69	-67	139	153	-68	47	24	272		-13	78	-7	60	59	58	68	-31	272	
	8	15	91	37	-33	17	112	25	272		112	-63	29	161	-17	09	16	25	272		116	-31	29	77	-13	09	-22	107	272	
	102	-14	52	11	-34	18	111	26	272		111	-64	12	20	25	125	17	26	272		17	68	16	20	25	41	65	20	272	
	-2925	-2781	7873	-2041	-38	47	110	27	272		110	-65	8	15	122	37	18	27	272		18	67	5	16	41	40	64	21	272	
	2909	2765	-7889	2025	303	22	109	28	272		109	-62	133	-14	52	11	15	28	272		19	66	52	-11	49	12	63	22	272	
	-9839	107	9500	106	105	103	104	86	272		114	458	20	-186	-200	21	22	23	272		54	-12	4881	-2824	-1940	53	36	24	272	
	9976	30	-9363	31	32	34	-501	33	272		-501	3224	2909	-7483	31	2025	34	33	272		33	7	-4796	2909	2025	32	34	28	272	
	272	272	272	272	272	272	272	272	272		272	272	272	272	272	272	272	272	272		272	272	272	272	272	272	272	272	272	272

■ **273rd Day of the Year - 30.09.2025**

30	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							273
30	130	-17	09	-32	15	115	23	273	
12	20	25	95	-33	16	114	24	273	
8	16	91	37	-34	17	113	25	273	
102	-14	53	11	-35	18	112	26	273	
-3026	-2880	8075	-2042	-39	47	111	27	273	
3009	2863	-8092	2025	308	22	110	28	273	
-10042	108	9698	107	106	104	105	87	273	
10180	30	-9560	31	32	34	-507	33	273	
273	273	273	273	273	273	273	273	273	

30	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							273
105	-3190	-2871	7818	107	-1887	104	87	273	
114	-70	-68	140	155	-69	47	24	273	
113	-64	30	161	-17	09	16	25	273	
112	-65	12	20	25	126	17	26	273	
111	-66	8	16	122	37	18	27	273	
110	-63	133	-14	53	11	15	28	273	
115	463	20	-188	-203	21	22	23	273	
-507	3328	3009	-7680	31	2025	34	33	273	
273	273	273	273	273	273	273	273	273	

30	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							273
28	29	92	25	26	27	-35	81	273	
-13	78	-7	60	59	58	68	-30	273	
116	-31	30	77	-13	09	-22	107	273	
17	68	16	20	25	42	65	20	273	
18	67	5	17	41	40	64	21	273	
19	66	52	-11	50	12	63	22	273	
55	-12	4981	-2924	-1940	53	36	24	273	
33	8	-4896	3009	2025	32	34	28	273	
273	273	273	273	273	273	273	273	273	

2.6 October - 2025

■ **274th Day of the Year - 01.10.2025**

1	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							274
01	197	-18	10	-70	15	116	23	274	
12	20	25	133	-71	16	115	24	274	
9	-13	158	36	-72	17	114	25	274	
168	-14	25	11	-73	18	113	26	274	
-165	57	2353	-2080	-77	47	112	27	274	
0110	-112	-2408	2025	498	22	111	28	274	
-4432	109	4083	108	107	105	106	88	274	
4571	30	-3944	31	32	34	-513	33	274	
274	274	274	274	274	274	274	274	274	

1	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							274
106	-294	29	2018	108	-1886	105	88	274	
115	-71	-69	141	157	-70	47	24	274	
114	-65	01	191	-18	10	16	25	274	
113	-66	12	20	25	127	17	26	274	
112	-67	9	-13	152	36	18	27	274	
111	-64	162	-14	25	11	15	28	274	
116	468	20	-190	-206	21	22	23	274	
-513	433	0110	-1879	31	2025	34	33	274	
274	274	274	274	274	274	274	274	274	

1	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							274
28	29	92	25	26	27	-34	81	274	
-13	78	-7	60	59	58	68	-29	274	
116	-31	01	107	-14	10	-22	107	274	
17	68	16	20	25	43	65	20	274	
18	67	6	-12	71	39	64	21	274	
19	66	81	-11	22	12	63	22	274	
56	-12	2082	-25	-1940	53	36	24	274	
33	9	-1997	0110	2025	32	34	28	274	
274	274	274	274	274	274	274	274	274	

■ 275th Day of the Year - 02.10.2025

2	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							275
02	196	-18	10	-70	15	117	23	275	
12	20	25	133	-71	16	116	24	275	
9	-12	157	36	-72	17	115	25	275	
167	-14	26	11	-73	18	114	26	275	
-265	-43	2553	-2080	-77	47	113	27	275	
0210	-12	-2608	2025	498	22	112	28	275	
-4630	110	4276	109	108	106	107	89	275	
4770	30	-4136	31	32	34	-519	33	275	
275	275	275	275	275	275	275	275	275	

2	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							275
107	-397	-70	2216	109	-1885	106	89	275	
116	-72	-70	142	159	-71	47	24	275	
115	-66	02	191	-18	10	16	25	275	
114	-67	12	20	25	128	17	26	275	
113	-68	9	-12	152	36	18	27	275	
112	-65	162	-14	26	11	15	28	275	
117	473	20	-192	-209	21	22	23	275	
-519	537	0210	-2076	31	2025	34	33	275	
275	275	275	275	275	275	275	275	275	

2	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							275
28	29	92	25	26	27	-33	81	275	
-13	78	-7	60	59	58	68	-28	275	
116	-31	02	107	-14	10	-22	107	275	
17	68	16	20	25	44	65	20	275	
18	67	6	-11	71	39	64	21	275	
19	66	81	-11	23	12	63	22	275	
57	-12	2182	-125	-1940	53	36	24	275	
33	10	-2097	0210	2025	32	34	28	275	
275	275	275	275	275	275	275	275	275	

■ 276th Day of the Year - 03.10.2025

3	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							276
03	195	-18	10	-70	15	118	23	276	
12	20	25	133	-71	16	117	24	276	
9	-11	156	36	-72	17	116	25	276	
166	-14	27	11	-73	18	115	26	276	
-365	-143	2753	-2080	-77	47	114	27	276	
0310	88	-2808	2025	498	22	113	28	276	
-4828	111	4469	110	109	107	108	90	276	
4969	30	-4328	31	32	34	-525	33	276	
276	276	276	276	276	276	276	276	276	

3	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							276
108	-500	-169	2414	110	-1884	107	90	276	
117	-73	-71	143	161	-72	47	24	276	
116	-67	03	191	-18	10	16	25	276	
115	-68	12	20	25	129	17	26	276	
114	-69	9	-11	152	36	18	27	276	
113	-66	162	-14	27	11	15	28	276	
118	478	20	-194	-212	21	22	23	276	
-525	641	0310	-2273	31	2025	34	33	276	
276	276	276	276	276	276	276	276	276	

3	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							276
28	29	92	25	26	27	-32	81	276	
-13	78	-7	60	59	58	68	-27	276	
116	-31	03	107	-14	10	-22	107	276	
17	68	16	20	25	45	65	20	276	
18	67	6	-10	71	39	64	21	276	
19	66	81	-11	24	12	63	22	276	
58	-12	2282	-225	-1940	53	36	24	276	
33	11	-2197	0310	2025	32	34	28	276	
276	276	276	276	276	276	276	276	276	

■ 277th Day of the Year - 04.10.2025

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							277
	04	194	-18	10	-70	15	119	23	277
	12	20	25	133	-71	16	118	24	277
	9	-10	155	36	-72	17	117	25	277
	165	-14	28	11	-73	18	116	26	277
	-465	-243	2953	-2080	-77	47	115	27	277
	0410	188	-3008	2025	498	22	114	28	277
	-5026	112	4662	111	110	108	109	91	277
	5168	30	-4520	31	32	34	-531	33	277
	277	277	277	277	277	277	277	277	277

4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							277
	109	-603	-268	2612	111	-1883	108	91	277
	118	-74	-72	144	163	-73	47	24	277
	117	-68	04	191	-18	10	16	25	277
	116	-69	12	20	25	130	17	26	277
	115	-70	9	-10	152	36	18	27	277
	114	-67	162	-14	28	11	15	28	277
	119	483	20	-196	-215	21	22	23	277
	-531	745	0410	-2470	31	2025	34	33	277
	277	277	277	277	277	277	277	277	277

4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							277
	28	29	92	25	26	27	-31	81	277
	-13	78	-7	60	59	58	68	-26	277
	116	-31	04	107	-14	10	-22	107	277
	17	68	16	20	25	46	65	20	277
	18	67	6	-9	71	39	64	21	277
	19	66	81	-11	25	12	63	22	277
	59	-12	2382	-325	-1940	53	36	24	277
	33	12	-2297	0410	2025	32	34	28	277
	277	277	277	277	277	277	277	277	277

■ 278th Day of the Year - 05.10.2025

5	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							278
	05	191	-16	10	-70	15	120	23	278
	14	20	25	131	-71	16	119	24	278
	7	-9	154	38	-72	17	118	25	278
	164	-12	27	11	-73	18	117	26	278
	-565	-343	3153	-2080	-77	47	116	27	278
	0510	288	-3208	2025	498	22	115	28	278
	-5224	113	4855	112	111	109	110	92	278
	5367	30	-4712	31	32	34	-537	33	278
	278	278	278	278	278	278	278	278	278

5	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							278
	110	-706	-367	2810	112	-1882	109	92	278
	119	-75	-73	145	165	-74	47	24	278
	118	-69	05	191	-18	10	16	25	278
	117	-70	12	20	25	131	17	26	278
	116	-71	9	-9	152	36	18	27	278
	115	-68	162	-14	29	11	15	28	278
	120	488	20	-198	-218	21	22	23	278
	-537	849	0510	-2667	31	2025	34	33	278
	278	278	278	278	278	278	278	278	278

5	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							278
	28	29	92	25	26	27	-30	81	278
	-13	78	-7	60	59	58	68	-25	278
	116	-31	05	107	-14	10	-22	107	278
	17	68	16	20	25	47	65	20	278
	18	67	6	-8	71	39	64	21	278
	19	66	81	-11	26	12	63	22	278
	60	-12	2482	-425	-1940	53	36	24	278
	33	13	-2397	0510	2025	32	34	28	278
	278	278	278	278	278	278	278	278	278

■ 279th Day of the Year - 06.10.2025

6	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							279
06	192	-18	10	-70	15	121	23	279	
12	20	25	133	-71	16	120	24	279	
9	-8	153	36	-72	17	119	25	279	
163	-14	30	11	-73	18	118	26	279	
-665	-443	3353	-2080	-77	47	117	27	279	
0610	388	-3408	2025	498	22	116	28	279	
-5422	114	5048	113	112	110	111	93	279	
5566	30	-4904	31	32	34	-543	33	279	
279	279	279	279	279	279	279	279	279	

6	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							279
111	-809	-466	3008	113	-1881	110	93	279	
120	-76	-74	146	167	-75	47	24	279	
119	-70	06	191	-18	10	16	25	279	
118	-71	12	20	25	132	17	26	279	
117	-72	9	-8	152	36	18	27	279	
116	-69	162	-14	30	11	15	28	279	
121	493	20	-200	-221	21	22	23	279	
-543	953	0610	-2864	31	2025	34	33	279	
279	279	279	279	279	279	279	279	279	

6	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							279
28	29	92	25	26	27	-29	81	279	
-13	78	-7	60	59	58	68	-24	279	
116	-31	06	107	-14	10	-22	107	279	
17	68	16	20	25	48	65	20	279	
18	67	6	-7	71	39	64	21	279	
19	66	81	-11	27	12	63	22	279	
61	-12	2582	-525	-1940	53	36	24	279	
33	14	-2497	0610	2025	32	34	28	279	
279	279	279	279	279	279	279	279	279	

■ 280th Day of the Year - 07.10.2025

7	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							280
07	191	-18	10	-70	15	122	23	280	
12	20	25	133	-71	16	121	24	280	
9	-7	152	36	-72	17	120	25	280	
162	-14	31	11	-73	18	119	26	280	
-765	-543	3553	-2080	-77	47	118	27	280	
0710	488	-3608	2025	498	22	117	28	280	
-5620	115	5241	114	113	111	112	94	280	
5765	30	-5096	31	32	34	-549	33	280	
280	280	280	280	280	280	280	280	280	

7	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							280
112	-912	-565	3206	114	-1880	111	94	280	
121	-77	-75	147	169	-76	47	24	280	
120	-71	07	191	-18	10	16	25	280	
119	-72	12	20	25	133	17	26	280	
118	-73	9	-7	152	36	18	27	280	
117	-70	162	-14	31	11	15	28	280	
122	498	20	-202	-224	21	22	23	280	
-549	1057	0710	-3061	31	2025	34	33	280	
280	280	280	280	280	280	280	280	280	

7	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							280
28	29	92	25	26	27	-28	81	280	
-13	78	-7	60	59	58	68	-23	280	
116	-31	07	107	-14	10	-22	107	280	
17	68	16	20	25	49	65	20	280	
18	67	6	-6	71	39	64	21	280	
19	66	81	-11	28	12	63	22	280	
62	-12	2682	-625	-1940	53	36	24	280	
33	15	-2597	0710	2025	32	34	28	280	
280	280	280	280	280	280	280	280	280	

■ **281st Day of the Year - 08.10.2025**

8	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							281
	08	190	-18	10	-70	15	123	23	281
	12	20	25	133	-71	16	122	24	281
	9	-6	151	36	-72	17	121	25	281
	161	-14	32	11	-73	18	120	26	281
	-865	-643	3753	-2080	-77	47	119	27	281
	0810	588	-3808	2025	498	22	118	28	281
	-5818	116	5434	115	114	112	113	95	281
	5964	30	-5288	31	32	34	-555	33	281
	281	281	281	281	281	281	281	281	281

8	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							281
	113	-1015	-664	3404	115	-1879	112	95	281
	122	-78	-76	148	171	-77	47	24	281
	121	-72	08	191	-18	10	16	25	281
	120	-73	12	20	25	134	17	26	281
	119	-74	9	-6	152	36	18	27	281
	118	-71	162	-14	32	11	15	28	281
	123	503	20	-204	-227	21	22	23	281
	-555	1161	0810	-3258	31	2025	34	33	281
	281	281	281	281	281	281	281	281	281

8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							281
	28	29	92	25	26	27	-27	81	281
	-13	78	-7	60	59	58	68	-22	281
	116	-31	08	107	-14	10	-22	107	281
	17	68	16	20	25	50	65	20	281
	18	67	6	-5	71	39	64	21	281
	19	66	81	-11	29	12	63	22	281
	63	-12	2782	-725	-1940	53	36	24	281
	33	16	-2697	0810	2025	32	34	28	281
	281	281	281	281	281	281	281	281	281

■ **282nd Day of the Year - 09.10.2025**

9	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							282
	09	189	-18	10	-70	15	124	23	282
	12	20	25	133	-71	16	123	24	282
	9	-5	150	36	-72	17	122	25	282
	160	-14	33	11	-73	18	121	26	282
	-965	-743	3953	-2080	-77	47	120	27	282
	0910	688	-4008	2025	498	22	119	28	282
	-6016	117	5627	116	115	113	114	96	282
	6163	30	-5480	31	32	34	-561	33	282
	282	282	282	282	282	282	282	282	282

9	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							282
	114	-1118	-763	3602	116	-1878	113	96	282
	123	-79	-77	149	173	-78	47	24	282
	122	-73	09	191	-18	10	16	25	282
	121	-74	12	20	25	135	17	26	282
	120	-75	9	-5	152	36	18	27	282
	119	-72	162	-14	33	11	15	28	282
	124	508	20	-206	-230	21	22	23	282
	-561	1265	0910	-3455	31	2025	34	33	282
	282	282	282	282	282	282	282	282	282

9	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							282
	28	29	92	25	26	27	-26	81	282
	-13	78	-7	60	59	58	68	-21	282
	116	-31	09	107	-14	10	-22	107	282
	17	68	16	20	25	51	65	20	282
	18	67	6	-4	71	39	64	21	282
	19	66	81	-11	30	12	63	22	282
	64	-12	2882	-825	-1940	53	36	24	282
	33	17	-2797	0910	2025	32	34	28	282
	282	282	282	282	282	282	282	282	282

■ **283rd Day of the Year - 10.10.2025**

10	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							283
10	188	-18	10	-70	15	125	23	283	
12	20	25	133	-71	16	124	24	283	
9	-4	149	36	-72	17	123	25	283	
159	-14	34	11	-73	18	122	26	283	
-1065	-843	4153	-2080	-77	47	121	27	283	
1010	788	-4208	2025	498	22	120	28	283	
-6214	118	5820	117	116	114	115	97	283	
6362	30	-5672	31	32	34	-567	33	283	
283	283	283	283	283	283	283	283	283	

10	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							283
115	-1221	-862	3800	117	-1877	114	97	283	
124	-80	-78	150	175	-79	47	24	283	
123	-74	10	191	-18	10	16	25	283	
122	-75	12	20	25	136	17	26	283	
121	-76	9	-4	152	36	18	27	283	
120	-73	162	-14	34	11	15	28	283	
125	513	20	-208	-233	21	22	23	283	
-567	1369	1010	-3652	31	2025	34	33	283	
283	283	283	283	283	283	283	283	283	

10	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							283
28	29	92	25	26	27	-25	81	283	
-13	78	-7	60	59	58	68	-20	283	
116	-31	10	107	-14	10	-22	107	283	
17	68	16	20	25	52	65	20	283	
18	67	6	-3	71	39	64	21	283	
19	66	81	-11	31	12	63	22	283	
65	-12	2982	-925	-1940	53	36	24	283	
33	18	-2897	1010	2025	32	34	28	283	
283	283	283	283	283	283	283	283	283	

■ **284th Day of the Year - 11.10.2025**

11	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							284
11	187	-18	10	-70	15	126	23	284	
12	20	25	133	-71	16	125	24	284	
9	-3	148	36	-72	17	124	25	284	
158	-14	35	11	-73	18	123	26	284	
-1165	-943	4353	-2080	-77	47	122	27	284	
1110	888	-4408	2025	498	22	121	28	284	
-6412	119	6013	118	117	115	116	98	284	
6561	30	-5864	31	32	34	-573	33	284	
284	284	284	284	284	284	284	284	284	

11	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							284
116	-1324	-961	3998	118	-1876	115	98	284	
125	-81	-79	151	177	-80	47	24	284	
124	-75	11	191	-18	10	16	25	284	
123	-76	12	20	25	137	17	26	284	
122	-77	9	-3	152	36	18	27	284	
121	-74	162	-14	35	11	15	28	284	
126	518	20	-210	-236	21	22	23	284	
-573	1473	1110	-3849	31	2025	34	33	284	
284	284	284	284	284	284	284	284	284	

11	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							284
28	29	92	25	26	27	-24	81	284	
-13	78	-7	60	59	58	68	-19	284	
116	-31	11	107	-14	10	-22	107	284	
17	68	16	20	25	53	65	20	284	
18	67	6	-2	71	39	64	21	284	
19	66	81	-11	32	12	63	22	284	
66	-12	3082	-1025	-1940	53	36	24	284	
33	19	-2997	1110	2025	32	34	28	284	
284	284	284	284	284	284	284	284	284	

■ **285th Day of the Year - 12.10.2025**

12	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							285
12	186	-18	10	-70	15	127	23	285	
12	20	25	133	-71	16	126	24	285	
9	-2	147	36	-72	17	125	25	285	
157	-14	36	11	-73	18	124	26	285	
-1265	-1043	4553	-2080	-77	47	123	27	285	
1210	988	-4608	2025	498	22	122	28	285	
-6610	120	6206	119	118	116	117	99	285	
6760	30	-6056	31	32	34	-579	33	285	
285	285	285	285	285	285	285	285	285	

12	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							285
117	-1427	-1060	4196	119	-1875	116	99	285	
126	-82	-80	152	179	-81	47	24	285	
125	-76	12	191	-18	10	16	25	285	
124	-77	12	20	25	138	17	26	285	
123	-78	9	-2	152	36	18	27	285	
122	-75	162	-14	36	11	15	28	285	
127	523	20	-212	-239	21	22	23	285	
-579	1577	1210	-4046	31	2025	34	33	285	
285	285	285	285	285	285	285	285	285	

12	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							285
28	29	92	25	26	27	-23	81	285	
-13	78	-7	60	59	58	68	-18	285	
116	-31	12	107	-14	10	-22	107	285	
17	68	16	20	25	54	65	20	285	
18	67	6	-1	71	39	64	21	285	
19	66	81	-11	33	12	63	22	285	
67	-12	3182	-1125	-1940	53	36	24	285	
33	20	-3097	1210	2025	32	34	28	285	
285	285	285	285	285	285	285	285	285	

■ **286th Day of the Year - 13.10.2025**

13	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							286
13	185	-18	10	-70	15	128	23	286	
12	20	25	133	-71	16	127	24	286	
9	-1	146	36	-72	17	126	25	286	
156	-14	37	11	-73	18	125	26	286	
-1365	-1143	4753	-2080	-77	47	124	27	286	
1310	1088	-4808	2025	498	22	123	28	286	
-6808	121	6399	120	119	117	118	100	286	
6959	30	-6248	31	32	34	-585	33	286	
286	286	286	286	286	286	286	286	286	

13	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							286
118	-1530	-1159	4394	120	-1874	117	100	286	
127	-83	-81	153	181	-82	47	24	286	
126	-77	13	191	-18	10	16	25	286	
125	-78	12	20	25	139	17	26	286	
124	-79	9	-1	152	36	18	27	286	
123	-76	162	-14	37	11	15	28	286	
128	528	20	-214	-242	21	22	23	286	
-585	1681	1310	-4243	31	2025	34	33	286	
286	286	286	286	286	286	286	286	286	

13	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							286
28	29	92	25	26	27	-22	81	286	
-13	78	-7	60	59	58	68	-17	286	
116	-31	13	107	-14	10	-22	107	286	
17	68	16	20	25	55	65	20	286	
18	67	6	0	71	39	64	21	286	
19	66	81	-11	34	12	63	22	286	
68	-12	3282	-1225	-1940	53	36	24	286	
33	21	-3197	1310	2025	32	34	28	286	
286	286	286	286	286	286	286	286	286	

■ **287th Day of the Year - 14.10.2025**

14	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							287
14	184	-18	10	-70	15	129	23	287	
12	20	25	133	-71	16	128	24	287	
9	0	145	36	-72	17	127	25	287	
155	-14	38	11	-73	18	126	26	287	
-1465	-1243	4953	-2080	-77	47	125	27	287	
1410	1188	-5008	2025	498	22	124	28	287	
-7006	122	6592	121	120	118	119	101	287	
7158	30	-6440	31	32	34	-591	33	287	
287	287	287	287	287	287	287	287	287	

14	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							287
119	-1633	-1258	4592	121	-1873	118	101	287	
128	-84	-82	154	183	-83	47	24	287	
127	-78	14	191	-18	10	16	25	287	
126	-79	12	20	25	140	17	26	287	
125	-80	9	0	152	36	18	27	287	
124	-77	162	-14	38	11	15	28	287	
129	533	20	-216	-245	21	22	23	287	
-591	1785	1410	-4440	31	2025	34	33	287	
287	287	287	287	287	287	287	287	287	

14	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							287
28	29	92	25	26	27	-21	81	287	
-13	78	-7	60	59	58	68	-16	287	
116	-31	14	107	-14	10	-22	107	287	
17	68	16	20	25	56	65	20	287	
18	67	6	1	71	39	64	21	287	
19	66	81	-11	35	12	63	22	287	
69	-12	3382	-1325	-1940	53	36	24	287	
33	22	-3297	1410	2025	32	34	28	287	
287	287	287	287	287	287	287	287	287	

■ **288th Day of the Year - 15.10.2025**

15	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							288
15	183	-18	10	-70	15	130	23	288	
12	20	25	133	-71	16	129	24	288	
9	1	144	36	-72	17	128	25	288	
154	-14	39	11	-73	18	127	26	288	
-1565	-1343	5153	-2080	-77	47	126	27	288	
1510	1288	-5208	2025	498	22	125	28	288	
-7204	123	6785	122	121	119	120	102	288	
7357	30	-6632	31	32	34	-597	33	288	
288	288	288	288	288	288	288	288	288	

15	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							288
120	-1736	-1357	4790	122	-1872	119	102	288	
129	-85	-83	155	185	-84	47	24	288	
128	-79	15	191	-18	10	16	25	288	
127	-80	12	20	25	141	17	26	288	
126	-81	9	1	152	36	18	27	288	
125	-78	162	-14	39	11	15	28	288	
130	538	20	-218	-248	21	22	23	288	
-597	1889	1510	-4637	31	2025	34	33	288	
288	288	288	288	288	288	288	288	288	

15	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							288
28	29	92	25	26	27	-20	81	288	
-13	78	-7	60	59	58	68	-15	288	
116	-31	15	107	-14	10	-22	107	288	
17	68	16	20	25	57	65	20	288	
18	67	6	2	71	39	64	21	288	
19	66	81	-11	36	12	63	22	288	
70	-12	3482	-1425	-1940	53	36	24	288	
33	23	-3397	1510	2025	32	34	28	288	
288	288	288	288	288	288	288	288	288	

■ **289th Day of the Year - 16.10.2025**

16	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							289
16	182	-18	10	-70	15	131	23	289	
12	20	25	133	-71	16	130	24	289	
9	2	143	36	-72	17	129	25	289	
153	-14	40	11	-73	18	128	26	289	
-1665	-1443	5353	-2080	-77	47	127	27	289	
1610	1388	-5408	2025	498	22	126	28	289	
-7402	124	6978	123	122	120	121	103	289	
7556	30	-6824	31	32	34	-603	33	289	
289	289	289	289	289	289	289	289	289	

16	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							289
121	-1839	-1456	4988	123	-1871	120	103	289	
130	-86	-84	156	187	-85	47	24	289	
129	-80	16	191	-18	10	16	25	289	
128	-81	12	20	25	142	17	26	289	
127	-82	9	2	152	36	18	27	289	
126	-79	162	-14	40	11	15	28	289	
131	543	20	-220	-251	21	22	23	289	
-603	1993	1610	-4834	31	2025	34	33	289	
289	289	289	289	289	289	289	289	289	

16	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							289
28	29	92	25	26	27	-19	81	289	
-13	78	-7	60	59	58	68	-14	289	
116	-31	16	107	-14	10	-22	107	289	
17	68	16	20	25	58	65	20	289	
18	67	6	3	71	39	64	21	289	
19	66	81	-11	37	12	63	22	289	
71	-12	3582	-1525	-1940	53	36	24	289	
33	24	-3497	1610	2025	32	34	28	289	
289	289	289	289	289	289	289	289	289	

■ **290th Day of the Year - 17.10.2025**

17	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							290
17	181	-18	10	-70	15	132	23	290	
12	20	25	133	-71	16	131	24	290	
9	3	142	36	-72	17	130	25	290	
152	-14	41	11	-73	18	129	26	290	
-1765	-1543	5553	-2080	-77	47	128	27	290	
1710	1488	-5608	2025	498	22	127	28	290	
-7600	125	7171	124	123	121	122	104	290	
7755	30	-7016	31	32	34	-609	33	290	
290	290	290	290	290	290	290	290	290	

17	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							290
122	-1942	-1555	5186	124	-1870	121	104	290	
131	-87	-85	157	189	-86	47	24	290	
130	-81	17	191	-18	10	16	25	290	
129	-82	12	20	25	143	17	26	290	
128	-83	9	3	152	36	18	27	290	
127	-80	162	-14	41	11	15	28	290	
132	548	20	-222	-254	21	22	23	290	
-609	2097	1710	-5031	31	2025	34	33	290	
290	290	290	290	290	290	290	290	290	

17	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							290
28	29	92	25	26	27	-18	81	290	
-13	78	-7	60	59	58	68	-13	290	
116	-31	17	107	-14	10	-22	107	290	
17	68	16	20	25	59	65	20	290	
18	67	6	4	71	39	64	21	290	
19	66	81	-11	38	12	63	22	290	
72	-12	3682	-1625	-1940	53	36	24	290	
33	25	-3597	1710	2025	32	34	28	290	
290	290	290	290	290	290	290	290	290	

■ **291st Day of the Year - 18.10.2025**

18	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							291
18	180	-18	10	-70	15	133	23	291	
12	20	25	133	-71	16	132	24	291	
9	4	141	36	-72	17	131	25	291	
151	-14	42	11	-73	18	130	26	291	
-1865	-1643	5753	-2080	-77	47	129	27	291	
1810	1588	-5808	2025	498	22	128	28	291	
-7798	126	7364	125	124	122	123	105	291	
7954	30	-7208	31	32	34	-615	33	291	
291	291	291	291	291	291	291	291	291	

18	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							291
123	-2045	-1654	5384	125	-1869	122	105	291	
132	-88	-86	158	191	-87	47	24	291	
131	-82	18	191	-18	10	16	25	291	
130	-83	12	20	25	144	17	26	291	
129	-84	9	4	152	36	18	27	291	
128	-81	162	-14	42	11	15	28	291	
133	553	20	-224	-257	21	22	23	291	
-615	2201	1810	-5228	31	2025	34	33	291	
291	291	291	291	291	291	291	291	291	

18	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							291
28	29	92	25	26	27	-17	81	291	
-13	78	-7	60	59	58	68	-12	291	
116	-31	18	107	-14	10	-22	107	291	
17	68	16	20	25	60	65	20	291	
18	67	6	5	71	39	64	21	291	
19	66	81	-11	39	12	63	22	291	
73	-12	3782	-1725	-1940	53	36	24	291	
33	26	-3697	1810	2025	32	34	28	291	
291	291	291	291	291	291	291	291	291	

■ **292nd Day of the Year - 19.10.2025**

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							292
19	179	-18	10	-70	15	134	23	292	
12	20	25	133	-71	16	133	24	292	
9	5	140	36	-72	17	132	25	292	
150	-14	43	11	-73	18	131	26	292	
-1965	-1743	5953	-2080	-77	47	130	27	292	
1910	1688	-6008	2025	498	22	129	28	292	
-7996	127	7557	126	125	123	124	106	292	
8153	30	-7400	31	32	34	-621	33	292	
292	292	292	292	292	292	292	292	292	

19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							292
124	-2148	-1753	5582	126	-1868	123	106	292	
133	-89	-87	159	193	-88	47	24	292	
132	-83	19	191	-18	10	16	25	292	
131	-84	12	20	25	145	17	26	292	
130	-85	9	5	152	36	18	27	292	
129	-82	162	-14	43	11	15	28	292	
134	558	20	-226	-260	21	22	23	292	
-621	2305	1910	-5425	31	2025	34	33	292	
292	292	292	292	292	292	292	292	292	

19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							292
28	29	92	25	26	27	-16	81	292	
-13	78	-7	60	59	58	68	-11	292	
116	-31	19	107	-14	10	-22	107	292	
17	68	16	20	25	61	65	20	292	
18	67	6	6	71	39	64	21	292	
19	66	81	-11	40	12	63	22	292	
74	-12	3882	-1825	-1940	53	36	24	292	
33	27	-3797	1910	2025	32	34	28	292	
292	292	292	292	292	292	292	292	292	

■ **293rd Day of the Year - 20.10.2025**

20	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							293
20	178	-18	10	-70	15	135	23	293	
12	20	25	133	-71	16	134	24	293	
9	6	139	36	-72	17	133	25	293	
149	-14	44	11	-73	18	132	26	293	
-2065	-1843	6153	-2080	-77	47	131	27	293	
2010	1788	-6208	2025	498	22	130	28	293	
-8194	128	7750	127	126	124	125	107	293	
8352	30	-7592	31	32	34	-627	33	293	
293	293	293	293	293	293	293	293	293	

20	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							293
125	-2251	-1852	5780	127	-1867	124	107	293	
134	-90	-88	160	195	-89	47	24	293	
133	-84	20	191	-18	10	16	25	293	
132	-85	12	20	25	146	17	26	293	
131	-86	9	6	152	36	18	27	293	
130	-83	162	-14	44	11	15	28	293	
135	563	20	-228	-263	21	22	23	293	
-627	2409	2010	-5622	31	2025	34	33	293	
293	293	293	293	293	293	293	293	293	

20	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							293
28	29	92	25	26	27	-15	81	293	
-13	78	-7	60	59	58	68	-10	293	
116	-31	20	107	-14	10	-22	107	293	
17	68	16	20	25	62	65	20	293	
18	67	6	7	71	39	64	21	293	
19	66	81	-11	41	12	63	22	293	
75	-12	3982	-1925	-1940	53	36	24	293	
33	28	-3897	2010	2025	32	34	28	293	
293	293	293	293	293	293	293	293	293	

■ **294th Day of the Year - 21.10.2025**

21	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							294
21	177	-18	10	-70	15	136	23	294	
12	20	25	133	-71	16	135	24	294	
9	7	138	36	-72	17	134	25	294	
148	-14	45	11	-73	18	133	26	294	
-2165	-1943	6353	-2080	-77	47	132	27	294	
2110	1888	-6408	2025	498	22	131	28	294	
-8392	129	7943	128	127	125	126	108	294	
8551	30	-7784	31	32	34	-633	33	294	
294	294	294	294	294	294	294	294	294	

21	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							294
126	-2354	-1951	5978	128	-1866	125	108	294	
135	-91	-89	161	197	-90	47	24	294	
134	-85	21	191	-18	10	16	25	294	
133	-86	12	20	25	147	17	26	294	
132	-87	9	7	152	36	18	27	294	
131	-84	162	-14	45	11	15	28	294	
136	568	20	-230	-266	21	22	23	294	
-633	2513	2110	-5819	31	2025	34	33	294	
294	294	294	294	294	294	294	294	294	

21	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							294
28	29	92	25	26	27	-14	81	294	
-13	78	-7	60	59	58	68	-9	294	
116	-31	21	107	-14	10	-22	107	294	
17	68	16	20	25	63	65	20	294	
18	67	6	8	71	39	64	21	294	
19	66	81	-11	42	12	63	22	294	
76	-12	4082	-2025	-1940	53	36	24	294	
33	29	-3997	2110	2025	32	34	28	294	
294	294	294	294	294	294	294	294	294	

■ 295th Day of the Year - 22.10.2025

22	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							295
22	176	-18	10	-70	15	137	23	295	
12	20	25	133	-71	16	136	24	295	
9	8	137	36	-72	17	135	25	295	
147	-14	46	11	-73	18	134	26	295	
-2265	-2043	6553	-2080	-77	47	133	27	295	
2210	1988	-6608	2025	498	22	132	28	295	
-8590	130	8136	129	128	126	127	109	295	
8750	30	-7976	31	32	34	-639	33	295	
295	295	295	295	295	295	295	295	295	

22	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							295
127	-2457	-2050	6176	129	-1865	126	109	295	
136	-92	-90	162	199	-91	47	24	295	
135	-86	22	191	-18	10	16	25	295	
134	-87	12	20	25	148	17	26	295	
133	-88	9	8	152	36	18	27	295	
132	-85	162	-14	46	11	15	28	295	
137	573	20	-232	-269	21	22	23	295	
-639	2617	2210	-6016	31	2025	34	33	295	
295	295	295	295	295	295	295	295	295	

22	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							295
28	29	92	25	26	27	-13	81	295	
-13	78	-7	60	59	58	68	-8	295	
116	-31	22	107	-14	10	-22	107	295	
17	68	16	20	25	64	65	20	295	
18	67	6	9	71	39	64	21	295	
19	66	81	-11	43	12	63	22	295	
77	-12	4182	-2125	-1940	53	36	24	295	
33	30	-4097	2210	2025	32	34	28	295	
295	295	295	295	295	295	295	295	295	

■ 296th Day of the Year - 23.10.2025

23	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							296
23	175	-18	10	-70	15	138	23	296	
12	20	25	133	-71	16	137	24	296	
9	9	136	36	-72	17	136	25	296	
146	-14	47	11	-73	18	135	26	296	
-2365	-2143	6753	-2080	-77	47	134	27	296	
2310	2088	-6808	2025	498	22	133	28	296	
-8788	131	8329	130	129	127	128	110	296	
8949	30	-8168	31	32	34	-645	33	296	
296	296	296	296	296	296	296	296	296	

23	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							296
128	-2560	-2149	6374	130	-1864	127	110	296	
137	-93	-91	163	201	-92	47	24	296	
136	-87	23	191	-18	10	16	25	296	
135	-88	12	20	25	149	17	26	296	
134	-89	9	9	152	36	18	27	296	
133	-86	162	-14	47	11	15	28	296	
138	578	20	-234	-272	21	22	23	296	
-645	2721	2310	-6213	31	2025	34	33	296	
296	296	296	296	296	296	296	296	296	

23	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							296
28	29	92	25	26	27	-12	81	296	
-13	78	-7	60	59	58	68	-7	296	
116	-31	23	107	-14	10	-22	107	296	
17	68	16	20	25	65	65	20	296	
18	67	6	10	71	39	64	21	296	
19	66	81	-11	44	12	63	22	296	
78	-12	4282	-2225	-1940	53	36	24	296	
33	31	-4197	2310	2025	32	34	28	296	
296	296	296	296	296	296	296	296	296	

■ **297th Day of the Year - 24.10.2025**

24	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							297	24	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							297	24	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							297	
	24	174	-18	10	-70	15	139	23	297		129	-2663	-2248	6572	131	-1863	128	111	297		28	29	92	25	26	27	-11	81	297	
	12	20	25	133	-71	16	138	24	297		138	-94	-92	164	203	-93	47	24	297		-13	78	-7	60	59	58	68	-6	297	
	9	10	135	36	-72	17	137	25	297		137	-88	24	191	-18	10	16	25	297		116	-31	24	107	-14	10	-22	107	297	
	145	-14	48	11	-73	18	136	26	297		136	-89	12	20	25	150	17	26	297		17	68	16	20	25	66	65	20	297	
	-2465	-2243	6953	-2080	-77	47	135	27	297		135	-90	9	10	152	36	18	27	297		18	67	6	11	71	39	64	21	297	
	2410	2188	-7008	2025	498	22	134	28	297		134	-87	162	-14	48	11	15	28	297		19	66	81	-11	45	12	63	22	297	
	-8986	132	8522	131	130	128	129	111	297		139	583	20	-236	-275	21	22	23	297		79	-12	4382	-2325	-1940	53	36	24	297	
	9148	30	-8360	31	32	34	-651	33	297		-651	2825	2410	-6410	31	2025	34	33	297		33	32	-4297	2410	2025	32	34	28	297	
	297	297	297	297	297	297	297	297	297		297	297	297	297	297	297	297	297	297		297	297	297	297	297	297	297	297	297	297

■ **298th Day of the Year - 25.10.2025**

25	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							298	25	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							298	25	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							298	
	25	173	-18	10	-70	15	140	23	298		130	-2766	-2347	6770	132	-1862	129	112	298		28	29	92	25	26	27	-10	81	298	
	12	20	25	133	-71	16	139	24	298		139	-95	-93	165	205	-94	47	24	298		-13	78	-7	60	59	58	68	-5	298	
	9	11	134	36	-72	17	138	25	298		138	-89	25	191	-18	10	16	25	298		116	-31	25	107	-14	10	-22	107	298	
	144	-14	49	11	-73	18	137	26	298		137	-90	12	20	25	151	17	26	298		17	68	16	20	25	67	65	20	298	
	-2565	-2343	7153	-2080	-77	47	136	27	298		136	-91	9	11	152	36	18	27	298		18	67	6	12	71	39	64	21	298	
	2510	2288	-7208	2025	498	22	135	28	298		135	-88	162	-14	49	11	15	28	298		19	66	81	-11	46	12	63	22	298	
	-9184	133	8715	132	131	129	130	112	298		140	588	20	-238	-278	21	22	23	298		80	-12	4482	-2425	-1940	53	36	24	298	
	9347	30	-8552	31	32	34	-657	33	298		-657	2929	2510	-6607	31	2025	34	33	298		33	33	-4397	2510	2025	32	34	28	298	
	298	298	298	298	298	298	298	298	298		298	298	298	298	298	298	298	298	298		298	298	298	298	298	298	298	298	298	298

■ 299th Day of the Year - 26.10.2025

26	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							299
26	172	-18	10	-70	15	141	23	299	
12	20	25	133	-71	16	140	24	299	
9	12	133	36	-72	17	139	25	299	
143	-14	50	11	-73	18	138	26	299	
-2665	-2443	7353	-2080	-77	47	137	27	299	
2610	2388	-7408	2025	498	22	136	28	299	
-9382	134	8908	133	132	130	131	113	299	
9546	30	-8744	31	32	34	-663	33	299	
299	299	299	299	299	299	299	299	299	

26	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							299
131	-2869	-2446	6968	133	-1861	130	113	299	
140	-96	-94	166	207	-95	47	24	299	
139	-90	26	191	-18	10	16	25	299	
138	-91	12	20	25	152	17	26	299	
137	-92	9	12	152	36	18	27	299	
136	-89	162	-14	50	11	15	28	299	
141	593	20	-240	-281	21	22	23	299	
-663	3033	2610	-6804	31	2025	34	33	299	
299	299	299	299	299	299	299	299	299	

26	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							299
28	29	92	25	26	27	-9	81	299	
-13	78	-7	60	59	58	68	-4	299	
116	-31	26	107	-14	10	-22	107	299	
17	68	16	20	25	68	65	20	299	
18	67	6	13	71	39	64	21	299	
19	66	81	-11	47	12	63	22	299	
81	-12	4582	-2525	-1940	53	36	24	299	
33	34	-4497	2610	2025	32	34	28	299	
299	299	299	299	299	299	299	299	299	

■ 300th Day of the Year - 27.10.2025

27	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							300
27	171	-18	10	-70	15	142	23	300	
12	20	25	133	-71	16	141	24	300	
9	13	132	36	-72	17	140	25	300	
142	-14	51	11	-73	18	139	26	300	
-2765	-2543	7553	-2080	-77	47	138	27	300	
2710	2488	-7608	2025	498	22	137	28	300	
-9580	135	9101	134	133	131	132	114	300	
9745	30	-8936	31	32	34	-669	33	300	
300	300	300	300	300	300	300	300	300	

27	??	8x8 https://numbers-magic.com/							98
mgc								0	
132	-2972	-2545	7166	134	-1860	131	114	300	
141	-97	-95	167	209	-96	47	24	300	
140	-91	27	191	-18	10	16	25	300	
139	-92	12	20	25	153	17	26	300	
138	-93	9	13	152	36	18	27	300	
137	-90	162	-14	51	11	15	28	300	
142	598	20	-242	-284	21	22	23	300	
-669	3137	2710	-7001	31	2025	34	33	-2777	

27	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							300
28	29	92	25	26	27	-8	81	300	
-13	78	-7	60	59	58	68	-3	300	
116	-31	27	107	-14	10	-22	107	300	
17	68	16	20	25	69	65	20	300	
18	67	6	14	71	39	64	21	300	
19	66	81	-11	48	12	63	22	300	
82	-12	4682	-2625	-1940	53	36	24	300	
33	35	-4597	2710	2025	32	34	28	300	
300	300	300	300	300	300	300	300	300	

■ **301st Day of the Year - 28.10.2025**

28	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							301
28	170	-18	10	-70	15	143	23	301	
12	20	25	133	-71	16	142	24	301	
9	14	131	36	-72	17	141	25	301	
141	-14	52	11	-73	18	140	26	301	
-2865	-2643	7753	-2080	-77	47	139	27	301	
2810	2588	-7808	2025	498	22	138	28	301	
-9778	136	9294	135	134	132	133	115	301	
9944	30	-9128	31	32	34	-675	33	301	
301	301	301	301	301	301	301	301	301	

28	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							301
133	-3075	-2644	7364	135	-1859	132	115	301	
142	-98	-96	168	211	-97	47	24	301	
141	-92	28	191	-18	10	16	25	301	
140	-93	12	20	25	154	17	26	301	
139	-94	9	14	152	36	18	27	301	
138	-91	162	-14	52	11	15	28	301	
143	603	20	-244	-287	21	22	23	301	
-675	3241	2810	-7198	31	2025	34	33	301	
301	301	301	301	301	301	301	301	301	

28	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							301
28	29	92	25	26	27	-7	81	301	
-13	78	-7	60	59	58	68	-2	301	
116	-31	28	107	-14	10	-22	107	301	
17	68	16	20	25	70	65	20	301	
18	67	6	15	71	39	64	21	301	
19	66	81	-11	49	12	63	22	301	
83	-12	4782	-2725	-1940	53	36	24	301	
33	36	-4697	2810	2025	32	34	28	301	
301	301	301	301	301	301	301	301	301	

■ **302nd Day of the Year - 29.10.2025**

29	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							302
29	169	-18	10	-70	15	144	23	302	
12	20	25	133	-71	16	143	24	302	
9	15	130	36	-72	17	142	25	302	
140	-14	53	11	-73	18	141	26	302	
-2965	-2743	7953	-2080	-77	47	140	27	302	
2910	2688	-8008	2025	498	22	139	28	302	
-9976	137	9487	136	135	133	134	116	302	
10143	30	-9320	31	32	34	-681	33	302	
302	302	302	302	302	302	302	302	302	

29	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							302
134	-3178	-2743	7562	136	-1858	133	116	302	
143	-99	-97	169	213	-98	47	24	302	
142	-93	29	191	-18	10	16	25	302	
141	-94	12	20	25	155	17	26	302	
140	-95	9	15	152	36	18	27	302	
139	-92	162	-14	53	11	15	28	302	
144	608	20	-246	-290	21	22	23	302	
-681	3345	2910	-7395	31	2025	34	33	302	
302	302	302	302	302	302	302	302	302	

29	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							302
28	29	92	25	26	27	-6	81	302	
-13	78	-7	60	59	58	68	-1	302	
116	-31	29	107	-14	10	-22	107	302	
17	68	16	20	25	71	65	20	302	
18	67	6	16	71	39	64	21	302	
19	66	81	-11	50	12	63	22	302	
84	-12	4882	-2825	-1940	53	36	24	302	
33	37	-4797	2910	2025	32	34	28	302	
302	302	302	302	302	302	302	302	302	

■ **303rd Day of the Year - 30.10.2025**

30	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							303	30	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							303	30	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							303	
	30	168	-18	10	-70	15	145	23	303		135	-3281	-2842	7760	137	-1857	134	117	303		28	29	92	25	26	27	-5	81	303	
	12	20	25	133	-71	16	144	24	303		144	-100	-98	170	215	-99	47	24	303		-13	78	-7	60	59	58	68	0	303	
	9	16	129	36	-72	17	143	25	303		143	-94	30	191	-18	10	16	25	303		116	-31	30	107	-14	10	-22	107	303	
	139	-14	54	11	-73	18	142	26	303		142	-95	12	20	25	156	17	26	303		17	68	16	20	25	72	65	20	303	
	-3065	-2843	8153	-2080	-77	47	141	27	303		141	-96	9	16	152	36	18	27	303		18	67	6	17	71	39	64	21	303	
	3010	2788	-8208	2025	498	22	140	28	303		140	-93	162	-14	54	11	15	28	303		19	66	81	-11	51	12	63	22	303	
	-10174	138	9680	137	136	134	135	117	303		145	613	20	-248	-293	21	22	23	303		85	-12	4982	-2925	-1940	53	36	24	303	
	10342	30	-9512	31	32	34	-687	33	303		-687	3449	3010	-7592	31	2025	34	33	303		33	38	-4897	3010	2025	32	34	28	303	
	303	303	303	303	303	303	303	303	303		303	303	303	303	303	303	303	303	303		303	303	303	303	303	303	303	303	303	303

■ **304th Day of the Year - 31.10.2025**

31	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							304	31	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							304	31	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							304	
	31	167	-18	10	-70	15	146	23	304		136	-3384	-2941	7958	138	-1856	135	118	304		28	29	92	25	26	27	-4	81	304	
	12	20	25	133	-71	16	145	24	304		145	-101	-99	171	217	-100	47	24	304		-13	78	-7	60	59	58	68	1	304	
	9	17	128	36	-72	17	144	25	304		144	-95	31	191	-18	10	16	25	304		116	-31	31	107	-14	10	-22	107	304	
	138	-14	55	11	-73	18	143	26	304		143	-96	12	20	25	157	17	26	304		17	68	16	20	25	73	65	20	304	
	-3165	-2943	8353	-2080	-77	47	142	27	304		142	-97	9	17	152	36	18	27	304		18	67	6	18	71	39	64	21	304	
	3110	2888	-8408	2025	498	22	141	28	304		141	-94	162	-14	55	11	15	28	304		19	66	81	-11	52	12	63	22	304	
	-10372	139	9873	138	137	135	136	118	304		146	618	20	-250	-296	21	22	23	304		86	-12	5082	-3025	-1940	53	36	24	304	
	10541	30	-9704	31	32	34	-693	33	304		-693	3553	3110	-7789	31	2025	34	33	304		33	39	-4997	3110	2025	32	34	28	304	
	304	304	304	304	304	304	304	304	304		304	304	304	304	304	304	304	304	304		304	304	304	304	304	304	304	304	304	304

2.7 November - 2025

■ 305th Day of the Year - 01.11.2025

1	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							305
01	197	-19	11	-70	15	147	23	305	
12	20	25	133	-71	16	146	24	305	
10	-13	158	35	-72	17	145	25	305	
167	-14	26	11	-73	18	144	26	305	
-166	56	2355	-2080	-77	47	143	27	305	
111	-111	-2410	2025	498	22	142	28	305	
-4372	140	3868	139	138	136	137	119	305	
4542	30	-3698	31	32	34	-699	33	305	
305	305	305	305	305	305	305	305	305	

1	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							305
137	-388	59	1958	139	-1855	136	119	305	
146	-102	-100	172	219	-101	47	24	305	
145	-96	01	222	-19	11	16	25	305	
144	-97	12	20	25	158	17	26	305	
143	-98	10	-13	183	35	18	27	305	
142	-95	192	-14	26	11	15	28	305	
147	623	20	-252	-299	21	22	23	305	
-699	558	111	-1788	31	2025	34	33	305	
305	305	305	305	305	305	305	305	305	

1	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							305
28	29	92	25	26	27	-3	81	305	
-13	78	-7	60	59	58	68	2	305	
116	-31	01	138	-15	11	-22	107	305	
17	68	16	20	25	74	65	20	305	
18	67	7	-12	102	38	64	21	305	
19	66	111	-11	23	12	63	22	305	
87	-12	2083	-26	-1940	53	36	24	305	
33	40	-1998	111	2025	32	34	28	305	
305	305	305	305	305	305	305	305	305	

■ 306th Day of the Year - 02.11.2025

2	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							306
02	196	-19	11	-70	15	148	23	306	
12	20	25	133	-71	16	147	24	306	
10	-12	157	35	-72	17	146	25	306	
166	-14	27	11	-73	18	145	26	306	
-266	-44	2555	-2080	-77	47	144	27	306	
211	-11	-2610	2025	498	22	143	28	306	
-4570	141	4061	140	139	137	138	120	306	
4741	30	-3890	31	32	34	-705	33	306	
306	306	306	306	306	306	306	306	306	

2	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							306
138	-491	-40	2156	140	-1854	137	120	306	
147	-103	-101	173	221	-102	47	24	306	
146	-97	02	222	-19	11	16	25	306	
145	-98	12	20	25	159	17	26	306	
144	-99	10	-12	183	35	18	27	306	
143	-96	192	-14	27	11	15	28	306	
148	628	20	-254	-302	21	22	23	306	
-705	662	211	-1985	31	2025	34	33	306	
306	306	306	306	306	306	306	306	306	

2	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							306
28	29	92	25	26	27	-2	81	306	
-13	78	-7	60	59	58	68	3	306	
116	-31	02	138	-15	11	-22	107	306	
17	68	16	20	25	75	65	20	306	
18	67	7	-11	102	38	64	21	306	
19	66	111	-11	24	12	63	22	306	
88	-12	2183	-126	-1940	53	36	24	306	
33	41	-2098	211	2025	32	34	28	306	
306	306	306	306	306	306	306	306	306	

■ 307th Day of the Year - 03.11.2025

3	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								307
03	195	-19	11	-70	15	149	23	307		
12	20	25	133	-71	16	148	24	307		
10	-11	156	35	-72	17	147	25	307		
165	-14	28	11	-73	18	146	26	307		
-366	-144	2755	-2080	-77	47	145	27	307		
311	89	-2810	2025	498	22	144	28	307		
-4768	142	4254	141	140	138	139	121	307		
4940	30	-4082	31	32	34	-711	33	307		
307	307	307	307	307	307	307	307	307		

3	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								307
139	-594	-139	2354	141	-1853	138	121	307		
148	-104	-102	174	223	-103	47	24	307		
147	-98	03	222	-19	11	16	25	307		
146	-99	12	20	25	160	17	26	307		
145	-100	10	-11	183	35	18	27	307		
144	-97	192	-14	28	11	15	28	307		
149	633	20	-256	-305	21	22	23	307		
-711	766	311	-2182	31	2025	34	33	307		
307	307	307	307	307	307	307	307	307		

3	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								307
28	29	92	25	26	27	-1	81	307		
-13	78	-7	60	59	58	68	4	307		
116	-31	03	138	-15	11	-22	107	307		
17	68	16	20	25	76	65	20	307		
18	67	7	-10	102	38	64	21	307		
19	66	111	-11	25	12	63	22	307		
89	-12	2283	-226	-1940	53	36	24	307		
33	42	-2198	311	2025	32	34	28	307		
307	307	307	307	307	307	307	307	307		

■ 308th Day of the Year - 04.11.2025

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								308
04	194	-19	11	-70	15	150	23	308		
12	20	25	133	-71	16	149	24	308		
10	-10	155	35	-72	17	148	25	308		
164	-14	29	11	-73	18	147	26	308		
-466	-244	2955	-2080	-77	47	146	27	308		
411	189	-3010	2025	498	22	145	28	308		
-4966	143	4447	142	141	139	140	122	308		
5139	30	-4274	31	32	34	-717	33	308		
308	308	308	308	308	308	308	308	308		

4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								308
140	-697	-238	2552	142	-1852	139	122	308		
149	-105	-103	175	225	-104	47	24	308		
148	-99	04	222	-19	11	16	25	308		
147	-100	12	20	25	161	17	26	308		
146	-101	10	-10	183	35	18	27	308		
145	-98	192	-14	29	11	15	28	308		
150	638	20	-258	-308	21	22	23	308		
-717	870	411	-2379	31	2025	34	33	308		
308	308	308	308	308	308	308	308	308		

4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								308
28	29	92	25	26	27	0	81	308		
-13	78	-7	60	59	58	68	5	308		
116	-31	04	138	-15	11	-22	107	308		
17	68	16	20	25	77	65	20	308		
18	67	7	-9	102	38	64	21	308		
19	66	111	-11	26	12	63	22	308		
90	-12	2383	-326	-1940	53	36	24	308		
33	43	-2298	411	2025	32	34	28	308		
308	308	308	308	308	308	308	308	308		

■ 309th Day of the Year - 05.11.2025

5	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							309
	05	191	-17	11	-70	15	151	23	309
	14	20	25	131	-71	16	150	24	309
	8	-9	154	37	-72	17	149	25	309
	163	-12	28	11	-73	18	148	26	309
	-566	-344	3155	-2080	-77	47	147	27	309
	511	289	-3210	2025	498	22	146	28	309
	-5164	144	4640	143	142	140	141	123	309
	5338	30	-4466	31	32	34	-723	33	309
	309	309	309	309	309	309	309	309	309

5	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							309
	141	-800	-337	2750	143	-1851	140	123	309
	150	-106	-104	176	227	-105	47	24	309
	149	-100	05	222	-19	11	16	25	309
	148	-101	12	20	25	162	17	26	309
	147	-102	10	-9	183	35	18	27	309
	146	-99	192	-14	30	11	15	28	309
	151	643	20	-260	-311	21	22	23	309
	-723	974	511	-2576	31	2025	34	33	309
	309	309	309	309	309	309	309	309	309

5	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							309
	28	29	92	25	26	27	1	81	309
	-13	78	-7	60	59	58	68	6	309
	116	-31	05	138	-15	11	-22	107	309
	17	68	16	20	25	78	65	20	309
	18	67	7	-8	102	38	64	21	309
	19	66	111	-11	27	12	63	22	309
	91	-12	2483	-426	-1940	53	36	24	309
	33	44	-2398	511	2025	32	34	28	309
	309	309	309	309	309	309	309	309	309

■ 310th Day of the Year - 06.11.2025

6	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							310
	06	192	-19	11	-70	15	152	23	310
	12	20	25	133	-71	16	151	24	310
	10	-8	153	35	-72	17	150	25	310
	162	-14	31	11	-73	18	149	26	310
	-666	-444	3355	-2080	-77	47	148	27	310
	611	389	-3410	2025	498	22	147	28	310
	-5362	145	4833	144	143	141	142	124	310
	5537	30	-4658	31	32	34	-729	33	310
	310	310	310	310	310	310	310	310	310

6	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							310
	142	-903	-436	2948	144	-1850	141	124	310
	151	-107	-105	177	229	-106	47	24	310
	150	-101	06	222	-19	11	16	25	310
	149	-102	12	20	25	163	17	26	310
	148	-103	10	-8	183	35	18	27	310
	147	-100	192	-14	31	11	15	28	310
	152	648	20	-262	-314	21	22	23	310
	-729	1078	611	-2773	31	2025	34	33	310
	310	310	310	310	310	310	310	310	310

6	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							310
	28	29	92	25	26	27	2	81	310
	-13	78	-7	60	59	58	68	7	310
	116	-31	06	138	-15	11	-22	107	310
	17	68	16	20	25	79	65	20	310
	18	67	7	-7	102	38	64	21	310
	19	66	111	-11	28	12	63	22	310
	92	-12	2583	-526	-1940	53	36	24	310
	33	45	-2498	611	2025	32	34	28	310
	310	310	310	310	310	310	310	310	310

■ **311th Day of the Year - 07.11.2025**

7	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							311
	07	191	-19	11	-70	15	153	23	311
	12	20	25	133	-71	16	152	24	311
	10	-7	152	35	-72	17	151	25	311
	161	-14	32	11	-73	18	150	26	311
	-766	-544	3555	-2080	-77	47	149	27	311
	711	489	-3610	2025	498	22	148	28	311
	-5560	146	5026	145	144	142	143	125	311
	5736	30	-4850	31	32	34	-735	33	311
	311	311	311	311	311	311	311	311	311

7	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							311
	143	-1006	-535	3146	145	-1849	142	125	311
	152	-108	-106	178	231	-107	47	24	311
	151	-102	07	222	-19	11	16	25	311
	150	-103	12	20	25	164	17	26	311
	149	-104	10	-7	183	35	18	27	311
	148	-101	192	-14	32	11	15	28	311
	153	653	20	-264	-317	21	22	23	311
	-735	1182	711	-2970	31	2025	34	33	311
	311	311	311	311	311	311	311	311	311

7	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							311
	28	29	92	25	26	27	3	81	311
	-13	78	-7	60	59	58	68	8	311
	116	-31	07	138	-15	11	-22	107	311
	17	68	16	20	25	80	65	20	311
	18	67	7	-6	102	38	64	21	311
	19	66	111	-11	29	12	63	22	311
	93	-12	2683	-626	-1940	53	36	24	311
	33	46	-2598	711	2025	32	34	28	311
	311	311	311	311	311	311	311	311	311

■ **312th Day of the Year - 08.11.2025**

8	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							312
	08	190	-19	11	-70	15	154	23	312
	12	20	25	133	-71	16	153	24	312
	10	-6	151	35	-72	17	152	25	312
	160	-14	33	11	-73	18	151	26	312
	-866	-644	3755	-2080	-77	47	150	27	312
	811	589	-3810	2025	498	22	149	28	312
	-5758	147	5219	146	145	143	144	126	312
	5935	30	-5042	31	32	34	-741	33	312
	312	312	312	312	312	312	312	312	312

8	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							312
	144	-1109	-634	3344	146	-1848	143	126	312
	153	-109	-107	179	233	-108	47	24	312
	152	-103	08	222	-19	11	16	25	312
	151	-104	12	20	25	165	17	26	312
	150	-105	10	-6	183	35	18	27	312
	149	-102	192	-14	33	11	15	28	312
	154	658	20	-266	-320	21	22	23	312
	-741	1286	811	-3167	31	2025	34	33	312
	312	312	312	312	312	312	312	312	312

8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							312
	28	29	92	25	26	27	4	81	312
	-13	78	-7	60	59	58	68	9	312
	116	-31	08	138	-15	11	-22	107	312
	17	68	16	20	25	81	65	20	312
	18	67	7	-5	102	38	64	21	312
	19	66	111	-11	30	12	63	22	312
	94	-12	2783	-726	-1940	53	36	24	312
	33	47	-2698	811	2025	32	34	28	312
	312	312	312	312	312	312	312	312	312

■ 313th Day of the Year - 09.11.2025

9	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							313
	09	189	-19	11	-70	15	155	23	313
	12	20	25	133	-71	16	154	24	313
	10	-5	150	35	-72	17	153	25	313
	159	-14	34	11	-73	18	152	26	313
	-966	-744	3955	-2080	-77	47	151	27	313
	911	689	-4010	2025	498	22	150	28	313
	-5956	148	5412	147	146	144	145	127	313
	6134	30	-5234	31	32	34	-747	33	313
	313	313	313	313	313	313	313	313	313

9	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							313
	145	-1212	-733	3542	147	-1847	144	127	313
	154	-110	-108	180	235	-109	47	24	313
	153	-104	09	222	-19	11	16	25	313
	152	-105	12	20	25	166	17	26	313
	151	-106	10	-5	183	35	18	27	313
	150	-103	192	-14	34	11	15	28	313
	155	663	20	-268	-323	21	22	23	313
	-747	1390	911	-3364	31	2025	34	33	313
	313	313	313	313	313	313	313	313	313

9	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							313
	28	29	92	25	26	27	5	81	313
	-13	78	-7	60	59	58	68	10	313
	116	-31	09	138	-15	11	-22	107	313
	17	68	16	20	25	82	65	20	313
	18	67	7	-4	102	38	64	21	313
	19	66	111	-11	31	12	63	22	313
	95	-12	2883	-826	-1940	53	36	24	313
	33	48	-2798	911	2025	32	34	28	313
	313	313	313	313	313	313	313	313	313

■ 314th Day of the Year - 10.11.2025

10	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							314
	10	188	-19	11	-70	15	156	23	314
	12	20	25	133	-71	16	155	24	314
	10	-4	149	35	-72	17	154	25	314
	158	-14	35	11	-73	18	153	26	314
	-1066	-844	4155	-2080	-77	47	152	27	314
	1011	789	-4210	2025	498	22	151	28	314
	-6154	149	5605	148	147	145	146	128	314
	6333	30	-5426	31	32	34	-753	33	314
	314	314	314	314	314	314	314	314	314

10	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							314
	146	-1315	-832	3740	148	-1846	145	128	314
	155	-111	-109	181	237	-110	47	24	314
	154	-105	10	222	-19	11	16	25	314
	153	-106	12	20	25	167	17	26	314
	152	-107	10	-4	183	35	18	27	314
	151	-104	192	-14	35	11	15	28	314
	156	668	20	-270	-326	21	22	23	314
	-753	1494	1011	-3561	31	2025	34	33	314
	314	314	314	314	314	314	314	314	314

10	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							314
	28	29	92	25	26	27	6	81	314
	-13	78	-7	60	59	58	68	11	314
	116	-31	10	138	-15	11	-22	107	314
	17	68	16	20	25	83	65	20	314
	18	67	7	-3	102	38	64	21	314
	19	66	111	-11	32	12	63	22	314
	96	-12	2983	-926	-1940	53	36	24	314
	33	49	-2898	1011	2025	32	34	28	314
	314	314	314	314	314	314	314	314	314

■ **315th Day of the Year - 11.11.2025**

11	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								315
11	187	-19	11	-70	15	157	23	315	315	
12	20	25	133	-71	16	156	24	315	315	
10	-3	148	35	-72	17	155	25	315	315	
157	-14	36	11	-73	18	154	26	315	315	
-1166	-944	4355	-2080	-77	47	153	27	315	315	
1111	889	-4410	2025	498	22	152	28	315	315	
-6352	150	5798	149	148	146	147	129	315	315	
6532	30	-5618	31	32	34	-759	33	315	315	
315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	

11	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								315
147	-1418	-931	3938	149	-1845	146	129	315	315	
156	-112	-110	182	239	-111	47	24	315	315	
155	-106	11	222	-19	11	16	25	315	315	
154	-107	12	20	25	168	17	26	315	315	
153	-108	10	-3	183	35	18	27	315	315	
152	-105	192	-14	36	11	15	28	315	315	
157	673	20	-272	-329	21	22	23	315	315	
-759	1598	1111	-3758	31	2025	34	33	315	315	
315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	

11	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								315
28	29	92	25	26	27	7	81	315	315	
-13	78	-7	60	59	58	68	12	315	315	
116	-31	11	138	-15	11	-22	107	315	315	
17	68	16	20	25	84	65	20	315	315	
18	67	7	-2	102	38	64	21	315	315	
19	66	111	-11	33	12	63	22	315	315	
97	-12	3083	-1026	-1940	53	36	24	315	315	
33	50	-2998	1111	2025	32	34	28	315	315	
315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	

■ **316th Day of the Year - 12.11.2025**

12	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								316
12	186	-19	11	-70	15	158	23	316	316	
12	20	25	133	-71	16	157	24	316	316	
10	-2	147	35	-72	17	156	25	316	316	
156	-14	37	11	-73	18	155	26	316	316	
-1266	-1044	4555	-2080	-77	47	154	27	316	316	
1211	989	-4610	2025	498	22	153	28	316	316	
-6550	151	5991	150	149	147	148	130	316	316	
6731	30	-5810	31	32	34	-765	33	316	316	
316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	

12	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								316
148	-1521	-1030	4136	150	-1844	147	130	316	316	
157	-113	-111	183	241	-112	47	24	316	316	
156	-107	12	222	-19	11	16	25	316	316	
155	-108	12	20	25	169	17	26	316	316	
154	-109	10	-2	183	35	18	27	316	316	
153	-106	192	-14	37	11	15	28	316	316	
158	678	20	-274	-332	21	22	23	316	316	
-765	1702	1211	-3955	31	2025	34	33	316	316	
316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	

12	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								316
28	29	92	25	26	27	8	81	316	316	
-13	78	-7	60	59	58	68	13	316	316	
116	-31	12	138	-15	11	-22	107	316	316	
17	68	16	20	25	85	65	20	316	316	
18	67	7	-1	102	38	64	21	316	316	
19	66	111	-11	34	12	63	22	316	316	
98	-12	3183	-1126	-1940	53	36	24	316	316	
33	51	-3098	1211	2025	32	34	28	316	316	
316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	

■ **317th Day of the Year - 13.11.2025**

13	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								317
13	185	-19	11	-70	15	159	23	317	317	
12	20	25	133	-71	16	158	24	317	317	
10	-1	146	35	-72	17	157	25	317	317	
155	-14	38	11	-73	18	156	26	317	317	
-1366	-1144	4755	-2080	-77	47	155	27	317	317	
1311	1089	-4810	2025	498	22	154	28	317	317	
-6748	152	6184	151	150	148	149	131	317	317	
6930	30	-6002	31	32	34	-771	33	317	317	
317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	

13	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								317
149	-1624	-1129	4334	151	-1843	148	131	317	317	
158	-114	-112	184	243	-113	47	24	317	317	
157	-108	13	222	-19	11	16	25	317	317	
156	-109	12	20	25	170	17	26	317	317	
155	-110	10	-1	183	35	18	27	317	317	
154	-107	192	-14	38	11	15	28	317	317	
159	683	20	-276	-335	21	22	23	317	317	
-771	1806	1311	-4152	31	2025	34	33	317	317	
317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	

13	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								317
28	29	92	25	26	27	9	81	317	317	
-13	78	-7	60	59	58	68	14	317	317	
116	-31	13	138	-15	11	-22	107	317	317	
17	68	16	20	25	86	65	20	317	317	
18	67	7	0	102	38	64	21	317	317	
19	66	111	-11	35	12	63	22	317	317	
99	-12	3283	-1226	-1940	53	36	24	317	317	
33	52	-3198	1311	2025	32	34	28	317	317	
317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	

■ **318th Day of the Year - 14.11.2025**

14	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								318
14	184	-19	11	-70	15	160	23	318	318	
12	20	25	133	-71	16	159	24	318	318	
10	0	145	35	-72	17	158	25	318	318	
154	-14	39	11	-73	18	157	26	318	318	
-1466	-1244	4955	-2080	-77	47	156	27	318	318	
1411	1189	-5010	2025	498	22	155	28	318	318	
-6946	153	6377	152	151	149	150	132	318	318	
7129	30	-6194	31	32	34	-777	33	318	318	
318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	

14	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								318
150	-1727	-1228	4532	152	-1842	149	132	318	318	
159	-115	-113	185	245	-114	47	24	318	318	
158	-109	14	222	-19	11	16	25	318	318	
157	-110	12	20	25	171	17	26	318	318	
156	-111	10	0	183	35	18	27	318	318	
155	-108	192	-14	39	11	15	28	318	318	
160	688	20	-278	-338	21	22	23	318	318	
-777	1910	1411	-4349	31	2025	34	33	318	318	
318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	

14	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								318
28	29	92	25	26	27	10	81	318	318	
-13	78	-7	60	59	58	68	15	318	318	
116	-31	14	138	-15	11	-22	107	318	318	
17	68	16	20	25	87	65	20	318	318	
18	67	7	1	102	38	64	21	318	318	
19	66	111	-11	36	12	63	22	318	318	
100	-12	3383	-1326	-1940	53	36	24	318	318	
33	53	-3298	1411	2025	32	34	28	318	318	
318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	

■ 319th Day of the Year - 15.11.2025

15	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								319
15	183	-19	11	-70	15	161	23	319		
12	20	25	133	-71	16	160	24	319		
10	1	144	35	-72	17	159	25	319		
153	-14	40	11	-73	18	158	26	319		
-1566	-1344	5155	-2080	-77	47	157	27	319		
1511	1289	-5210	2025	498	22	156	28	319		
-7144	154	6570	153	152	150	151	133	319		
7328	30	-6386	31	32	34	-783	33	319		
319	319	319	319	319	319	319	319	319		

15	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								319
151	-1830	-1327	4730	153	-1841	150	133	319		
160	-116	-114	186	247	-115	47	24	319		
159	-110	15	222	-19	11	16	25	319		
158	-111	12	20	25	172	17	26	319		
157	-112	10	1	183	35	18	27	319		
156	-109	192	-14	40	11	15	28	319		
161	693	20	-280	-341	21	22	23	319		
-783	2014	1511	-4546	31	2025	34	33	319		
319	319	319	319	319	319	319	319	319		

15	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								319
28	29	92	25	26	27	11	81	319		
-13	78	-7	60	59	58	68	16	319		
116	-31	15	138	-15	11	-22	107	319		
17	68	16	20	25	88	65	20	319		
18	67	7	2	102	38	64	21	319		
19	66	111	-11	37	12	63	22	319		
101	-12	3483	-1426	-1940	53	36	24	319		
33	54	-3398	1511	2025	32	34	28	319		
319	319	319	319	319	319	319	319	319		

■ 320th Day of the Year - 16.11.2025

16	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								320
16	182	-19	11	-70	15	162	23	320		
12	20	25	133	-71	16	161	24	320		
10	2	143	35	-72	17	160	25	320		
152	-14	41	11	-73	18	159	26	320		
-1666	-1444	5355	-2080	-77	47	158	27	320		
1611	1389	-5410	2025	498	22	157	28	320		
-7342	155	6763	154	153	151	152	134	320		
7527	30	-6578	31	32	34	-789	33	320		
320	320	320	320	320	320	320	320	320		

16	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								320
152	-1933	-1426	4928	154	-1840	151	134	320		
161	-117	-115	187	249	-116	47	24	320		
160	-111	16	222	-19	11	16	25	320		
159	-112	12	20	25	173	17	26	320		
158	-113	10	2	183	35	18	27	320		
157	-110	192	-14	41	11	15	28	320		
162	698	20	-282	-344	21	22	23	320		
-789	2118	1611	-4743	31	2025	34	33	320		
320	320	320	320	320	320	320	320	320		

16	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								320
28	29	92	25	26	27	12	81	320		
-13	78	-7	60	59	58	68	17	320		
116	-31	16	138	-15	11	-22	107	320		
17	68	16	20	25	89	65	20	320		
18	67	7	3	102	38	64	21	320		
19	66	111	-11	38	12	63	22	320		
102	-12	3583	-1526	-1940	53	36	24	320		
33	55	-3498	1611	2025	32	34	28	320		
320	320	320	320	320	320	320	320	320		

■ **321st Day of the Year - 17.11.2025**

17	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							321
17	181	-19	11	-70	15	163	23	321	
12	20	25	133	-71	16	162	24	321	
10	3	142	35	-72	17	161	25	321	
151	-14	42	11	-73	18	160	26	321	
-1766	-1544	5555	-2080	-77	47	159	27	321	
1711	1489	-5610	2025	498	22	158	28	321	
-7540	156	6956	155	154	152	153	135	321	
7726	30	-6770	31	32	34	-795	33	321	
321	321	321	321	321	321	321	321	321	

17	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							321
153	-2036	-1525	5126	155	-1839	152	135	321	
162	-118	-116	188	251	-117	47	24	321	
161	-112	17	222	-19	11	16	25	321	
160	-113	12	20	25	174	17	26	321	
159	-114	10	3	183	35	18	27	321	
158	-111	192	-14	42	11	15	28	321	
163	703	20	-284	-347	21	22	23	321	
-795	2222	1711	-4940	31	2025	34	33	321	
321	321	321	321	321	321	321	321	321	

17	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							321
28	29	92	25	26	27	13	81	321	
-13	78	-7	60	59	58	68	18	321	
116	-31	17	138	-15	11	-22	107	321	
17	68	16	20	25	90	65	20	321	
18	67	7	4	102	38	64	21	321	
19	66	111	-11	39	12	63	22	321	
103	-12	3683	-1626	-1940	53	36	24	321	
33	56	-3598	1711	2025	32	34	28	321	
321	321	321	321	321	321	321	321	321	

■ **322nd Day of the Year - 18.11.2025**

18	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							322
18	180	-19	11	-70	15	164	23	322	
12	20	25	133	-71	16	163	24	322	
10	4	141	35	-72	17	162	25	322	
150	-14	43	11	-73	18	161	26	322	
-1866	-1644	5755	-2080	-77	47	160	27	322	
1811	1589	-5810	2025	498	22	159	28	322	
-7738	157	7149	156	155	153	154	136	322	
7925	30	-6962	31	32	34	-801	33	322	
322	322	322	322	322	322	322	322	322	

18	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							322
154	-2139	-1624	5324	156	-1838	153	136	322	
163	-119	-117	189	253	-118	47	24	322	
162	-113	18	222	-19	11	16	25	322	
161	-114	12	20	25	175	17	26	322	
160	-115	10	4	183	35	18	27	322	
159	-112	192	-14	43	11	15	28	322	
164	708	20	-286	-350	21	22	23	322	
-801	2326	1811	-5137	31	2025	34	33	322	
322	322	322	322	322	322	322	322	322	

18	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							322
28	29	92	25	26	27	14	81	322	
-13	78	-7	60	59	58	68	19	322	
116	-31	18	138	-15	11	-22	107	322	
17	68	16	20	25	91	65	20	322	
18	67	7	5	102	38	64	21	322	
19	66	111	-11	40	12	63	22	322	
104	-12	3783	-1726	-1940	53	36	24	322	
33	57	-3698	1811	2025	32	34	28	322	
322	322	322	322	322	322	322	322	322	

■ **323rd Day of the Year - 19.11.2025**

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							323
19	179	-19	11	-70	15	165	23	323	
12	20	25	133	-71	16	164	24	323	
10	5	140	35	-72	17	163	25	323	
149	-14	44	11	-73	18	162	26	323	
-1966	-1744	5955	-2080	-77	47	161	27	323	
1911	1689	-6010	2025	498	22	160	28	323	
-7936	158	7342	157	156	154	155	137	323	
8124	30	-7154	31	32	34	-807	33	323	
323	323	323	323	323	323	323	323	323	

19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							323
155	-2242	-1723	5522	157	-1837	154	137	323	
164	-120	-118	190	255	-119	47	24	323	
163	-114	19	222	-19	11	16	25	323	
162	-115	12	20	25	176	17	26	323	
161	-116	10	5	183	35	18	27	323	
160	-113	192	-14	44	11	15	28	323	
165	713	20	-288	-353	21	22	23	323	
-807	2430	1911	-5334	31	2025	34	33	323	
323	323	323	323	323	323	323	323	323	

19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							323
28	29	92	25	26	27	15	81	323	
-13	78	-7	60	59	58	68	20	323	
116	-31	19	138	-15	11	-22	107	323	
17	68	16	20	25	92	65	20	323	
18	67	7	6	102	38	64	21	323	
19	66	111	-11	41	12	63	22	323	
105	-12	3883	-1826	-1940	53	36	24	323	
33	58	-3798	1911	2025	32	34	28	323	
323	323	323	323	323	323	323	323	323	

■ **324th Day of the Year - 20.11.2025**

20	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							324
20	178	-19	11	-70	15	166	23	324	
12	20	25	133	-71	16	165	24	324	
10	6	139	35	-72	17	164	25	324	
148	-14	45	11	-73	18	163	26	324	
-2066	-1844	6155	-2080	-77	47	162	27	324	
2011	1789	-6210	2025	498	22	161	28	324	
-8134	159	7535	158	157	155	156	138	324	
8323	30	-7346	31	32	34	-813	33	324	
324	324	324	324	324	324	324	324	324	

20	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							324
156	-2345	-1822	5720	158	-1836	155	138	324	
165	-121	-119	191	257	-120	47	24	324	
164	-115	20	222	-19	11	16	25	324	
163	-116	12	20	25	177	17	26	324	
162	-117	10	6	183	35	18	27	324	
161	-114	192	-14	45	11	15	28	324	
166	718	20	-290	-356	21	22	23	324	
-813	2534	2011	-5531	31	2025	34	33	324	
324	324	324	324	324	324	324	324	324	

20	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							324
28	29	92	25	26	27	16	81	324	
-13	78	-7	60	59	58	68	21	324	
116	-31	20	138	-15	11	-22	107	324	
17	68	16	20	25	93	65	20	324	
18	67	7	7	102	38	64	21	324	
19	66	111	-11	42	12	63	22	324	
106	-12	3983	-1926	-1940	53	36	24	324	
33	59	-3898	2011	2025	32	34	28	324	
324	324	324	324	324	324	324	324	324	

■ **325th Day of the Year - 21.11.2025**

21	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							325
21	177	-19	11	-70	15	167	23	325	
12	20	25	133	-71	16	166	24	325	
10	7	138	35	-72	17	165	25	325	
147	-14	46	11	-73	18	164	26	325	
-2166	-1944	6355	-2080	-77	47	163	27	325	
2111	1889	-6410	2025	498	22	162	28	325	
-8332	160	7728	159	158	156	157	139	325	
8522	30	-7538	31	32	34	-819	33	325	
325	325	325	325	325	325	325	325	325	

21	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							325
157	-2448	-1921	5918	159	-1835	156	139	325	
166	-122	-120	192	259	-121	47	24	325	
165	-116	21	222	-19	11	16	25	325	
164	-117	12	20	25	178	17	26	325	
163	-118	10	7	183	35	18	27	325	
162	-115	192	-14	46	11	15	28	325	
167	723	20	-292	-359	21	22	23	325	
-819	2638	2111	-5728	31	2025	34	33	325	
325	325	325	325	325	325	325	325	325	

21	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							325
28	29	92	25	26	27	17	81	325	
-13	78	-7	60	59	58	68	22	325	
116	-31	21	138	-15	11	-22	107	325	
17	68	16	20	25	94	65	20	325	
18	67	7	8	102	38	64	21	325	
19	66	111	-11	43	12	63	22	325	
107	-12	4083	-2026	-1940	53	36	24	325	
33	60	-3998	2111	2025	32	34	28	325	
325	325	325	325	325	325	325	325	325	

■ **326th Day of the Year - 22.11.2025**

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							323
19	179	-19	11	-70	15	165	23	323	
12	20	25	133	-71	16	164	24	323	
10	5	140	35	-72	17	163	25	323	
149	-14	44	11	-73	18	162	26	323	
-1966	-1744	5955	-2080	-77	47	161	27	323	
1911	1689	-6010	2025	498	22	160	28	323	
-7936	158	7342	157	156	154	155	137	323	
8124	30	-7154	31	32	34	-807	33	323	
323	323	323	323	323	323	323	323	323	

19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							323
155	-2242	-1723	5522	157	-1837	154	137	323	
164	-120	-118	190	255	-119	47	24	323	
163	-114	19	222	-19	11	16	25	323	
162	-115	12	20	25	176	17	26	323	
161	-116	10	5	183	35	18	27	323	
160	-113	192	-14	44	11	15	28	323	
165	713	20	-288	-353	21	22	23	323	
-807	2430	1911	-5334	31	2025	34	33	323	
323	323	323	323	323	323	323	323	323	

19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							323
28	29	92	25	26	27	15	81	323	
-13	78	-7	60	59	58	68	20	323	
116	-31	19	138	-15	11	-22	107	323	
17	68	16	20	25	92	65	20	323	
18	67	7	6	102	38	64	21	323	
19	66	111	-11	41	12	63	22	323	
105	-12	3883	-1826	-1940	53	36	24	323	
33	58	-3798	1911	2025	32	34	28	323	
323	323	323	323	323	323	323	323	323	

■ 327th Day of the Year - 23.11.2025

23	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							327
23	175	-19	11	-70	15	169	23	327	
12	20	25	133	-71	16	168	24	327	
10	9	136	35	-72	17	167	25	327	
145	-14	48	11	-73	18	166	26	327	
-2366	-2144	6755	-2080	-77	47	165	27	327	
2311	2089	-6810	2025	498	22	164	28	327	
-8728	162	8114	161	160	158	159	141	327	
8920	30	-7922	31	32	34	-831	33	327	
327	327	327	327	327	327	327	327	327	

23	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							327
159	-2654	-2119	6314	161	-1833	158	141	327	
168	-124	-122	194	263	-123	47	24	327	
167	-118	23	222	-19	11	16	25	327	
166	-119	12	20	25	180	17	26	327	
165	-120	10	9	183	35	18	27	327	
164	-117	192	-14	48	11	15	28	327	
169	733	20	-296	-365	21	22	23	327	
-831	2846	2311	-6122	31	2025	34	33	327	
327	327	327	327	327	327	327	327	327	

23	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							327
28	29	92	25	26	27	19	81	327	
-13	78	-7	60	59	58	68	24	327	
116	-31	23	138	-15	11	-22	107	327	
17	68	16	20	25	96	65	20	327	
18	67	7	10	102	38	64	21	327	
19	66	111	-11	45	12	63	22	327	
109	-12	4283	-2226	-1940	53	36	24	327	
33	62	-4198	2311	2025	32	34	28	327	
327	327	327	327	327	327	327	327	327	

■ 328th Day of the Year - 24.11.2025

24	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							328
24	174	-19	11	-70	15	170	23	328	
12	20	25	133	-71	16	169	24	328	
10	10	135	35	-72	17	168	25	328	
144	-14	49	11	-73	18	167	26	328	
-2466	-2244	6955	-2080	-77	47	166	27	328	
2411	2189	-7010	2025	498	22	165	28	328	
-8926	163	8307	162	161	159	160	142	328	
9119	30	-8114	31	32	34	-837	33	328	
328	328	328	328	328	328	328	328	328	

24	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							328
160	-2757	-2218	6512	162	-1832	159	142	328	
169	-125	-123	195	265	-124	47	24	328	
168	-119	24	222	-19	11	16	25	328	
167	-120	12	20	25	181	17	26	328	
166	-121	10	10	183	35	18	27	328	
165	-118	192	-14	49	11	15	28	328	
170	738	20	-298	-368	21	22	23	328	
-837	2950	2411	-6319	31	2025	34	33	328	
328	328	328	328	328	328	328	328	328	

24	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							328
28	29	92	25	26	27	20	81	328	
-13	78	-7	60	59	58	68	25	328	
116	-31	24	138	-15	11	-22	107	328	
17	68	16	20	25	97	65	20	328	
18	67	7	11	102	38	64	21	328	
19	66	111	-11	46	12	63	22	328	
110	-12	4383	-2326	-1940	53	36	24	328	
33	63	-4298	2411	2025	32	34	28	328	
328	328	328	328	328	328	328	328	328	

■ 329th Day of the Year - 25.11.2025

25	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							329
25	173	-19	11	-70	15	171	23	329	
12	20	25	133	-71	16	170	24	329	
10	11	134	35	-72	17	169	25	329	
143	-14	50	11	-73	18	168	26	329	
-2566	-2344	7155	-2080	-77	47	167	27	329	
2511	2289	-7210	2025	498	22	166	28	329	
-9124	164	8500	163	162	160	161	143	329	
9318	30	-8306	31	32	34	-843	33	329	
329	329	329	329	329	329	329	329	329	

25	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							329
161	-2860	-2317	6710	163	-1831	160	143	329	
170	-126	-124	196	267	-125	47	24	329	
169	-120	25	222	-19	11	16	25	329	
168	-121	12	20	25	182	17	26	329	
167	-122	10	11	183	35	18	27	329	
166	-119	192	-14	50	11	15	28	329	
171	743	20	-300	-371	21	22	23	329	
-843	3054	2511	-6516	31	2025	34	33	329	
329	329	329	329	329	329	329	329	329	

25	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							329
28	29	92	25	26	27	21	81	329	
-13	78	-7	60	59	58	68	26	329	
116	-31	25	138	-15	11	-22	107	329	
17	68	16	20	25	98	65	20	329	
18	67	7	12	102	38	64	21	329	
19	66	111	-11	47	12	63	22	329	
111	-12	4483	-2426	-1940	53	36	24	329	
33	64	-4398	2511	2025	32	34	28	329	
329	329	329	329	329	329	329	329	329	

■ 330th Day of the Year - 26.11.2025

26	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							330
26	172	-19	11	-70	15	172	23	330	
12	20	25	133	-71	16	171	24	330	
10	12	133	35	-72	17	170	25	330	
142	-14	51	11	-73	18	169	26	330	
-2666	-2444	7355	-2080	-77	47	168	27	330	
2611	2389	-7410	2025	498	22	167	28	330	
-9322	165	8693	164	163	161	162	144	330	
9517	30	-8498	31	32	34	-849	33	330	
330	330	330	330	330	330	330	330	330	

26	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							330
162	-2963	-2416	6908	164	-1830	161	144	330	
171	-127	-125	197	269	-126	47	24	330	
170	-121	26	222	-19	11	16	25	330	
169	-122	12	20	25	183	17	26	330	
168	-123	10	12	183	35	18	27	330	
167	-120	192	-14	51	11	15	28	330	
172	748	20	-302	-374	21	22	23	330	
-849	3158	2611	-6713	31	2025	34	33	330	
330	330	330	330	330	330	330	330	330	

26	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							330
28	29	92	25	26	27	22	81	330	
-13	78	-7	60	59	58	68	27	330	
116	-31	26	138	-15	11	-22	107	330	
17	68	16	20	25	99	65	20	330	
18	67	7	13	102	38	64	21	330	
19	66	111	-11	48	12	63	22	330	
112	-12	4583	-2526	-1940	53	36	24	330	
33	65	-4498	2611	2025	32	34	28	330	
330	330	330	330	330	330	330	330	330	

■ **331st Day of the Year - 27.11.2025**

27	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							331
27	171	-19	11	-70	15	173	23	331	
12	20	25	133	-71	16	172	24	331	
10	13	132	35	-72	17	171	25	331	
141	-14	52	11	-73	18	170	26	331	
-2766	-2544	7555	-2080	-77	47	169	27	331	
2711	2489	-7610	2025	498	22	168	28	331	
-9520	166	8886	165	164	162	163	145	331	
9716	30	-8690	31	32	34	-855	33	331	
331	331	331	331	331	331	331	331	331	

27	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							331
163	-3066	-2515	7106	165	-1829	162	145	331	
172	-128	-126	198	271	-127	47	24	331	
171	-122	27	222	-19	11	16	25	331	
170	-123	12	20	25	184	17	26	331	
169	-124	10	13	183	35	18	27	331	
168	-121	192	-14	52	11	15	28	331	
173	753	20	-304	-377	21	22	23	331	
-855	3262	2711	-6910	31	2025	34	33	331	
331	331	331	331	331	331	331	331	331	

27	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							331
28	29	92	25	26	27	23	81	331	
-13	78	-7	60	59	58	68	28	331	
116	-31	27	138	-15	11	-22	107	331	
17	68	16	20	25	100	65	20	331	
18	67	7	14	102	38	64	21	331	
19	66	111	-11	49	12	63	22	331	
113	-12	4683	-2626	-1940	53	36	24	331	
33	66	-4598	2711	2025	32	34	28	331	
331	331	331	331	331	331	331	331	331	

■ **332nd Day of the Year - 28.11.2025**

28	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							332
28	170	-19	11	-70	15	174	23	332	
12	20	25	133	-71	16	173	24	332	
10	14	131	35	-72	17	172	25	332	
140	-14	53	11	-73	18	171	26	332	
-2866	-2644	7755	-2080	-77	47	170	27	332	
2811	2589	-7810	2025	498	22	169	28	332	
-9718	167	9079	166	165	163	164	146	332	
9915	30	-8882	31	32	34	-861	33	332	
332	332	332	332	332	332	332	332	332	

28	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							332
164	-3169	-2614	7304	166	-1828	163	146	332	
173	-129	-127	199	273	-128	47	24	332	
172	-123	28	222	-19	11	16	25	332	
171	-124	12	20	25	185	17	26	332	
170	-125	10	14	183	35	18	27	332	
169	-122	192	-14	53	11	15	28	332	
174	758	20	-306	-380	21	22	23	332	
-861	3366	2811	-7107	31	2025	34	33	332	
332	332	332	332	332	332	332	332	332	

28	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							332
28	29	92	25	26	27	24	81	332	
-13	78	-7	60	59	58	68	29	332	
116	-31	28	138	-15	11	-22	107	332	
17	68	16	20	25	101	65	20	332	
18	67	7	15	102	38	64	21	332	
19	66	111	-11	50	12	63	22	332	
114	-12	4783	-2726	-1940	53	36	24	332	
33	67	-4698	2811	2025	32	34	28	332	
332	332	332	332	332	332	332	332	332	

■ **333rd Day of the Year - 29.11.2025**

29	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							333
29	169	-19	11	-70	15	175	23	333	
12	20	25	133	-71	16	174	24	333	
10	15	130	35	-72	17	173	25	333	
139	-14	54	11	-73	18	172	26	333	
-2966	-2744	7955	-2080	-77	47	171	27	333	
2911	2689	-8010	2025	498	22	170	28	333	
-9916	168	9272	167	166	164	165	147	333	
10114	30	-9074	31	32	34	-867	33	333	
333	333	333	333	333	333	333	333	333	

29	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							333
165	-3272	-2713	7502	167	-1827	164	147	333	
174	-130	-128	200	275	-129	47	24	333	
173	-124	29	222	-19	11	16	25	333	
172	-125	12	20	25	186	17	26	333	
171	-126	10	15	183	35	18	27	333	
170	-123	192	-14	54	11	15	28	333	
175	763	20	-308	-383	21	22	23	333	
-867	3470	2911	-7304	31	2025	34	33	333	
333	333	333	333	333	333	333	333	333	

29	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							333
28	29	92	25	26	27	25	81	333	
-13	78	-7	60	59	58	68	30	333	
116	-31	29	138	-15	11	-22	107	333	
17	68	16	20	25	102	65	20	333	
18	67	7	16	102	38	64	21	333	
19	66	111	-11	51	12	63	22	333	
115	-12	4883	-2826	-1940	53	36	24	333	
33	68	-4798	2911	2025	32	34	28	333	
333	333	333	333	333	333	333	333	333	

■ **334th Day of the Year - 30.11.2025**

30	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							334
30	168	-19	11	-70	15	176	23	334	
12	20	25	133	-71	16	175	24	334	
10	16	129	35	-72	17	174	25	334	
138	-14	55	11	-73	18	173	26	334	
-3066	-2844	8155	-2080	-77	47	172	27	334	
3011	2789	-8210	2025	498	22	171	28	334	
-10114	169	9465	168	167	165	166	148	334	
10313	30	-9266	31	32	34	-873	33	334	
334	334	334	334	334	334	334	334	334	

30	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							334
166	-3375	-2812	7700	168	-1826	165	148	334	
175	-131	-129	201	277	-130	47	24	334	
174	-125	30	222	-19	11	16	25	334	
173	-126	12	20	25	187	17	26	334	
172	-127	10	16	183	35	18	27	334	
171	-124	192	-14	55	11	15	28	334	
176	768	20	-310	-386	21	22	23	334	
-873	3574	3011	-7501	31	2025	34	33	334	
334	334	334	334	334	334	334	334	334	

30	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							334
28	29	92	25	26	27	26	81	334	
-13	78	-7	60	59	58	68	31	334	
116	-31	30	138	-15	11	-22	107	334	
17	68	16	20	25	103	65	20	334	
18	67	7	17	102	38	64	21	334	
19	66	111	-11	52	12	63	22	334	
116	-12	4983	-2926	-1940	53	36	24	334	
33	69	-4898	3011	2025	32	34	28	334	
334	334	334	334	334	334	334	334	334	

2.8 December - 2025

■ 335th Day of the Year - 01.12.2025

1	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							335
01	207	-20	12	-80	15	177	23	335	
12	20	25	143	-81	16	176	24	335	
11	-13	168	34	-82	17	175	25	335	
176	-14	27	11	-83	18	174	26	335	
-177	65	2377	-2090	-87	47	173	27	335	
112	-130	-2442	2025	548	22	172	28	335	
-4364	170	3710	169	168	166	167	149	335	
4564	30	-3510	31	32	34	-879	33	335	
335	335	335	335	335	335	335	335	335	

1	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							335
167	-479	88	1900	169	-1825	166	149	335	
176	-132	-130	202	279	-131	47	24	335	
175	-126	01	252	-20	12	16	25	335	
174	-127	12	20	25	188	17	26	335	
173	-128	11	-13	213	34	18	27	335	
172	-125	221	-14	27	11	15	28	335	
177	773	20	-312	-389	21	22	23	335	
-879	679	112	-1700	31	2025	34	33	335	
335	335	335	335	335	335	335	335	335	

1	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							335
28	29	92	25	26	27	27	81	335	
-13	78	-7	60	59	58	68	32	335	
116	-31	01	168	-16	12	-22	107	335	
17	68	16	20	25	104	65	20	335	
18	67	8	-12	132	37	64	21	335	
19	66	140	-11	24	12	63	22	335	
117	-12	2084	-27	-1940	53	36	24	335	
33	70	-1999	112	2025	32	34	28	335	
335	335	335	335	335	335	335	335	335	

■ 336th Day of the Year - 02.12.2025

2	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							336
02	206	-20	12	-80	15	178	23	336	
12	20	25	143	-81	16	177	24	336	
11	-12	167	34	-82	17	176	25	336	
175	-14	28	11	-83	18	175	26	336	
-277	-35	2577	-2090	-87	47	174	27	336	
212	-30	-2642	2025	548	22	173	28	336	
-4562	171	3903	170	169	167	168	150	336	
4763	30	-3702	31	32	34	-885	33	336	
336	336	336	336	336	336	336	336	336	

2	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							336
168	-582	-11	2098	170	-1824	167	150	336	
177	-133	-131	203	281	-132	47	24	336	
176	-127	02	252	-20	12	16	25	336	
175	-128	12	20	25	189	17	26	336	
174	-129	11	-12	213	34	18	27	336	
173	-126	221	-14	28	11	15	28	336	
178	778	20	-314	-392	21	22	23	336	
-885	783	212	-1897	31	2025	34	33	336	
336	336	336	336	336	336	336	336	336	

2	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							336
28	29	92	25	26	27	28	81	336	
-13	78	-7	60	59	58	68	33	336	
116	-31	02	168	-16	12	-22	107	336	
17	68	16	20	25	105	65	20	336	
18	67	8	-11	132	37	64	21	336	
19	66	140	-11	25	12	63	22	336	
118	-12	2184	-127	-1940	53	36	24	336	
33	71	-2099	212	2025	32	34	28	336	
336	336	336	336	336	336	336	336	336	

■ **337th Day of the Year - 03.12.2025**

3	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								337
	03	205	-20	12	-80	15	179	23	337	
	12	20	25	143	-81	16	178	24	337	
	11	-11	166	34	-82	17	177	25	337	
	174	-14	29	11	-83	18	176	26	337	
	-377	-135	2777	-2090	-87	47	175	27	337	
	312	70	-2842	2025	548	22	174	28	337	
	-4760	172	4096	171	170	168	169	151	337	
	4962	30	-3894	31	32	34	-891	33	337	
	337	337	337	337	337	337	337	337	337	

3	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								337
	169	-685	-110	2296	171	-1823	168	151	337	
	178	-134	-132	204	283	-133	47	24	337	
	177	-128	03	252	-20	12	16	25	337	
	176	-129	12	20	25	190	17	26	337	
	175	-130	11	-11	213	34	18	27	337	
	174	-127	221	-14	29	11	15	28	337	
	179	783	20	-316	-395	21	22	23	337	
	-891	887	312	-2094	31	2025	34	33	337	
	337	337	337	337	337	337	337	337	337	

3	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								337
	28	29	92	25	26	27	29	81	337	
	-13	78	-7	60	59	58	68	34	337	
	116	-31	03	168	-16	12	-22	107	337	
	17	68	16	20	25	106	65	20	337	
	18	67	8	-10	132	37	64	21	337	
	19	66	140	-11	26	12	63	22	337	
	119	-12	2284	-227	-1940	53	36	24	337	
	33	72	-2199	312	2025	32	34	28	337	
	337	337	337	337	337	337	337	337	337	

■ **338th Day of the Year - 04.12.2025**

4	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								338
	04	204	-20	12	-80	15	180	23	338	
	12	20	25	143	-81	16	179	24	338	
	11	-10	165	34	-82	17	178	25	338	
	173	-14	30	11	-83	18	177	26	338	
	-477	-235	2977	-2090	-87	47	176	27	338	
	412	170	-3042	2025	548	22	175	28	338	
	-4958	173	4289	172	171	169	170	152	338	
	5161	30	-4086	31	32	34	-897	33	338	
	338	338	338	338	338	338	338	338	338	

4	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								338
	170	-788	-209	2494	172	-1822	169	152	338	
	179	-135	-133	205	285	-134	47	24	338	
	178	-129	04	252	-20	12	16	25	338	
	177	-130	12	20	25	191	17	26	338	
	176	-131	11	-10	213	34	18	27	338	
	175	-128	221	-14	30	11	15	28	338	
	180	788	20	-318	-398	21	22	23	338	
	-897	991	412	-2291	31	2025	34	33	338	
	338	338	338	338	338	338	338	338	338	

4	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								338
	28	29	92	25	26	27	30	81	338	
	-13	78	-7	60	59	58	68	35	338	
	116	-31	04	168	-16	12	-22	107	338	
	17	68	16	20	25	107	65	20	338	
	18	67	8	-9	132	37	64	21	338	
	19	66	140	-11	27	12	63	22	338	
	120	-12	2384	-327	-1940	53	36	24	338	
	33	73	-2299	412	2025	32	34	28	338	
	338	338	338	338	338	338	338	338	338	

■ 339th Day of the Year - 05.12.2025

5	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							339
	05	203	-20	12	-80	15	181	23	339
	12	20	25	143	-81	16	180	24	339
	11	-9	164	34	-82	17	179	25	339
	172	-14	31	11	-83	18	178	26	339
	-577	-335	3177	-2090	-87	47	177	27	339
	512	270	-3242	2025	548	22	176	28	339
	-5156	174	4482	173	172	170	171	153	339
	5360	30	-4278	31	32	34	-903	33	339
	339	339	339	339	339	339	339	339	339

5	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							339
	171	-891	-308	2692	173	-1821	170	153	339
	180	-136	-134	206	287	-135	47	24	339
	179	-130	05	252	-20	12	16	25	339
	178	-131	12	20	25	192	17	26	339
	177	-132	11	-9	213	34	18	27	339
	176	-129	221	-14	31	11	15	28	339
	181	793	20	-320	-401	21	22	23	339
	-903	1095	512	-2488	31	2025	34	33	339
	339	339	339	339	339	339	339	339	339

5	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							339
	28	29	92	25	26	27	31	81	339
	-13	78	-7	60	59	58	68	36	339
	116	-31	05	168	-16	12	-22	107	339
	17	68	16	20	25	108	65	20	339
	18	67	8	-8	132	37	64	21	339
	19	66	140	-11	28	12	63	22	339
	121	-12	2484	-427	-1940	53	36	24	339
	33	74	-2399	512	2025	32	34	28	339
	339	339	339	339	339	339	339	339	339

■ 340th Day of the Year - 06.12.2025

6	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							340
	06	202	-20	12	-80	15	182	23	340
	12	20	25	143	-81	16	181	24	340
	11	-8	163	34	-82	17	180	25	340
	171	-14	32	11	-83	18	179	26	340
	-677	-435	3377	-2090	-87	47	178	27	340
	612	370	-3442	2025	548	22	177	28	340
	-5354	175	4675	174	173	171	172	154	340
	5559	30	-4470	31	32	34	-909	33	340
	340	340	340	340	340	340	340	340	340

6	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							340
	172	-994	-407	2890	174	-1820	171	154	340
	181	-137	-135	207	289	-136	47	24	340
	180	-131	06	252	-20	12	16	25	340
	179	-132	12	20	25	193	17	26	340
	178	-133	11	-8	213	34	18	27	340
	177	-130	221	-14	32	11	15	28	340
	182	798	20	-322	-404	21	22	23	340
	-909	1199	612	-2685	31	2025	34	33	340
	340	340	340	340	340	340	340	340	340

6	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							340
	28	29	92	25	26	27	32	81	340
	-13	78	-7	60	59	58	68	37	340
	116	-31	06	168	-16	12	-22	107	340
	17	68	16	20	25	109	65	20	340
	18	67	8	-7	132	37	64	21	340
	19	66	140	-11	29	12	63	22	340
	122	-12	2584	-527	-1940	53	36	24	340
	33	75	-2499	612	2025	32	34	28	340
	340	340	340	340	340	340	340	340	340

■ **341st Day of the Year - 07.12.2025**

7	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							341
07	201	-20	12	-80	15	183	23	341	
12	20	25	143	-81	16	182	24	341	
11	-7	162	34	-82	17	181	25	341	
170	-14	33	11	-83	18	180	26	341	
-777	-535	3577	-2090	-87	47	179	27	341	
712	470	-3642	2025	548	22	178	28	341	
-5552	176	4868	175	174	172	173	155	341	
5758	30	-4662	31	32	34	-915	33	341	
341	341	341	341	341	341	341	341	341	

7	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							341
173	-1097	-506	3088	175	-1819	172	155	341	
182	-138	-136	208	291	-137	47	24	341	
181	-132	07	252	-20	12	16	25	341	
180	-133	12	20	25	194	17	26	341	
179	-134	11	-7	213	34	18	27	341	
178	-131	221	-14	33	11	15	28	341	
183	803	20	-324	-407	21	22	23	341	
-915	1303	712	-2882	31	2025	34	33	341	
341	341	341	341	341	341	341	341	341	

7	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							341
28	29	92	25	26	27	33	81	341	
-13	78	-7	60	59	58	68	38	341	
116	-31	07	168	-16	12	-22	107	341	
17	68	16	20	25	110	65	20	341	
18	67	8	-6	132	37	64	21	341	
19	66	140	-11	30	12	63	22	341	
123	-12	2684	-627	-1940	53	36	24	341	
33	76	-2599	712	2025	32	34	28	341	
341	341	341	341	341	341	341	341	341	

■ **342nd Day of the Year - 08.12.2025**

8	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							342
08	200	-20	12	-80	15	184	23	342	
12	20	25	143	-81	16	183	24	342	
11	-6	161	34	-82	17	182	25	342	
169	-14	34	11	-83	18	181	26	342	
-877	-635	3777	-2090	-87	47	180	27	342	
812	570	-3842	2025	548	22	179	28	342	
-5750	177	5061	176	175	173	174	156	342	
5957	30	-4854	31	32	34	-921	33	342	
342	342	342	342	342	342	342	342	342	

8	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							342
174	-1200	-605	3286	176	-1818	173	156	342	
183	-139	-137	209	293	-138	47	24	342	
182	-133	08	252	-20	12	16	25	342	
181	-134	12	20	25	195	17	26	342	
180	-135	11	-6	213	34	18	27	342	
179	-132	221	-14	34	11	15	28	342	
184	808	20	-326	-410	21	22	23	342	
-921	1407	812	-3079	31	2025	34	33	342	
342	342	342	342	342	342	342	342	342	

8	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							342
28	29	92	25	26	27	34	81	342	
-13	78	-7	60	59	58	68	39	342	
116	-31	08	168	-16	12	-22	107	342	
17	68	16	20	25	111	65	20	342	
18	67	8	-5	132	37	64	21	342	
19	66	140	-11	31	12	63	22	342	
124	-12	2784	-727	-1940	53	36	24	342	
33	77	-2699	812	2025	32	34	28	342	
342	342	342	342	342	342	342	342	342	

■ **343rd Day of the Year - 09.12.2025**

9	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							343
09	199	-20	12	-80	15	185	23	343	
12	20	25	143	-81	16	184	24	343	
11	-5	160	34	-82	17	183	25	343	
168	-14	35	11	-83	18	182	26	343	
-977	-735	3977	-2090	-87	47	181	27	343	
912	670	-4042	2025	548	22	180	28	343	
-5948	178	5254	177	176	174	175	157	343	
6156	30	-5046	31	32	34	-927	33	343	
343	343	343	343	343	343	343	343	343	

9	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							343
175	-1303	-704	3484	177	-1817	174	157	343	
184	-140	-138	210	295	-139	47	24	343	
183	-134	09	252	-20	12	16	25	343	
182	-135	12	20	25	196	17	26	343	
181	-136	11	-5	213	34	18	27	343	
180	-133	221	-14	35	11	15	28	343	
185	813	20	-328	-413	21	22	23	343	
-927	1511	912	-3276	31	2025	34	33	343	
343	343	343	343	343	343	343	343	343	

9	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							343
28	29	92	25	26	27	35	81	343	
-13	78	-7	60	59	58	68	40	343	
116	-31	09	168	-16	12	-22	107	343	
17	68	16	20	25	112	65	20	343	
18	67	8	-4	132	37	64	21	343	
19	66	140	-11	32	12	63	22	343	
125	-12	2884	-827	-1940	53	36	24	343	
33	78	-2799	912	2025	32	34	28	343	
343	343	343	343	343	343	343	343	343	

■ **344th Day of the Year - 10.12.2025**

10	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							344
10	198	-20	12	-80	15	186	23	344	
12	20	25	143	-81	16	185	24	344	
11	-4	159	34	-82	17	184	25	344	
167	-14	36	11	-83	18	183	26	344	
-1077	-835	4177	-2090	-87	47	182	27	344	
1012	770	-4242	2025	548	22	181	28	344	
-6146	179	5447	178	177	175	176	158	344	
6355	30	-5238	31	32	34	-933	33	344	
344	344	344	344	344	344	344	344	344	

10	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							344
176	-1406	-803	3682	178	-1816	175	158	344	
185	-141	-139	211	297	-140	47	24	344	
184	-135	10	252	-20	12	16	25	344	
183	-136	12	20	25	197	17	26	344	
182	-137	11	-4	213	34	18	27	344	
181	-134	221	-14	36	11	15	28	344	
186	818	20	-330	-416	21	22	23	344	
-933	1615	1012	-3473	31	2025	34	33	344	
344	344	344	344	344	344	344	344	344	

10	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							344
28	29	92	25	26	27	36	81	344	
-13	78	-7	60	59	58	68	41	344	
116	-31	10	168	-16	12	-22	107	344	
17	68	16	20	25	113	65	20	344	
18	67	8	-3	132	37	64	21	344	
19	66	140	-11	33	12	63	22	344	
126	-12	2984	-927	-1940	53	36	24	344	
33	79	-2899	1012	2025	32	34	28	344	
344	344	344	344	344	344	344	344	344	

■ 345th Day of the Year - 11.12.2025

11	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							345
11	197	-20	12	-80	15	187	23	345	
12	20	25	143	-81	16	186	24	345	
11	-3	158	34	-82	17	185	25	345	
166	-14	37	11	-83	18	184	26	345	
-1177	-935	4377	-2090	-87	47	183	27	345	
1112	870	-4442	2025	548	22	182	28	345	
-6344	180	5640	179	178	176	177	159	345	
6554	30	-5430	31	32	34	-939	33	345	
345	345	345	345	345	345	345	345	345	

11	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							345
177	-1509	-902	3880	179	-1815	176	159	345	
186	-142	-140	212	299	-141	47	24	345	
185	-136	11	252	-20	12	16	25	345	
184	-137	12	20	25	198	17	26	345	
183	-138	11	-3	213	34	18	27	345	
182	-135	221	-14	37	11	15	28	345	
187	823	20	-332	-419	21	22	23	345	
-939	1719	1112	-3670	31	2025	34	33	345	
345	345	345	345	345	345	345	345	345	

11	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							345
28	29	92	25	26	27	37	81	345	
-13	78	-7	60	59	58	68	42	345	
116	-31	11	168	-16	12	-22	107	345	
17	68	16	20	25	114	65	20	345	
18	67	8	-2	132	37	64	21	345	
19	66	140	-11	34	12	63	22	345	
127	-12	3084	-1027	-1940	53	36	24	345	
33	80	-2999	1112	2025	32	34	28	345	
345	345	345	345	345	345	345	345	345	

■ 346th Day of the Year - 12.12.2025

12	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							346
12	196	-20	12	-80	15	188	23	346	
12	20	25	143	-81	16	187	24	346	
11	-2	157	34	-82	17	186	25	346	
165	-14	38	11	-83	18	185	26	346	
-1277	-1035	4577	-2090	-87	47	184	27	346	
1212	970	-4642	2025	548	22	183	28	346	
-6542	181	5833	180	179	177	178	160	346	
6753	30	-5622	31	32	34	-945	33	346	
346	346	346	346	346	346	346	346	346	

12	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							346
178	-1612	-1001	4078	180	-1814	177	160	346	
187	-143	-141	213	301	-142	47	24	346	
186	-137	12	252	-20	12	16	25	346	
185	-138	12	20	25	199	17	26	346	
184	-139	11	-2	213	34	18	27	346	
183	-136	221	-14	38	11	15	28	346	
188	828	20	-334	-422	21	22	23	346	
-945	1823	1212	-3867	31	2025	34	33	346	
346	346	346	346	346	346	346	346	346	

12	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							346
28	29	92	25	26	27	38	81	346	
-13	78	-7	60	59	58	68	43	346	
116	-31	12	168	-16	12	-22	107	346	
17	68	16	20	25	115	65	20	346	
18	67	8	-1	132	37	64	21	346	
19	66	140	-11	35	12	63	22	346	
128	-12	3184	-1127	-1940	53	36	24	346	
33	81	-3099	1212	2025	32	34	28	346	
346	346	346	346	346	346	346	346	346	

■ 347th Day of the Year - 13.12.2025

13	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							347
13	195	-20	12	-80	15	189	23	347	
12	20	25	143	-81	16	188	24	347	
11	-1	156	34	-82	17	187	25	347	
164	-14	39	11	-83	18	186	26	347	
-1377	-1135	4777	-2090	-87	47	185	27	347	
1312	1070	-4842	2025	548	22	184	28	347	
-6740	182	6026	181	180	178	179	161	347	
6952	30	-5814	31	32	34	-951	33	347	
347	347	347	347	347	347	347	347	347	

13	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							347
179	-1715	-1100	4276	181	-1813	178	161	347	
188	-144	-142	214	303	-143	47	24	347	
187	-138	13	252	-20	12	16	25	347	
186	-139	12	20	25	200	17	26	347	
185	-140	11	-1	213	34	18	27	347	
184	-137	221	-14	39	11	15	28	347	
189	833	20	-336	-425	21	22	23	347	
-951	1927	1312	-4064	31	2025	34	33	347	
347	347	347	347	347	347	347	347	347	

13	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							347
28	29	92	25	26	27	39	81	347	
-13	78	-7	60	59	58	68	44	347	
116	-31	13	168	-16	12	-22	107	347	
17	68	16	20	25	116	65	20	347	
18	67	8	0	132	37	64	21	347	
19	66	140	-11	36	12	63	22	347	
129	-12	3284	-1227	-1940	53	36	24	347	
33	82	-3199	1312	2025	32	34	28	347	
347	347	347	347	347	347	347	347	347	

■ 348th Day of the Year - 14.12.2025

14	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							348
14	194	-20	12	-80	15	190	23	348	
12	20	25	143	-81	16	189	24	348	
11	0	155	34	-82	17	188	25	348	
163	-14	40	11	-83	18	187	26	348	
-1477	-1235	4977	-2090	-87	47	186	27	348	
1412	1170	-5042	2025	548	22	185	28	348	
-6938	183	6219	182	181	179	180	162	348	
7151	30	-6006	31	32	34	-957	33	348	
348	348	348	348	348	348	348	348	348	

14	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							348
180	-1818	-1199	4474	182	-1812	179	162	348	
189	-145	-143	215	305	-144	47	24	348	
188	-139	14	252	-20	12	16	25	348	
187	-140	12	20	25	201	17	26	348	
186	-141	11	0	213	34	18	27	348	
185	-138	221	-14	40	11	15	28	348	
190	838	20	-338	-428	21	22	23	348	
-957	2031	1412	-4261	31	2025	34	33	348	
348	348	348	348	348	348	348	348	348	

14	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							348
28	29	92	25	26	27	40	81	348	
-13	78	-7	60	59	58	68	45	348	
116	-31	14	168	-16	12	-22	107	348	
17	68	16	20	25	117	65	20	348	
18	67	8	1	132	37	64	21	348	
19	66	140	-11	37	12	63	22	348	
130	-12	3384	-1327	-1940	53	36	24	348	
33	83	-3299	1412	2025	32	34	28	348	
348	348	348	348	348	348	348	348	348	

■ 349th Day of the Year - 15.12.2025

15	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								349
15	193	-20	12	-80	15	191	23	349		
12	20	25	143	-81	16	190	24	349		
11	1	154	34	-82	17	189	25	349		
162	-14	41	11	-83	18	188	26	349		
-1577	-1335	5177	-2090	-87	47	187	27	349		
1512	1270	-5242	2025	548	22	186	28	349		
-7136	184	6412	183	182	180	181	163	349		
7350	30	-6198	31	32	34	-963	33	349		
349	349	349	349	349	349	349	349	349		

15	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								349
181	-1921	-1298	4672	183	-1811	180	163	349		
190	-146	-144	216	307	-145	47	24	349		
189	-140	15	252	-20	12	16	25	349		
188	-141	12	20	25	202	17	26	349		
187	-142	11	1	213	34	18	27	349		
186	-139	221	-14	41	11	15	28	349		
191	843	20	-340	-431	21	22	23	349		
-963	2135	1512	-4458	31	2025	34	33	349		
349	349	349	349	349	349	349	349	349		

15	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								349
28	29	92	25	26	27	41	81	349		
-13	78	-7	60	59	58	68	46	349		
116	-31	15	168	-16	12	-22	107	349		
17	68	16	20	25	118	65	20	349		
18	67	8	2	132	37	64	21	349		
19	66	140	-11	38	12	63	22	349		
131	-12	3484	-1427	-1940	53	36	24	349		
33	84	-3399	1512	2025	32	34	28	349		
349	349	349	349	349	349	349	349	349		

■ 350th Day of the Year - 16.12.2025

16	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								350
16	192	-20	12	-80	15	192	23	350		
12	20	25	143	-81	16	191	24	350		
11	2	153	34	-82	17	190	25	350		
161	-14	42	11	-83	18	189	26	350		
-1677	-1435	5377	-2090	-87	47	188	27	350		
1612	1370	-5442	2025	548	22	187	28	350		
-7334	185	6605	184	183	181	182	164	350		
7549	30	-6390	31	32	34	-969	33	350		
350	350	350	350	350	350	350	350	350		

16	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								350
182	-2024	-1397	4870	184	-1810	181	164	350		
191	-147	-145	217	309	-146	47	24	350		
190	-141	16	252	-20	12	16	25	350		
189	-142	12	20	25	203	17	26	350		
188	-143	11	2	213	34	18	27	350		
187	-140	221	-14	42	11	15	28	350		
192	848	20	-342	-434	21	22	23	350		
-969	2239	1612	-4655	31	2025	34	33	350		
350	350	350	350	350	350	350	350	350		

16	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								350
28	29	92	25	26	27	42	81	350		
-13	78	-7	60	59	58	68	47	350		
116	-31	16	168	-16	12	-22	107	350		
17	68	16	20	25	119	65	20	350		
18	67	8	3	132	37	64	21	350		
19	66	140	-11	39	12	63	22	350		
132	-12	3584	-1527	-1940	53	36	24	350		
33	85	-3499	1612	2025	32	34	28	350		
350	350	350	350	350	350	350	350	350		

■ **351st Day of the Year - 17.12.2025**

17	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							351
17	191	-20	12	-80	15	193	23	351	
12	20	25	143	-81	16	192	24	351	
11	3	152	34	-82	17	191	25	351	
160	-14	43	11	-83	18	190	26	351	
-1777	-1535	5577	-2090	-87	47	189	27	351	
1712	1470	-5642	2025	548	22	188	28	351	
-7532	186	6798	185	184	182	183	165	351	
7748	30	-6582	31	32	34	-975	33	351	
351	351	351	351	351	351	351	351	351	

17	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							351
183	-2127	-1496	5068	185	-1809	182	165	351	
192	-148	-146	218	311	-147	47	24	351	
191	-142	17	252	-20	12	16	25	351	
190	-143	12	20	25	204	17	26	351	
189	-144	11	3	213	34	18	27	351	
188	-141	221	-14	43	11	15	28	351	
193	853	20	-344	-437	21	22	23	351	
-975	2343	1712	-4852	31	2025	34	33	351	
351	351	351	351	351	351	351	351	351	

17	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							351
28	29	92	25	26	27	43	81	351	
-13	78	-7	60	59	58	68	48	351	
116	-31	17	168	-16	12	-22	107	351	
17	68	16	20	25	120	65	20	351	
18	67	8	4	132	37	64	21	351	
19	66	140	-11	40	12	63	22	351	
133	-12	3684	-1627	-1940	53	36	24	351	
33	86	-3599	1712	2025	32	34	28	351	
351	351	351	351	351	351	351	351	351	

■ **352nd Day of the Year - 18.12.2025**

18	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							352
18	190	-20	12	-80	15	194	23	352	
12	20	25	143	-81	16	193	24	352	
11	4	151	34	-82	17	192	25	352	
159	-14	44	11	-83	18	191	26	352	
-1877	-1635	5777	-2090	-87	47	190	27	352	
1812	1570	-5842	2025	548	22	189	28	352	
-7730	187	6991	186	185	183	184	166	352	
7947	30	-6774	31	32	34	-981	33	352	
352	352	352	352	352	352	352	352	352	

18	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							352
184	-2230	-1595	5266	186	-1808	183	166	352	
193	-149	-147	219	313	-148	47	24	352	
192	-143	18	252	-20	12	16	25	352	
191	-144	12	20	25	205	17	26	352	
190	-145	11	4	213	34	18	27	352	
189	-142	221	-14	44	11	15	28	352	
194	858	20	-346	-440	21	22	23	352	
-981	2447	1812	-5049	31	2025	34	33	352	
352	352	352	352	352	352	352	352	352	

18	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							352
28	29	92	25	26	27	44	81	352	
-13	78	-7	60	59	58	68	49	352	
116	-31	18	168	-16	12	-22	107	352	
17	68	16	20	25	121	65	20	352	
18	67	8	5	132	37	64	21	352	
19	66	140	-11	41	12	63	22	352	
134	-12	3784	-1727	-1940	53	36	24	352	
33	87	-3699	1812	2025	32	34	28	352	
352	352	352	352	352	352	352	352	352	

■ 353rd Day of the Year - 19.12.2025

19	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							353
19	189	-20	12	-80	15	195	23	353	
12	20	25	143	-81	16	194	24	353	
11	5	150	34	-82	17	193	25	353	
158	-14	45	11	-83	18	192	26	353	
-1977	-1735	5977	-2090	-87	47	191	27	353	
1912	1670	-6042	2025	548	22	190	28	353	
-7928	188	7184	187	186	184	185	167	353	
8146	30	-6966	31	32	34	-987	33	353	
353	353	353	353	353	353	353	353	353	

19	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							353
185	-2333	-1694	5464	187	-1807	184	167	353	
194	-150	-148	220	315	-149	47	24	353	
193	-144	19	252	-20	12	16	25	353	
192	-145	12	20	25	206	17	26	353	
191	-146	11	5	213	34	18	27	353	
190	-143	221	-14	45	11	15	28	353	
195	863	20	-348	-443	21	22	23	353	
-987	2551	1912	-5246	31	2025	34	33	353	
353	353	353	353	353	353	353	353	353	

19	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							353
28	29	92	25	26	27	45	81	353	
-13	78	-7	60	59	58	68	50	353	
116	-31	19	168	-16	12	-22	107	353	
17	68	16	20	25	122	65	20	353	
18	67	8	6	132	37	64	21	353	
19	66	140	-11	42	12	63	22	353	
135	-12	3884	-1827	-1940	53	36	24	353	
33	88	-3799	1912	2025	32	34	28	353	
353	353	353	353	353	353	353	353	353	

■ 354th Day of the Year - 20.12.2025

20	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							354
20	188	-20	12	-80	15	196	23	354	
12	20	25	143	-81	16	195	24	354	
11	6	149	34	-82	17	194	25	354	
157	-14	46	11	-83	18	193	26	354	
-2077	-1835	6177	-2090	-87	47	192	27	354	
2012	1770	-6242	2025	548	22	191	28	354	
-8126	189	7377	188	187	185	186	168	354	
8345	30	-7158	31	32	34	-993	33	354	
354	354	354	354	354	354	354	354	354	

20	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							354
186	-2436	-1793	5662	188	-1806	185	168	354	
195	-151	-149	221	317	-150	47	24	354	
194	-145	20	252	-20	12	16	25	354	
193	-146	12	20	25	207	17	26	354	
192	-147	11	6	213	34	18	27	354	
191	-144	221	-14	46	11	15	28	354	
196	868	20	-350	-446	21	22	23	354	
-993	2655	2012	-5443	31	2025	34	33	354	
354	354	354	354	354	354	354	354	354	

20	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							354
28	29	92	25	26	27	46	81	354	
-13	78	-7	60	59	58	68	51	354	
116	-31	20	168	-16	12	-22	107	354	
17	68	16	20	25	123	65	20	354	
18	67	8	7	132	37	64	21	354	
19	66	140	-11	43	12	63	22	354	
136	-12	3984	-1927	-1940	53	36	24	354	
33	89	-3899	2012	2025	32	34	28	354	
354	354	354	354	354	354	354	354	354	

■ **355th Day of the Year - 21.12.2025**

21	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							355
21	187	-20	12	-80	15	197	23	355	
12	20	25	143	-81	16	196	24	355	
11	7	148	34	-82	17	195	25	355	
156	-14	47	11	-83	18	194	26	355	
-2177	-1935	6377	-2090	-87	47	193	27	355	
2112	1870	-6442	2025	548	22	192	28	355	
-8324	190	7570	189	188	186	187	169	355	
8544	30	-7350	31	32	34	-999	33	355	
355	355	355	355	355	355	355	355	355	

21	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							355
187	-2539	-1892	5860	189	-1805	186	169	355	
196	-152	-150	222	319	-151	47	24	355	
195	-146	21	252	-20	12	16	25	355	
194	-147	12	20	25	208	17	26	355	
193	-148	11	7	213	34	18	27	355	
192	-145	221	-14	47	11	15	28	355	
197	873	20	-352	-449	21	22	23	355	
-999	2759	2112	-5640	31	2025	34	33	355	
355	355	355	355	355	355	355	355	355	

21	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							355
28	29	92	25	26	27	47	81	355	
-13	78	-7	60	59	58	68	52	355	
116	-31	21	168	-16	12	-22	107	355	
17	68	16	20	25	124	65	20	355	
18	67	8	8	132	37	64	21	355	
19	66	140	-11	44	12	63	22	355	
137	-12	4084	-2027	-1940	53	36	24	355	
33	90	-3999	2112	2025	32	34	28	355	
355	355	355	355	355	355	355	355	355	

■ **356th Day of the Year - 22.12.2025**

22	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							356
22	186	-20	12	-80	15	198	23	356	
12	20	25	143	-81	16	197	24	356	
11	8	147	34	-82	17	196	25	356	
155	-14	48	11	-83	18	195	26	356	
-2277	-2035	6577	-2090	-87	47	194	27	356	
2212	1970	-6642	2025	548	22	193	28	356	
-8522	191	7763	190	189	187	188	170	356	
8743	30	-7542	31	32	34	-1005	33	356	
356	356	356	356	356	356	356	356	356	

22	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							356
188	-2642	-1991	6058	190	-1804	187	170	356	
197	-153	-151	223	321	-152	47	24	356	
196	-147	22	252	-20	12	16	25	356	
195	-148	12	20	25	209	17	26	356	
194	-149	11	8	213	34	18	27	356	
193	-146	221	-14	48	11	15	28	356	
198	878	20	-354	-452	21	22	23	356	
-1005	2863	2212	-5837	31	2025	34	33	356	
356	356	356	356	356	356	356	356	356	

22	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							356
28	29	92	25	26	27	48	81	356	
-13	78	-7	60	59	58	68	53	356	
116	-31	22	168	-16	12	-22	107	356	
17	68	16	20	25	125	65	20	356	
18	67	8	9	132	37	64	21	356	
19	66	140	-11	45	12	63	22	356	
138	-12	4184	-2127	-1940	53	36	24	356	
33	91	-4099	2212	2025	32	34	28	356	
356	356	356	356	356	356	356	356	356	

■ 357th Day of the Year - 23.12.2025

23	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							357
23	185	-20	12	-80	15	199	23	357	
12	20	25	143	-81	16	198	24	357	
11	9	146	34	-82	17	197	25	357	
154	-14	49	11	-83	18	196	26	357	
-2377	-2135	6777	-2090	-87	47	195	27	357	
2312	2070	-6842	2025	548	22	194	28	357	
-8720	192	7956	191	190	188	189	171	357	
8942	30	-7734	31	32	34	-1011	33	357	
357	357	357	357	357	357	357	357	357	

23	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							357
189	-2745	-2090	6256	191	-1803	188	171	357	
198	-154	-152	224	323	-153	47	24	357	
197	-148	23	252	-20	12	16	25	357	
196	-149	12	20	25	210	17	26	357	
195	-150	11	9	213	34	18	27	357	
194	-147	221	-14	49	11	15	28	357	
199	883	20	-356	-455	21	22	23	357	
-1011	2967	2312	-6034	31	2025	34	33	357	
357	357	357	357	357	357	357	357	357	

23	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							357
28	29	92	25	26	27	49	81	357	
-13	78	-7	60	59	58	68	54	357	
116	-31	23	168	-16	12	-22	107	357	
17	68	16	20	25	126	65	20	357	
18	67	8	10	132	37	64	21	357	
19	66	140	-11	46	12	63	22	357	
139	-12	4284	-2227	-1940	53	36	24	357	
33	92	-4199	2312	2025	32	34	28	357	
357	357	357	357	357	357	357	357	357	

■ 358th Day of the Year - 24.12.2025

24	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							358
24	184	-20	12	-80	15	200	23	358	
12	20	25	143	-81	16	199	24	358	
11	10	145	34	-82	17	198	25	358	
153	-14	50	11	-83	18	197	26	358	
-2477	-2235	6977	-2090	-87	47	196	27	358	
2412	2170	-7042	2025	548	22	195	28	358	
-8918	193	8149	192	191	189	190	172	358	
9141	30	-7926	31	32	34	-1017	33	358	
358	358	358	358	358	358	358	358	358	

24	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							358
190	-2848	-2189	6454	192	-1802	189	172	358	
199	-155	-153	225	325	-154	47	24	358	
198	-149	24	252	-20	12	16	25	358	
197	-150	12	20	25	211	17	26	358	
196	-151	11	10	213	34	18	27	358	
195	-148	221	-14	50	11	15	28	358	
200	888	20	-358	-458	21	22	23	358	
-1017	3071	2412	-6231	31	2025	34	33	358	
358	358	358	358	358	358	358	358	358	

24	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							358
28	29	92	25	26	27	50	81	358	
-13	78	-7	60	59	58	68	55	358	
116	-31	24	168	-16	12	-22	107	358	
17	68	16	20	25	127	65	20	358	
18	67	8	11	132	37	64	21	358	
19	66	140	-11	47	12	63	22	358	
140	-12	4384	-2327	-1940	53	36	24	358	
33	93	-4299	2412	2025	32	34	28	358	
358	358	358	358	358	358	358	358	358	

■ 359th Day of the Year - 25.12.2025

25	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								359
25	183	-20	12	-80	15	201	23	359		
12	20	25	143	-81	16	200	24	359		
11	11	144	34	-82	17	199	25	359		
152	-14	51	11	-83	18	198	26	359		
-2577	-2335	7177	-2090	-87	47	197	27	359		
2512	2270	-7242	2025	548	22	196	28	359		
-9116	194	8342	193	192	190	191	173	359		
9340	30	-8118	31	32	34	-1023	33	359		
359	359	359	359	359	359	359	359	359		

25	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								359
191	-2951	-2288	6652	193	-1801	190	173	359		
200	-156	-154	226	327	-155	47	24	359		
199	-150	25	252	-20	12	16	25	359		
198	-151	12	20	25	212	17	26	359		
197	-152	11	11	213	34	18	27	359		
196	-149	221	-14	51	11	15	28	359		
201	893	20	-360	-461	21	22	23	359		
-1023	3175	2512	-6428	31	2025	34	33	359		
359	359	359	359	359	359	359	359	359		

25	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								359
28	29	92	25	26	27	51	81	359		
-13	78	-7	60	59	58	68	56	359		
116	-31	25	168	-16	12	-22	107	359		
17	68	16	20	25	128	65	20	359		
18	67	8	12	132	37	64	21	359		
19	66	140	-11	48	12	63	22	359		
141	-12	4484	-2427	-1940	53	36	24	359		
33	94	-4399	2512	2025	32	34	28	359		
359	359	359	359	359	359	359	359	359		

■ 360th Day of the Year - 26.12.2025

26	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT								360
26	182	-20	12	-80	15	202	23	360		
12	20	25	143	-81	16	201	24	360		
11	12	143	34	-82	17	200	25	360		
151	-14	52	11	-83	18	199	26	360		
-2677	-2435	7377	-2090	-87	47	198	27	360		
2612	2370	-7442	2025	548	22	197	28	360		
-9314	195	8535	194	193	191	192	174	360		
9539	30	-8310	31	32	34	-1029	33	360		
360	360	360	360	360	360	360	360	360		

26	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/								360
192	-3054	-2387	6850	194	-1800	191	174	360		
201	-157	-155	227	329	-156	47	24	360		
200	-151	26	252	-20	12	16	25	360		
199	-152	12	20	25	213	17	26	360		
198	-153	11	12	213	34	18	27	360		
197	-150	221	-14	52	11	15	28	360		
202	898	20	-362	-464	21	22	23	360		
-1029	3279	2612	-6625	31	2025	34	33	360		
360	360	360	360	360	360	360	360	360		

26	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/								360
28	29	92	25	26	27	52	81	360		
-13	78	-7	60	59	58	68	57	360		
116	-31	26	168	-16	12	-22	107	360		
17	68	16	20	25	129	65	20	360		
18	67	8	13	132	37	64	21	360		
19	66	140	-11	49	12	63	22	360		
142	-12	4584	-2527	-1940	53	36	24	360		
33	95	-4499	2612	2025	32	34	28	360		
360	360	360	360	360	360	360	360	360		

■ **361st Day of the Year - 27.12.2025**

27	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							361
27	181	-20	12	-80	15	203	23	361	
12	20	25	143	-81	16	202	24	361	
11	13	142	34	-82	17	201	25	361	
150	-14	53	11	-83	18	200	26	361	
-2777	-2535	7577	-2090	-87	47	199	27	361	
2712	2470	-7642	2025	548	22	198	28	361	
-9512	196	8728	195	194	192	193	175	361	
9738	30	-8502	31	32	34	-1035	33	361	
361	361	361	361	361	361	361	361	361	

27	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							361
193	-3157	-2486	7048	195	-1799	192	175	361	
202	-158	-156	228	331	-157	47	24	361	
201	-152	27	252	-20	12	16	25	361	
200	-153	12	20	25	214	17	26	361	
199	-154	11	13	213	34	18	27	361	
198	-151	221	-14	53	11	15	28	361	
203	903	20	-364	-467	21	22	23	361	
-1035	3383	2712	-6822	31	2025	34	33	361	
361	361	361	361	361	361	361	361	361	

27	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							361
28	29	92	25	26	27	53	81	361	
-13	78	-7	60	59	58	68	58	361	
116	-31	27	168	-16	12	-22	107	361	
17	68	16	20	25	130	65	20	361	
18	67	8	14	132	37	64	21	361	
19	66	140	-11	50	12	63	22	361	
143	-12	4684	-2627	-1940	53	36	24	361	
33	96	-4599	2712	2025	32	34	28	361	
361	361	361	361	361	361	361	361	361	

■ **362nd Day of the Year - 28.12.2025**

28	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							362
28	180	-20	12	-80	15	204	23	362	
12	20	25	143	-81	16	203	24	362	
11	14	141	34	-82	17	202	25	362	
149	-14	54	11	-83	18	201	26	362	
-2877	-2635	7777	-2090	-87	47	200	27	362	
2812	2570	-7842	2025	548	22	199	28	362	
-9710	197	8921	196	195	193	194	176	362	
9937	30	-8694	31	32	34	-1041	33	362	
362	362	362	362	362	362	362	362	362	

28	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							362
194	-3260	-2585	7246	196	-1798	193	176	362	
203	-159	-157	229	333	-158	47	24	362	
202	-153	28	252	-20	12	16	25	362	
201	-154	12	20	25	215	17	26	362	
200	-155	11	14	213	34	18	27	362	
199	-152	221	-14	54	11	15	28	362	
204	908	20	-366	-470	21	22	23	362	
-1041	3487	2812	-7019	31	2025	34	33	362	
362	362	362	362	362	362	362	362	362	

28	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							362
28	29	92	25	26	27	54	81	362	
-13	78	-7	60	59	58	68	59	362	
116	-31	28	168	-16	12	-22	107	362	
17	68	16	20	25	131	65	20	362	
18	67	8	15	132	37	64	21	362	
19	66	140	-11	51	12	63	22	362	
144	-12	4784	-2727	-1940	53	36	24	362	
33	97	-4699	2812	2025	32	34	28	362	
362	362	362	362	362	362	362	362	362	

■ **363rd Day of the Year - 29.12.2025**

29	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							363
29	179	-20	12	-80	15	205	23	363	
12	20	25	143	-81	16	204	24	363	
11	15	140	34	-82	17	203	25	363	
148	-14	55	11	-83	18	202	26	363	
-2977	-2735	7977	-2090	-87	47	201	27	363	
2912	2670	-8042	2025	548	22	200	28	363	
-9908	198	9114	197	196	194	195	177	363	
10136	30	-8886	31	32	34	-1047	33	363	
363	363	363	363	363	363	363	363	363	

29	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							363
195	-3363	-2684	7444	197	-1797	194	177	363	
204	-160	-158	230	335	-159	47	24	363	
203	-154	29	252	-20	12	16	25	363	
202	-155	12	20	25	216	17	26	363	
201	-156	11	15	213	34	18	27	363	
200	-153	221	-14	55	11	15	28	363	
205	913	20	-368	-473	21	22	23	363	
-1047	3591	2912	-7216	31	2025	34	33	363	
363	363	363	363	363	363	363	363	363	

29	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							363
28	29	92	25	26	27	55	81	363	
-13	78	-7	60	59	58	68	60	363	
116	-31	29	168	-16	12	-22	107	363	
17	68	16	20	25	132	65	20	363	
18	67	8	16	132	37	64	21	363	
19	66	140	-11	52	12	63	22	363	
145	-12	4884	-2827	-1940	53	36	24	363	
33	98	-4799	2912	2025	32	34	28	363	
363	363	363	363	363	363	363	363	363	

■ **364th Day of the Year - 30.12.2025**

30	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							364
30	178	-20	12	-80	15	206	23	364	
12	20	25	143	-81	16	205	24	364	
11	16	139	34	-82	17	204	25	364	
147	-14	56	11	-83	18	203	26	364	
-3077	-2835	8177	-2090	-87	47	202	27	364	
3012	2770	-8242	2025	548	22	201	28	364	
-10106	199	9307	198	197	195	196	178	364	
10335	30	-9078	31	32	34	-1053	33	364	
364	364	364	364	364	364	364	364	364	

30	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							364
196	-3466	-2783	7642	198	-1796	195	178	364	
205	-161	-159	231	337	-160	47	24	364	
204	-155	30	252	-20	12	16	25	364	
203	-156	12	20	25	217	17	26	364	
202	-157	11	16	213	34	18	27	364	
201	-154	221	-14	56	11	15	28	364	
206	918	20	-370	-476	21	22	23	364	
-1053	3695	3012	-7413	31	2025	34	33	364	
364	364	364	364	364	364	364	364	364	

30	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							364
28	29	92	25	26	27	56	81	364	
-13	78	-7	60	59	58	68	61	364	
116	-31	30	168	-16	12	-22	107	364	
17	68	16	20	25	133	65	20	364	
18	67	8	17	132	37	64	21	364	
19	66	140	-11	53	12	63	22	364	
146	-12	4984	-2927	-1940	53	36	24	364	
33	99	-4899	3012	2025	32	34	28	364	
364	364	364	364	364	364	364	364	364	

■ 365th Day of the Year - 31.12.2025

31	mgc	8x8 Inder J. Taneja ©IJT							365	31	mgc	8x8 https://numbers-magic.com/							365	31	mgc	8x8 https://inderjtaneja.wordpress.com/							365	
	31	177	-20	12	-80	15	207	23	365		197	-3569	-2882	7840	199	-1795	196	179	365		28	29	92	25	26	27	57	81	365	
	12	20	25	143	-81	16	206	24	365		206	-162	-160	232	339	-161	47	24	365		-13	78	-7	60	59	58	68	62	365	
	11	17	138	34	-82	17	205	25	365		205	-156	31	252	-20	12	16	25	365		116	-31	31	168	-16	12	-22	107	365	
	146	-14	57	11	-83	18	204	26	365		204	-157	12	20	25	218	17	26	365		17	68	16	20	25	134	65	20	365	
	-3177	-2935	8377	-2090	-87	47	203	27	365		203	-158	11	17	213	34	18	27	365		18	67	8	18	132	37	64	21	365	
	3112	2870	-8442	2025	548	22	202	28	365		202	-155	221	-14	57	11	15	28	365		19	66	140	-11	54	12	63	22	365	
	-10304	200	9500	199	198	196	197	179	365		207	923	20	-372	-479	21	22	23	365		147	-12	5084	-3027	-1940	53	36	24	365	
	10534	30	-9270	31	32	34	-1059	33	365		-1059	3799	3112	-7610	31	2025	34	33	365		33	100	-4999	3112	2025	32	34	28	365	
	365	365	365	365	365	365	365	365	365		365	365	365	365	365	365	365	365	365		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

3 Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author’s contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- Inder J. Taneja, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- Inder J. Taneja, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

[1] A. de Winkel, The magic Encyclopedia, <http://home.wanadoo.nl/aaledewinkel/Encyclopedia/index.html>

[2] C. Boyer, Multimagic Squares and Cubes, <http://www.multimagie.com>

[3] H. White, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/Download.html>

- [4] **F. Gaspalou**, "Magic Squares" <http://www.gaspalou.fr/magic-squares/>
- [5] **W. Trump**, <http://www.trump.de/magic-squares>
- [6] **H. White**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/MagicSquares.html>
- [7] **W.S. Andrews**, Magic squares and Cubes, Dover Publications, New York
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

- [15] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [16] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

- [25] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.
- [28] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Reflexive Year 25: Mathematics of 25 and 2025 in Numbers and Magic Squares, **Zenodo**, December 20, 2024, pp. 1-94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14533193>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Numbers and Magic Squares Representations of Hardy-Ramanujan Number-1729, **Zenodo**, December 20, 2024, pp. 1-127, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538297>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 3 to 7 Representing Dates and Days of the Year, **Zenodo**, May 04, 2025, pp. 1-474, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338142>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 8 Representing Days and Dates of the Year 2025, **Zenodo**, May 04, 2025, pp. 1-134, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338246>.
-